

अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जर्नल International Journal of Music Therapy

Volume : 1, Issue : 1/2011

ISSN : 2249-8664

Indian Association of Music Therapy
New Delhi, INDIA www.iamt.net.in

Dept. of Zoology, Government P. G. College
Noida, www.gpgcnoida.org

ACHARYA MRIDUL KRISHAN JI MAHARAJ

**SHREE MATKUNJ BIHARINE NAMAH
SHRI BHAGWAT MISSION TRUST (Regs.)**

Regd Office : 60/30, Ramjas Road, Flat No. 2,
Karol Bagh, New Delhi-110005
Telephone : +91-11-25758820,
Telefax : +91-11-25719665

“शुभाशीष”

भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म के आधार पर स्तम्भ वेद है और चारों वेदों में समवेद भगवान का ही स्वरूप है, स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है “वेदानां सामवेदोऽस्मि”। और संगीत का प्रादुर्भाव सामवेद से हुआ है। तात्पर्य यह सिद्ध हुआ कि संगीत वास्तव में स्वर स्वरूप साक्षात् ब्रह्म है।

श्रीमद् विष्णु स्वामी सम्प्रदाय के अन्तर्गत श्री हरिदासीय वैष्णव सम्प्रदाय के प्रवर्तक, गान कला, गन्धर्व, संगीत शिरोमणि, सारस्वत कुल कमल दिवाकर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने संगीत के द्वारा “माई री सहज जोरी प्रगट भई” दिव्य पद को गा रहे थे, तत्क्षण स्वामी जी के सामने वही पूर्ण ब्रह्म ठा० श्री बांके बिहारी जी महाराज प्रगट हो गये। संगीत की इस अद्भुत शक्ति का आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व ब्रज में साक्षात् रसिक संतों ने देखी।

ठा० दिनेश चन्द्र शर्मा जी ने संगीत के द्वारा रोगों का निदान विषय पर जो शोध कर रहे हैं निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में महारास के प्रसंग में संगीत की तीनों विधाओं (गायन, वादन एवं नृत्य) का समावेश है और जिसकी फलश्रुति में श्री शुकदेव जी महाराज ने कहा है कि “हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीर” यानि इसके श्रवण मात्र से जटिल हृदय रोग का निदान हो जाता है, यह दिव्य शक्ति हमारी भारतीय संगीत विद्या में है।

इस दिशा में विश्व जन कल्याण हेतु जो शोध कार्य किया जा रहा है वह वास्तव में प्रशंसनीय है मैं अपने प्रभु ठा० श्री बांके बिहारी जी एवं श्रीराधा रानी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शुभाशीष।

“श्री राधे”

श्रीराधे
मृदुलकृष्ण जी महाराज

आचार्य गो० श्री मृदुलकृष्ण जी महाराज
श्रीराधा सनेह बिहारी मंदिर / आश्रम
बिहारीपुरा, वृन्दावन (मथुरा)

© 2010 Indian Association of Music Therapy, New Delhi

International Journal of Music Therapy

Available online at the IJMT website (<http://www.iamt.net.in>)

The International Journal of Music Therapy is a journal covered all aspects of music therapy and bio-musicology and allied field of research. It publishes original communications of research that advances or illuminates advance research in various field of research activity on biannual basis in Hindi and English. All correspondence regarding submission of manuscripts, reprints, subscription etc., should be addressed to the Editor, International Journal of Music Therapy, Indian Association of Music Therapy (IAMT), 21, Suruchi Puram, Agra, E-mail : editor.ijmt@iamt.net.in.

For subscription/ missing issue queries may be sent to subscription@iamt.net.in

Guidelines for contributors to the Journal are published each issue also available at IAMT website. The authors can submit their original manuscripts, articles online.

EDITORIAL BOARD

Patron:

- ◆ Dr. C.V. Chaturvedi, *Allahabad*
- ◆ Dr. C.S. Khanna, *Gaziabad*
- ◆ Dr. Beena Lohani, *Noida*
- ◆ Dr. B.N. Shukla, *Meerut*

Advisory Board:

- ◆ Prof. Wang Bochu, *P. R. of China*
- ◆ Prof. Sadik Kara, *Istanbul, Turkey*
- ◆ Prof. P. N. Saxena, *Agra*
- ◆ Prof. G.C. Saxena, *Faizabad*

Managing Director:

- ◆ Rdaha Krishan Sharma

Chief Executive Officer

- ◆ Prof. T. V. S. Yadav

Editor-in-Chief

- ◆ Dr Dinesh. C. Sharma

Editor (In Alphabetical Order)

- ◆ Dr. Neetu Singh
- ◆ Dr. Poonam Agrawal
- ◆ Dr. Rajeev Sharma
- ◆ Dr. Sarita Gupta
- ◆ Dr. Vijay Kumar Singh
- ◆ Dr. Vishwaknt Gupta
- ◆ Dr. Zeenat Zaidi

Subscription rate and terms:

The total number of the issues of the Journal will be 2 per year (excluding Supplements)

- Rs. 500.00 per copy (India), Rate includes postal charges under certificate of posting by surface mail. Airmail charges would be extra, at rates applicable from time to time.

- For Different types of Membership login to <http://www.iamt.net.in>

Note : The Editor or the Publisher assumes no responsibility for the statements and opinion of contributors and authors.

CONTENTS

	Author	Pg. No.
♦ Editorial		
♦ अभार		
♦ संदेश		1-35
Research Articles		
♦ Impact analysis of Music Therapy in Human and Albino rats on the hemato-biochemical	Dinesh Chandra Sharma	36-42
♦ Parameters related with cardiovascular disorders (CVD)	K. S. Loomba	43-44
♦ Sound for Good Health	Maulik Gadani & Darshi Mehta	45-48
♦ Effect of Music on Plant Growth	D. C. Sharma & Rajeev Sharma	49-55
♦ Music Therapy Research Through The Eye of Medical Science in CVD & Coronary Care		
Articles		
♦ वैदिक काल से संगीत चिकित्सा का महत्व	उमारमण झा	56-59
♦ संगीत चिकित्सा रहस्य विज्ञान	गंगाधर पाठक	60-62
♦ संगीत और मानव जीवन	रमेश बाबा	63
♦ अनन्य-रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदासजी जू महाराज	सूर्यकान्त गोस्वामी	64-66
♦ संगीत का शाब्दिक अर्थ समाज संगीत	किशोरी शरण अलि	67-70
♦ संगीत और बंशी की मर्माहत ध्वनि मैं बसे हैं श्याम सुन्दर	वैद्यनाथ झा	71
♦ संगीत के माध्यम से गम्भीर रोगों का छुटकारा	राधेश्याम शरण	72
♦ संगीत के आईने में श्रीधाम वृन्दावन का महत्व	अतुल कृष्ण गोस्वामी	73-75
♦ भारतीय संस्कृति में संगीत का महत्व	राधाकृष्ण शर्मा व आरती मिश्रा	76-77
♦ संगीत मनोरंजन तक ही सीमित न होकर चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी हैं	राधा श्याम सुन्दर दास	78
♦ संगीत का विस्तृत वर्णन वेद, पुराणों में हैं	श्रीसन्तदास	79-80
♦ संगीत के अन्दर वह शक्ति है कि बुझे हुए दीपक भी ज जाते हैं	आर्चाय गजेन्द्र	81
♦ संगीत भव रोगों की औषधि	कन्हैया लाल गोस्वामी	82
♦ संगीत में मोहन शक्ति	रामप्रपन्नाचार्य	83
♦ संगीत चिकित्सा इतिहास के आयेने में	नारायण भास्कर	84-85
♦ संगीत का असाधारण चमत्कार	प्रमोद वल्लभ गोस्वामी	86
Annexure		
♦ Guidelines for Contributors and authors		87-91
♦ Membership detail of WJASR, IJMT & IAMT		92-93
♦ Declaration		94

Study and observations which tell us about the side effects of drug.....

- ♦ Drug side effects can lead to cardiovascular complications, slowing down of heart rate, and even possible heart attack (myocardial infarction), thrombosis (blood clot) and stroke.
- ♦ Painkillers in Pregnancy can make sons infertile. Drugs tides to rise in male reproductive disorder...TOI(10-11-10)
- ♦ Regular painkiller use raises kidney cancer risk by 51%.....TOI(14-9-11)
- ♦ Painkillers may double miscarriage risk.....TOI(8-9-11)..... *Continued.....*

Study and observations which tell us about the medicinal effect of music.....

- ♦ Music that release feel good« hormone.....HT(17-7-09)
- ♦ For stroke victims, music is the best medicine: Study....TOI(24-6-09)
- ♦ Music helps lower cholesterol.....TOI
- ♦ Melodious medicine can ease your sufferingThe Tribune(26-7-10)
- ♦ Vincent & Thompson (1928)use radio, gramophone and music to control B.P.
- ♦ Dr. Paul Robertson, Canada, shares studied that patient exposed to soothing music require only half the recommended dose of sedatives and aesthetic drugs for painful operations.
- ♦ Music transporting the person from BETA to THETA or DELTA Waves.
- ♦ Background music improve the behaviour and academic performance of children
- ♦ Harp music has been prescribed instead of tranquilizers and painkillers for cancer patients at the university of Massachusetts Medical Centre.
- ♦ Bahjans of Shri. Mridul Krishn ji maharaj, Vrindavan India also found to helpful in CVD.
- ♦ The use of chants, tones and music have been used to aid a variety of clients and Alzheimer patients at the University of Louisville School of Medicine. *Continued...*

In the present era of technology we are living in the sea of chemicals using them in most of our daily life activity. Chemicals are responsible for creating various type of disease or disorder to cure them we are again using chemicals in form of drug. There is no debut that drugs have the ability to cure them, but on the other side it is a well establish fact that each drug have some short of side effects on our body and some time side effects are converting in to serious problems leading upto death. Music has a myriad of health-related benefits, both psychological and physiological. However, because the healthful effects of music have not been fully explored scientifically, many questions about the clinical efficacy of music are yet to be answered.

As we know that today«s hectic life style, working stress & tension creating various types of health problems such unusual B.P., Cardiovascular problems, headache, psychological disorders, depression, sleeplessness, nervous problems etc. which are sometime converted in to serious problems and effecting the family life & working efficiency of the person. The medicinal effect of music is not a new thing, It is using since time immemorial as depicted in mythological and historical literature...

- ♦ 3rd B.C. Ayurvedachrya Vedeve Dutt reflect on music therapy as ... *“The best doctors heal with divine sound”*
- ♦ Five hundred years ago “the holy guru granth sahib”invoke.... *“Sarv rog ka aukhad naam (Sound is the medicine of all the ailments)*
- ♦ 18th Century Mystic Novalis sates..... *“Every ailments is a musical problem and cure lies in musical solution”*

- ♦ Sarangdev (author of Sangeet ratnakar)links....“The seven notes ladder to seven satge growth of human body from Semen to skin ”
- ♦ Maria Von Trapp staets.....
- ♦ Music acts like a magic key, to which the most tightly closed heart opens.
- ♦ According to Hindu mythology..... Music originated with the first sound ever to be heard in the universe, the Naadbrahma, or Om.
- ♦ “Samveda” is full of music and its use.
- ♦ Graet Tansen use the music for beneficial purpose.
- ♦ Navajo Indians “singings” weave together and painting and chanting as healing therapy.

Now a day«s Music Therapy trying to establish itself as a new field of complimentary and alternate medicine (CAM) but there are many difficulty to do this, one of major difficulty is that the work done so far needs scientific methodology and evidence. In our country there is no body to recognise and compile the work done by music therapist and present their work on international platform in a scientific manner.

With this motto Indian Association of Music Therapy (IAMT) constituted in 2010. The mission objective of IAMT is “to establish music as a drug and progressive development of the therapeutic use of music in the cure of disorders and in rehabilitation, special education, and community settings”. IAMT will setup the education and clinical training standards for music therapists. IAMT represents researcher, bio-musicologist, scientist, music therapists, corporate members and related associations worldwide to promote research in Bio-musicology, establish Bio-musicology as a new branch of health science and to use the music not only in the cure of various diseases but also for the healthy life.

The main object of IAMT are-

- ♦ to protect our national heritage of music therapy available in our mythological literature and tribal areas
- ♦ to promote the scientific research in music therapy in zoology, botany, microbiology, medicine and other area of life sciences.
- ♦ to start publication of journal of international repute so the work carried in the area of bio-musicology will be recognised at international platform
- ♦ take the initiative in music therapy and opened a new era of bio-musical research which minimize the use of drug in form of chemicals.
- ♦ to establish bio-musicology as a source of employment-For college students with a special, aptitude for music, but no desire for the bright lights of a performance carrier, music therapy is a field that offers opportunities and rewards. So it may become a tool of self employment for college students of science and music.
- ♦ As an object of IAMT publication “*International Journal of Music Therapy*” started. The first issue of IJMT dedicated to all those persons who devoted their life for music in any way. India is the land music. Music floats in our hearts, but we are not aware of this. I hope the blessings our elders succeed us in due course of time. I am thankful to all the persons involved in the publication of IJMT directly or indirectly for their support.

And at last but not least I am thankful to ultimate GOD who enables us to do this work.

Dr. Dinesh C. Sharma

Editor-in-chief

International Journal of Music Therapy

Chairperson,

Indian Association of Music Therapy

आभार

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि भारतीय संगीत चिकित्सा संघ के तत्वावधान में “अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जनरल” का यह प्रथम अंक आपके हाथों में है।

संगीत है शक्ति ईश्वर की हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाये रागिनी रोगों को मिले आराम। संगीत के अधीश्वरों ने विभिन्न राग-रागिनियों में भक्ति की महिमा का, उसकी शक्ति का, उसके प्रभाव का सूक्ष्म अध्ययन करके: संगीत को मानव जीवन के लिए प्रसाद की तरह स्वीकार किया। प्रसाद शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हैं, अंग्रेजी में जिसे ग्रेस कहते हैं। प्रसाद का अर्थ है जो बिना मांगे दिया गया हो। प्रसाद का मतलब खरीदकर न मिले, खरीदना चाहो, खरीद न सको, बिकता न हो। प्रसाद का कोई बाजार नहीं है। कोई दुकान नहीं है, चोरी न कर सकते हो जिसकी। कैसे करोगे प्रसाद की चोरी? क्यों कि वह केवल निरहंकारी को मिलता है। तुम्हारे मांगने से नहीं दिया जा सकता, तुम्हारी तैयारी से दिया जाता है। संगीत भी ऐसा ही है। तुम जिस दिन तैयार होते हो, जिस दिन तुम्हारा भीतर-अन्तरमय तैयार होता है, जब तुम बिल्कुल खाली होते हो, तब अचानक सब तरफ से वर्षा हो जाती है। और मन मगन हो जाता है।

हमारा सतत प्रयास है कि रोग मुक्ति की अन्य विधाओं के साथ संगीत द्वारा रोग मुक्त करके मानवता को मानवीय परिवेश प्रदान किया जा सके। इस कार्य में श्री ठा. बांके बिहारी जी और किशोरी जी की परम अनुकम्पा से अति सम्माननीय पूज्य श्रद्धेय संत, महात्माओं शंकराचार्यों, विश्व-विख्यात भागवत कथा मर्मज्ञों, संगीत आचार्यों और नाद ब्रह्म के उपासकों के आशीष वचन, शुभकामना संदेश एवं लेख आदि प्राप्त हुये हैं। उन सभी बुद्धिशील मनीषी विवेकी जनों के प्रति हम हृदय से आभारी हैं। जिन्होंने अपने चिन्तन, भजन और लेखन के मोती प्रदान कर हमें अनुग्रहीत किया है।

मन के पार के इस जगत में कल्पना को साकार रूप प्रदान करने की यात्रा में जो सहयोगी बनकर हमारे साथ चलने को तत्पर हैं, उनमें प्रकाशन में सहयोगी स्वजनों में पं. वैद्यनाथ झा (राष्ट्रपति सम्मानित), गंगाधर पाठक श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी, (चेयरपर्सन श्रीराधा सनेह बिहारी मन्दिर/आश्रम) चेतन दीदी, सचिव (युग पुरुष स्वामी परमानन्द जी गिरि), निर्विकल्पानन्द सरस्वती, निजी सचिव - (शंकराङ्गचार्य पुरी पीठाधीश्वर श्रीमज्जगदुरू स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती), डा. बीना लोहनी (प्राचार्या) इ. आर. के. शर्मा, वीरेन्द्र प्रसाद शर्मा (उप प्राचार्य), (एटा), योगेन्द्र शर्मा, डा. विजय कुमार सिंह, डा. विश्वकान्त गुप्ता, डा. राजीव शर्मा, श्री बाला जी ऑफसेट, नोएडा, के स्वामी श्री शैलेन्द्र तिवारी, एवं डिजाइनर : श्री सुशील त्यागी व श्री धीरज त्यागी का भी हृदय से अभारी हूँ।

मैं चि. अजेन्त शर्मा एवं आरूषी शर्मा का भी हृदय से अति ऋणी हूँ जिनके रसीले नयन की खुशनुमा चितवन ने मुझे इस पुनीत कार्य को मंजिल तक पहुँचाने में अथाह ऊर्जा शक्ति प्रदान की है।

जैसा कि वृक्ष जब प्रार्थना करता है तब एक फूल का जन्म होता है। माता-पिता जब प्रार्थना करते हैं तब अजेन्त शर्मा और आरूषी शर्मा जैसी सन्तान से परिवार गौरवान्वित होता है। पत्रिका प्रकाशन के कार्य में आरम्भ से अंत तक दोनों भाई-बहिन ताने-बाने की तरह सम्बद्ध रहे हैं। उनके बाल सुलभ प्रेम की अकथनीय आंकाक्षाओं ने मुझे

सुबह-सुबह खिले फूलों के रंग और मधुमयी सुवास से परिपूर्ण कर दिया । अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिये इन बच्चों की निश्चल मुस्कुराहटों ने मुझे हरे-हरे पत्तों से सरकती ढरकती ओस की बूँदों की ताजगी प्रदान की।

भक्ति भाव की पावन गंगा में इन दोनों बच्चों को अवगाहन करते हुये देखकर, हृदय गद-गद हो जाता है। उस पर आरूषी का यह कहना कि बाबा अपने गुरु जी को घर अवश्य लाना। मैं उन्हें उनके ही भजन (कैसे जीऊँगी मैं राधारानी तेरे बिना....) पर नृत्य करके दिखाऊँगी। बाल मन आशाओं की ज्योति जला कर, पूज्य गुरुवर की कृपा और आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अजेन्त और आरूषी को वह सब प्राप्त हो, जिसके लिये वह पल-पल प्रतीक्षारत है। आखिर एक दिन ऐसा भी आयेगा, जब उन्हें पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा।

प्रस्तुत अंक के प्रकाशन में जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद हमें हर मोड़ पर मिला, ऐसे हैं परम् श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री मृदुल कृष्ण जी महाराज! जिनकी आँखों से कुछ भी छिपा नहीं है, वो ऐसी पेड़ के छाया हैं, जहाँ सबको विश्राम और शान्ति मिलती है, ऐसा प्रेम का बादल है जो सब पर समान रूप से बरसता है, ऐसा दरिया हैं जिसकी लहरों पर हम अपने सपनों और कल्पना की नाँव को तैरा सकते हैं, आप ऐसा फूल हैं, जो सबको अपनी ग्रन्थ और अधरों को खिल खिलाहट प्रदान कर देता है, जिनकी ओजस्वी वाणी ने देश ही नहीं विदेश में भी भक्तजनों के हृदय में संगीतमय भागवत की कथा को गुंजरित होने का अवसर प्रदान किया है। आपकी कथा श्रवण करने मात्र से ही असंख्य लोगों के शरीर में व्याप्त उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का निदान हुआ है।

श्री राधारानी एवं ठा. बाँके बिहारी जी महाराज की कृपा से ही आज परम् आदरणीय श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री मृदुल कृष्ण जी महाराज के कर कमलों में यह अंक सादर समर्पित करते हुये अपार आत्म संतोष का अनुभव हो रहा है।

संगीत की लहरियों पर थिरकती हुई बंशी की मर्माहत ध्वनि से परिपूर्ण जिनकी दिव्य उपस्थिति में सम्पूर्ण ब्रज क्षेत्र अभिभूत है। ऐसे श्री राधाकृष्ण जो नटनागर हैं और भगवान शिव जो नटराज हैं, के चरणकमलों में नतमस्तक होते हुए यह अंक समाज को समर्पित है। अन्त में निवेदनीय है कि इस पत्रिका प्रकाशन में संगीत चिकित्सा शोध विषय पर संगीत में शारीरिक तथा आत्मिक चिकित्सा आदि के मूल में इन सबके माध्यम वृन्दावन के प्रिया-प्रीतम श्री राधा माधव युगल किशोर का चिंतन ही जो मानव जीवन का परम् लक्ष्य है-मुख्य उद्देश्य है। इसी दृष्टि से इस अंक में वृन्दावन के चारों रसिक सम्प्रदायों में विश्व बन्धु रसिकाचार्यों की दिव्य वाणियों का भी यथा स्थान सन्निवेश किया गया है।

राधाकृष्ण शर्मा

प्रबंध निदेशक

21, सुरुचिपुरम् शास्त्रीपुरम् रोड़,
आगरा-282007 (उ.प्र.)

श्रीमज्जगद्गुरु

शङ्कराचार्य-स्वामी निश्चलानन्दसरस्वती

दिनांक : 09.06.2011

!! श्री हरि !!

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

औपनिषद् प्रस्थानों में नादोपासना का अद्भुत महत्व है। प्राण, प्रज्ञा और वाक्-शक्ति का संयोग 'नाद' है। बृहदारण्य कोपनिषत् में इन तीनों को जीवान् माना गया है। अभीष्ट अन्न के सेवन से भूख की निवृत्ति, पुष्टि और तुष्टि की समुपलब्धि सुनिश्चित है। अतः नादोपासना विषय तृष्णा की निवृत्ति पूर्वक जीव की पुष्टि और तुष्टि में हेतु है।

'संज्ञीत' शब्द की सुव्यवस्थित लहरी है। शब्द आकाश का गुण है। अतएव वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी में भी उसकी अनुगति है।

शब्द लहरी रूपा नादोपासना से मन आकाश कल्प निर्विकल्प तन्मनी भावनापन्न चिदात्म स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ होता है।

शब्दब्रह्म पर ब्रह्म का निकटतम अभिव्यञ्जक संस्थान है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी चार प्रकार की वाक्-शक्ति का सन्निवेश होने से संज्ञीत स्थूल शरीरगत व्याधि, सूक्ष्म शरीरगत आधिसंज्ञक कामादि तथा कारणशरीरगत अविद्या के विलोप में द्रुत हेतु है। अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, सङ्कल्प, निश्चय, गर्व, स्मरण, चिकित्सा के चौदह संस्थान हैं। इन में शब्द की शब्दरूपता सिद्ध ही है। सङ्कल्प निश्चय-गर्व स्मरण-की भी शब्द रूपता सिद्ध है। शब्द लहरी से प्राप्त अद्भुत रस और स्पर्श का उद्रेक भी अनुभवसिद्ध है। इस प्रकार स्वस्थ जीवन के लिये अपेक्षित चौदह उपकरणों में सात संज्ञीत में स्पष्ट रूप से सन्निहित है। सुषुप्तिवत् मनोलाय की दशा में पूर्ण स्वस्थता-संज्ञीत की अद्भुत देन है। धनमान की किङ्करता और विषयलम्पटरता से सुदृता- संज्ञीत प्रेमियों के लिए अपेक्षित है।

01.06.2011

निश्चलानन्दसरस्वती
श्रीमज्जगद्गुरु-शङ्कराचार्य-पुरी
9.6.2011

(निश्चलानन्दसरस्वती श्रीमज्जगद्गुरु-शङ्कराचार्य-पुरी)

अ. शा. पत्र संख्या : OSD/CM/11890
दिनांक : 01-06-2011

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि भारतीय संगीत चिकित्सा संघ विगत कई सालों से संगीत चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है। संघ इस अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जर्नल का प्रथम अंक का प्रकाशन करने जा रहा है। आशा है अंक हर उम्र के लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगी और साथ ही संगीत द्वारा कैसे निरोगी और तनावरहित रहा जा सकता है इस बारे में जागरूकता फैलाने में मददगार सिद्ध होगी।

मेरी ओर से संघ के अद्भुत अनुसंधान व अंक की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

श्रीला दीक्षित
(श्रीला दीक्षित)

दिनांक : 23.05.2011

“शुभाशीष”

स्वस्तिश्री शर्मा जी,

नारायण स्मरण।

आप संगीत का मानव चिकित्सा के साथ संबंध में शोध कार्य कर रहे हैं, यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। इस संदर्भ में “भारतीय चिकित्सा संघ” की स्थापना एक मील का पत्थर सिद्ध होगी।

इस हेतु संगीत चिकित्सा को मान्यता दिलवाने हेतु “अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जर्नल का प्रकाशन किया जा रहा है, इस हेतु आप साधुवाद के पात्र हैं।” इसमें संगीत से संबंधित भारतीय सनातन पक्षों का भी समावेश किया जाये, ऐसे प्रयास किये जाने चाहिये।

संगीत विशेषकर भारतीय संगीत का अपना विशिष्ट महत्व है। आशा है इस जर्नल के प्रकाशन से संगीत चिकित्सा को नया आयाम प्राप्त होगा। हम इस शुभ अवसर पर आपको साधुवाद देते हुए जर्नल के सफल प्रकाशन एवं संगीत चिकित्सा तथा आपके सुखदः भविष्य की कामना करते हैं।

आदेशानुसार
जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिषीयवर्षाभार
स्वामी माधवाश्रमजी महाराज
१५/५/११
(कवच्युत संस्थान)

(स्वामी माधवाश्रम जी महाराज)

डा. राकेश धर त्रिपाठी
मंत्री
उच्च-शिक्षा, उ.प्र.

दूरभाष : का. 2239251
सी.एच.स. : 2213279
विधानभवन : लखनऊ

दिनांक : 12.05.2011

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि राजकीय पी. जी. कालेज, नोएडा में इण्डियन एसोसिएशन ऑफ म्यूजिक थैरपी संस्था की स्थापना करके इसके तत्वावधान में म्यूजिक थैरपी से सम्बन्धित इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ म्यूजिक थैरपी का प्रकाशन किया जा रहा है। संगीत का मानव जीवन के साथ गहरा सम्बन्ध है। प्राणि विज्ञान के साथ संगीत के सुर लय ताल को सम्बन्ध करते हुए शोध कार्य को बढ़ावा देना निश्चय ही एक अभिनव प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह शोध पत्रिका विज्ञान और संगीत के क्षेत्र में अपना एक प्रतिष्ठित स्थान बनायेगी।

मैं इस शोध पत्रिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

डा. दिनेश चन्द्र शर्मा
प्राणि विज्ञान विभाग,
राजकीय पी. जी. कालेज, नोएडा, उत्तर प्रदेश

(डा. राकेश धर त्रिपाठी)

डा. विश्व मोहन कटोच

एम. टी. एन. एन. ए. पल्ली, एक ए एन एन, एक एन ए
सचिव, भारत सरकार
(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं
महाभियोग, आई सी. एम. आर

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
बी. रामलिंगस्वामी भवन, अंसारी नगर
नई दिल्ली-110 029 (भारत)

अ. शा. पत्र संख्या : OSD/CM/11890
दिनांक : 01-06-2011

MESSAGE

Music is universal and connects across language barriers. It has an inherent ability to generate an emotional response in the listener by promoting positive changes in the wellbeing of an individual. These positive changes may be manifested in changes in physical development, social and interpersonal development, emotional or spiritual wellbeing or cognitive abilities. It is said to stimulate a relaxation response also which can therefore lead to physiological changes in the body. Most people can respond to music in some way regardless of illness or disability.

The therapeutic benefits of music have been known and harnessed since ancient times. In the healing rituals of the Pythagorians and in the temples of Aesculapius (the ancient god of medicine), music was used to restore health when mental or physical harmony was disturbed. Egyptian priests spoke incantations that supposedly influenced women's fertility. Hebrews and Greeks treated physical and mental illness with the playing of music. Zenocrates, Sarpander, and Arien, all of whom were Greeks, were the first to use music therapy as a regular practice. They employed harp music to ease the outbursts of people with mental illnesses. One can also find Traditional Chinese medicine (TCM) also referring to the qualities of specific instruments and sounds and their beneficial effects on various organs.

Scientific investigations in the 19th century provided the first accurate measurements of the physical effects of music. Hermann von Helm-holtz, the great German scientist, in his important work on the physics and physiology of musical sound, Die Lehre von den Tonempfindungen first published in 1863, described the components of a musical tone and the physical basis of our perception of consonance and dissonance. Later experimenters found that pulse, blood pressure, and breathing were measurably affected by the various musical elements, rhythm, pitch, and loudness.

In modern times Music Therapy dates back to the World Wars when music was used in hospitals in the rehabilitation and recovery of soldiers who had suffered physical or emotional trauma. Early exponents of music therapy in the 1950's to 1970's included the French cellist Juliet Alvin and Paul Nordoff and Clive Robbins. The Nordoff-Robbins approach is still used in many countries around the world including the USA, UK, Germany Australia and South Africa. It is learnt that the University of Kansas was the first University in the United States to offer a degree program in music therapy way back in 1944.

Today, it is learnt that Music Therapy is now a conventional form of cure in the West as it is considered to bring about a positive change on the moods of an individual by working on various levels at a time. Sporadic research has shown that music has a profound effect on body and psyche. Listening to music can reduce chronic pain from a range of painful conditions, including osteoarthritis, disc problems and rheumatoid arthritis, by up to 21% and depression by up to 25%, according to a paper in the latest UK-based Journal of Advanced Nursing.

Music therapy is also gaining wider acceptance in the general medical community and has certainly stood the test of time. In fact, this growing field of health care known as Music Therapy, which uses music to heal is increasingly being used in hospitals to reduce the need for medication during childbirth, to decrease postoperative pain and complement the use of anesthesia during surgery. Researches in the west are now scientifically documenting how Music can help reduce both the sensation and distress of both chronic pain and postoperative pain. It is also said that listening to a relaxing music is the best way to beat stress.

It is a pleasure to note that the vision and remarkable passion for the subject has taken a concrete shape in India now in the form of launching of Indian Association of Music Therapy who are starting an International Journal of Music Therapy. It is hoped that this journal shall provide a forum to share with the world the wonderful effects of Indian music and ragas per se including classical, vocal and Instrumental . It is also hoped that this journal shall appeal to a wide readership, both inside and outside the profession of music therapy and its articles with high impact factor shall scientifically document the beneficial effects of music therapy practice as well as academics of this field .

I wish all success for this Journal to provide information and articles with scientific rigor to the world and scientific community at large.

(V.M.Katoch)

दिनांक : 24.06.2011

शुभाशंसा

इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ म्यूजिक थैरपी का प्रकाशन इन्टरडिशापिलनरी अध्ययन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मानव की सहज प्रवृत्ति भावना के साथ जुड़ी होती है। खुशी में हंसना, ताली बजाना, नाचना, गाना तथा दुःख में रोना चिल्लाना मानव की सहज अभिव्यक्ति हैं। इसी अभिव्यक्ति को यदि लय बद्ध करके स्वर, ताल एवम् वाद्य के साथ प्रस्तुत किया जाये तो यही संगीत बन जाता है। संगीत, गायन, वादन तथा नृत्य का समन्वित स्वरूप हैं। संगीत रत्नाकार में संगीत को-गीत, वाद्य, तथा नृत्य मय 'संगीत मुच्यते' से परिभाषित किया गया है। संगीत का मूल तत्व स्वर तथा लय होता है। छान्दोग्य उपनिषद में स्वर का आधार प्राण बताया गया है। प्राणीविज्ञान प्राण का विज्ञान है, अतः स्वर और प्राण (चेतना) को समन्वित कर शोध का अधार बनाना एक नये आयाम का सृजन है।

उपनिषदों में कहा गया है कि संगीत में स्वरोच्चारण करने में नासिका, वाणी, भक्षु, श्रोत तथा मन के साथ प्राण में एकाकार होने से अलौकिक रसानन्द की प्राप्ति होती है। संगीत का विस्तृत रस सभी रसों से श्रेष्ठतम होता है। प्राणि विज्ञान रसानन्द रस (कैमिकल) तथा आनन्द (इक्वीलीक्रियम) का विज्ञान हैं। मनुष्य जब तक रस सिक्त हैं तथा आनन्द में हैं वह स्वस्थ हैं। काया में इस रस दोष आ गया विभिन्न अनुभवों में परस्पर सन्तुलन बिगड़ गया उसके आनन्द में खलल पड़ जाता है। और वह अस्वस्थ हो जाता है। इस जर्नल के माध्यम से संगीत के रस और आनन्द तथा जीवद्रवों के रस और सन्तुलन के समन्वित चिन्तन मनन से ज्ञान के नये वातायन खुलेंगे। ज्ञान के विस्फोट के इस युग में अन्तगनुशासिक (इन्टरडिशापिलनरी) अध्ययन की आवश्यकता है।

मैं शोध पत्रिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

डा. दिनेश चन्द्र शर्मा
प्राणि विज्ञान विभाग,
राजकीय पी. जी. कालेज, नोएडा, उत्तर प्रदेश

(डॉ० चन्द्रविजय चतुर्वेदी)

दिनांक : 23.05.2011

की

शुभाशीर्वादात्मक-मङ्गलकामना

भारतीय संगीत का मूल स्रोत सामवेद है। यह तो निश्चित है कि हमारे ऋषि-मुनियों, चिन्तनशील मनीषियों ने मानव जीवन को सुख-समृद्ध-स्वस्थ बनाने के लिए जहाँ सैद्धान्तिक रूप में विविध शास्त्रों की रचना कर प्रत्येक वस्तु का ज्ञान कराया है वही प्रायोगिक रूप में योग, संगीत, चिकित्सा विज्ञान प्रभृत संग्रह जगत् को दिया है। यहाँ पर चिन्तनीय विषय उपस्थित हुआ है संगीत द्वारा चिकित्सा। संगीत के अंग है स्वर-ताल, राग-रागिनी, वीणा-वेणु मृदङ्ग आदि वाद्यों की संगतियाँ। जब संगीत साधना द्वारा संगीतज्ञ जन संगीत प्रस्तुत करते हैं तो जड़ तत्व में भी हलचल पैदा होती है। जैसे दीप प्रज्वलित होना, मेघ वर्षण होना, दिन में रात प्रतीत होना, नदी का वेग रूकना, पाषण द्रवित होना आदि। जब संगीत द्वारा जड़ वस्तु की गति बदल सकती है तब चेतनशील मनुष्य जो रूजाक्रान्त हो वह संगीत श्रवण से स्वस्थ हो जाये इसमें क्या आश्चर्य ? "योजकस्तत्र दुर्लभः" के अनुसार तथा वंशी की स्वर लहरी में क्या शक्ति है ? इस विषय में गहन अनुसंधान की आवश्यकता है, किन-किन रागों, वाद्यों की प्रस्तुति से, कौन-कौन रोग निवृत्त हो सकते हैं संगीत में भागवत के वेणुगीत का प्रसङ्ग स्मरणीय है --

"गा गोपकैरनु वनं नयतोरुदारवेणुस्वनैः कल्पदैः तनुमृत्यु सख्य।

अस्पन्दनं गति मतां पुलकस्तरूपां निर्धोग पाश कृतलक्षणयोर्विधिभ्रम॥"

अर्थात् - ब्रजङ्गनाथ श्रीकृष्णबलराम के गोचारण लीला का वर्णन करती हुई वेणुवाद के भाव को बताती हैं हे सखियों! देखो तो श्यामसुन्दर दाउजी और गोपों के साथ गौओं को एक वन से दूसरे वन की ओर ले जाते समय जब अपनी प्यारी बंशी का निनाद करते हैं तब पशु-पक्षी, सरीसृप आदि गतिमान जीव स्थिर हो जाते हैं और वृक्षलतादि जो गतिमान नहीं हैं उनमें रोमाञ्चादि गति पैदा होती है कैसा विलक्षण है।

एक और प्रसङ्ग भी अवधारणीय है-श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय के वरिष्ठ सन्त बाबा श्रीशुकदेवदासजी संगीताचार्य अपनी तपश्चर्या के समय किसी एकान्त पर्वत कन्दर के समीप तानपुरा वाद्य के साथ संगीत साधना कर रहे थे उस समय एक सिंह आया चुपचाप संगीत सुनता हुआ निकल गया, बाबा को हानि नहीं पहुँचाई। संगीत से हिंसक प्राणी की वृत्ति बदल सकती है तो मनुष्य के रोग क्यों निवृत्त नहीं होंगे। हँस ध्वनि किंवा राग के श्रवणमात्र से शारीरिक विविध व्याधियों का निवारण होता है। निम्बार्क सम्प्रदाय के परम प्रख्यात श्रीवृन्दावन के निभृत निकुब्जों में विराजित रसिकशेखर स्वामी श्रीहरिदासजी के सुप्रसिद्ध संगीत सम्राट् शिष्य श्रीतानसेन एवं बेजुबावरा का संगीत विषयक इतिहास सर्वविदित है। श्रीभगवन्नित्म्बार्काचार्य की परम्परा में श्री श्री भट्टाचार्यजी महाराज द्वारा प्रणीत "श्रीयुगलशतक" के "उत्सव सुख" पदावली में राग वृन्दावनी मल्हार राग प्रस्तुति में--

भींजत कब देखौं इन नैना।

श्यामाजू की सुरँग चूँनरी, मोहन वो उपरैना॥
जुगलकिशोर कुंजतर ठाढे, जतन कियौ कछु मैना।
उमडि घटा चहुँ दिस “श्रीभट” जुरि आई जल सैना॥

इस पद के गायन से अपने स्वाराध्य नित्य निकुञ्जविहारी श्रीराधाकृष्ण भगवान ने तत्काल श्रीरसिकाचार्य की भावनानुसार प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिये। जहाँ राग-रागिनियों के भावनापूर्वक तन्मयता से गायन हो वहाँ श्रीहरि स्वयं प्रकट होकर दर्शन देने का अनुग्रह करें, तो सांसारिक व्याधियों का परिशमन तो निस्सन्देह निवृत्त होगा ही।

श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय की इसी आचार्य परम्परा में-आचार्यप्रवर श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी महाराज ने अपने शिष्य श्रीब्रजानन्दजी तथा आनन्दघनजी एवं किशनगढ़-महाराजकुमार श्रीसावतसिंहजी (श्रीनागरदासजी) को संगीत की शिक्षा प्रदान की जिसका चित्र उक्त आचार्यप्रवर द्वारा रचित “श्रीगीतामृतगंगा” ग्रन्थ में चित्रित है। आप श्री ने ग्रन्थान्त में भी राग-रागिनियों का वर्णन किया है जो परम द्रष्टव्य है।

इस सन्दर्भ में डा० श्रीदिनेशचन्द्रजी शर्मा अध्यक्ष भारतीय संगीत चिकित्सा संघ नोयडा (उ० प्र०) का सत्प्रयास परम स्तुत्य है। आपने थोड़े समय में संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने का अथक परिश्रम किया है। अवश्य ही संगीत चिकित्सा की प्राचीन अवधारणा को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जन-जन तक पहुँचाने में सफलता मिल जावेगी ऐसा विश्वास करते हैं।

“अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जर्नल” का प्रकाशन अनुसन्धाताओं की नयी प्रतीभा विकसित करने में परम साथक सिद्ध होगा। ऐसी भगवान् श्रीसर्वेश्वर प्रभु से मंगलकामना करते हैं, साथ ही संघ के समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों के प्रति शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं।

शुभमिति - ज्येष्ठ कृष्ण 6 सोमवार वि० सं० 2068

श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य

(श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य)

दिनांक : 31.08.2011

प्रिय डॉ. शर्मा जी,

यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता और आत्मिक शान्ति प्राप्त हो रही है कि संगीत चिकित्सा के क्षेत्र में आप अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। संगीत चिकित्सा सच में बहुत ही कठिन परन्तु असाध्य रोगों को ठीक करने वाला अद्भुत उपचार है। आपकी इस कीर्ति की हम खुले दिल से भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इस चिकित्सा पद्धति को अपने माध्यम से विश्व के उच्चतम मंचों पर लाएं।

हम सदैव समाज के हित के लिए कृतसंकल्प रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उस पर भी यदि आप जैसा व्यक्तित्व इसमें अपनी भागेदारी दिखाता हैं तब तो हम पूरी तरह से उनके पीछे खड़े रहेंगे। हम आपके इस नेक कार्य की एक बार फिर प्रशंसा करते हैं और आपको बधाई देते हैं।

सादर शुभकामनाओं सहित,

भवदीय

निशिकांत ठाकुर

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

अध्यक्ष

भारतीय संगीत चिकित्सा संघ

21, सुरूचि पुरम, शाष्नी पुरम रोड आगरा

दिनांक : 25.06.2011

मैं भारतीय हूँ। मुझे भारत की प्राचीन बातों पर बहुत श्रद्धा है। भारत में बहुत सारी विधाएँ लुप्त हो गईं और वे केवल अन्ध विश्वास मानी जाने लगीं। अनेक भारतीय विधाओं में एक संगीत चिकित्सा भी रही है। मन्त्र विज्ञान, संगीत तथा अनेक विधाएँ। संगीत से भी लोगों का उपचार हो सकता है यह धीरे-धीरे लुप्त हो गया।

यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि भारतीय संगीत चिकित्सा संघ ने इस विषय पर पुनः कार्य करने का निर्णय लिया है। लोगों का तो इससे लाभ होगा ही पर अपनी पुरानी विधाएँ जो लुप्त हो गईं हैं या अन्ध विश्वास मानकर तिरस्कृत हो गईं हैं, आपके इस प्रयास से भारतीय प्राचीन गौरव का भी लाभ प्राप्त होगा। और आपकी सफलता समझो हमारी प्राचीन विद्याओं की सफलता है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि बड़ी सच्चाई के साथ आप इस पर कार्य करें और सफलता प्राप्त करें।

यद्यपि मैं इस विषय का कोई मर्मज्ञ नहीं हूँ, विशेष जानकारियाँ नहीं हैं, पर फिर भी आस्था होने के नाते मैं दो शब्द कह रहा हूँ। और शुभकामना भी कर रहा हूँ कि आपको सफलता मिले और अपनी इस विद्या की प्रामाणिकता प्रयोग द्वारा सिद्ध हो, जिसे हम इसे केवल अन्धविश्वास न मानकर एक विज्ञान है ये समझ सकें।

भारतीय संगीत चिकित्सा संघ ने एक अच्छा संकल्प लिया है और भाग्य की बात है कि आपको इसका दायित्व मिला है इसलिये आप बहुत लगन के साथ इस काम को पूरा करें।

स्वामी परमानन्द

(युग पुरुश श्री स्वामी परमानन्द जी महाराज,)

दिनांक : 18.04.2011

“जय-जय श्री राधे”

शुभाशिष

प्रिय डॉ. शर्मा,

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि आप द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जनरल का प्रकाशन किया जा रहा है जैसा कि संसार में अनगिनत रोग, व्याधि, कष्ट आदि दुःख प्रद विघात हैं। इन रोगों के उपशमन के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी उपलब्ध हैं। किन्तु संगीत के माध्यम से विभिन्न रोगों को ठीक करने को जो प्रयास विद्वान वैज्ञानिक डॉ दिनेश चन्द्र शर्मा जी ने किया है वह वर्तमान वैज्ञानिक युग में एक श्रेयस्कर स्थान रखता है तथा अत्याधिक उपयुक्त भी है।

हम श्री राधामोहन ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि डॉ दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जनरल दुनियाँ के सभी प्रकार के रोगियों को वास्तविक चिर स्थायी लाभ अवश्य करेगा और यह भी प्रार्थना करते हैं कि डॉ. शर्मा अधिक से अधिक इसी प्रकार के लोकोपकारक सदग्रन्थों एवं वैज्ञानिक तरीके से शोध के माध्यम से पूरी दुनियाँ में चन्द्रमा के समान देदीप्यमान हो सकें।

सस्नेह शुभाशिष के साथ,

श.रा. १८/०४/११

अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु
(श्रीराधेश्यामशरणदेवाचार्य जी महाराज)

दिनांक : 09.06.2011

आशीष वचन

डॉ. दिनेश चन्द शर्मा अध्यक्ष,
भारतीय संगीत चिकित्सा संघ

मुझे यह जानकर हर्ष हुआ है कि भारतीय संगीत चिकित्सा संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जर्नल का शीघ्र प्रकाशन किया जा रहा है।

श्री शर्मा द्वारा वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित शोध संगीत चिकित्सा में एक उपलब्धि होगी। इससे बाह्य जगत और आन्तरिक प्रकृतिक दोनों को लाभ होगा।

ऐसे प्रयत्न की सफलता हम चाहते हैं प्रभु कृपा करें।

(श्री रमेश बाबाजी महाराज)

दिनांक : 15.06.2011

॥ श्री हरिः शरणम् ॥

अत्यन्त हर्ष का विषय है “ भारतीय संगीत चिकित्सा संघ ” वैदिक सनातन गान्धर्व वेद संगीत के द्वारा चिकित्सा में हो रहे शोधकार्यों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर प्रकाशन कर इस वर्ष से अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जर्नल का प्रकाशन करने को प्रस्तुत है।

इस महनीय कार्य के द्वारा समस्त विश्व में भारतीय संगीत का गरिमामय गौरव प्रतिष्ठापित होगा प्राचीन काल से परम्परा से प्राप्त किन्तु दुर्भाग्य से इस समय विलुप्त होती जा रही हैं। संगीत विद्या पुनर्जीवित की जा रही हैं। यह भारतीय संस्कृति की उत्कृष्ट सेवा है।

नाद स्वर बृह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका सत्संकल्प शीघ्र पूर्ण हो। ऐसी मेरी शुभकामना एवम् आशीर्वाद हैं।

शुभेच्छु

राजेन्द्र दास

(राजेन्द्रदासजी महाराज)

दिनांक : 30.05.2011

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकार अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि डा. दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जनरल का प्रकाशन किया जा रहा है। जिसमें वर्तमान समय में संगीत के द्वारा असाध्य रोगों का निराकरण किस प्रकार किया जाये बड़े मार्मिक एवं गहन शोध के बाद वर्णित किया गया है। 'संगीत चिकित्सा जनरल' निश्चित ही चिकित्सा जगत में मील का पत्थर साबित होगी।

मैं भगवान श्री बाँके बिहारी जी से डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा मुख्य संपादक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ एवं 'संगीत चिकित्सा जनरल' के सफल प्रकाशन के लिए अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ।

अतुल कृष्ण गोस्वामी

(आचार्य अतुल कृष्ण गोस्वामी)
अध्यक्ष

दिनांक : 20.06.2011

‘जय श्री कृष्ण’

संदेश

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि डॉ. दिनेश चन्द शर्मा के अथक प्रयासों से भारतीय संगीत चिकित्सा संघ के तत्वावधान में ‘अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जनरल’ (शोध) का प्रकाशन होने जा रहा है। हमारे चारों वेदों में जो सामवेद है उसमें संगीत को आध्यात्मिक आदिभौतिक एवं आधिदैविक तीनों बाधाओं के निर्मूल का साधन बताया है।

भगवत मिलन का एकमात्र भक्तिरूप भी संगीत को बताया है। मीरा-सूर-नानक-तुलसी-तुकारात, नामदेव आदि ने संगीत के माध्यम से प्रभु को रिझाया है।

‘अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जनरल’ लोगों के जीवन में संगीतात्मक आध्यात्मिक क्रान्ति लाएगी ऐसा विश्वास है।

शुभ कामनाओं सहित।

कृष्णचन्द्र शास्त्री

श्री कृष्णाचन्द्र शास्त्री (ठाकुर जी)

भागवत भास्कर

DEVKINANDAN THAKURJI MAHARAJA

PRESIDENT
VISHWA SHANTI SEWA CHARITABLE TRUST
C-5/90, SEC-6, ROHINI
NEW DELHI-49.

दिनांक : 15.06.2011

TO,
DR. DINESH CHAND SHARMA
CHIEF-EDITOR
INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSIC THERAPY

SHRI RADHAY.FIRSTLY I CONGRATULATE YOU FOR THE INTERNATIONAL RELEASE OF YOUR PUBLICATION, "INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSIC THERAPY".THERE IS NO DOUBT THAT MUSIC CAN HELP IN CURING THE DISEASE AND FASTEN THE RECOVERING PHASE .IT IS US ONLY, WHO ARE IGNORING THE MAGICAL POWER OF MUSIC.THE NAME OF GREAT INDIAN SAINT SWAMI HARIDAS JI IS KNOWN TO ALL AND WHENEVER WE GO SHRI DHAM VRINDAVAN FOR DHARSHAN OF SHREE BHANKE BIHARI JI AND AT NIDHIVAN, WE REMEMBER HARIDAS JI.WHY? BECAUSE HIS HOLINESS HARIDAS JI BY THE POWER OF HIS DEVOTIONAL MUSIC HAS FORCED EVEN THE LORD SHRI RAHDA –KRISHNA TO MANIFEST AS BANKE BIHARI.ALSO, MUSIC PLAYED BY TANSEN JI LIGHTENED THE LAMPS .THERE ARE MANY EXAMPLES SHOWING THE INCOMPAREABLE EFFECT OF MUSIC.MOREOVER THERE WILL BE NO SIDE-EFFECT OF IT.I RESPECT YOUR ENDEVOUR AND SERVICE FOR THE SOCIETY.MY BLESSINGS ARE WITH YOU ALWAYS.MAY LORD SHRI RADHA-MADHAV SHOWER THEIR GRACE AND BLESSINGS ON YOU AND YOUR'S ORGANISATION.

JAI SHREE RADHAY RADHAY.

SHANTIDOOT SHRADHEY SHRI
DEVKINANDAN THAKURJI MAHARAJA
PRESIDENT
VISHWA SHANTI SEWA CHARITABLE TRUST
C-5/90, SEC-6, ROHINI
NEW DELHI-49.

डॉ० बीना लोहनी

प्राचार्या

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सैक्टर-39, नोएडा।

दूरभाष: 0120-2575115

ईमेल : principal@gpgenolda.org

वेबसाइट : www.gpgcnolda.org

दिनांक : 09.06.2011

संदेश

यह जानकर हर्ष हुआ कि संगीत चिकित्सा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय संगीत चिकित्सा संघ की स्थापना की गयी है। आपके इस प्रयास से भारतीय प्राचीन गौरव का भी लाभ प्राप्त होगा। मैं भारतीय हूँ। मुझे भारत की प्राचीन बातों पर बहुत श्रद्धा है। भारत में बहुत सारी विधाएँ लुप्त हो गईं और वे केवल अन्धाविश्वास मानी जाने लगीं। अनेक भारतीय विधाओं में एक संगीत चिकित्सा भी रही है। संगीत से भी लोगों का उपचार हो सकता है यह धीरे-धीरे लुप्त हो गया। आपकी फलता समझो हमारी प्राचीन विद्याओं की फलता है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि बड़ी सच्चाई के साथ आप इस पर कार्य करें और फलता प्राप्त करें।

डा० दिनेश चन्द्र शर्मा,
विभागाध्यक्ष, जन्तु विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नोएडा
अध्यक्ष, भारतीय संगीत चिकित्सा संघ

शुभकामनाओं सहित-

डा० बीना लोहनी,
प्राचार्या,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नोएडा

दिनांक : 22.05.2011

शुभेषणाएँ

आदरणीय,

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

आपके पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि भारतीय संगीत चिकित्सा संघ द्वारा “अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जर्नल” का प्रकाशन होने जा रहा है। जो कि एक अनूठा प्रयोग है।

संगीत द्वारा रोगों की चिकित्सा यह हमारी वैदिक पद्धति है। हमारे शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति भगवान शंकर से मानी जाती है हमारे देवी देवताओं का सम्बन्ध संगीत से रहा है इस लिए ज्ञान की देवी सरस्वती के हाथ में वीणा तथा श्री कृष्ण के हाथ में बाँसुरी है जिन्हें ब्रह्माण्ड विख्यात बाँसुरी वादक माना जाता है। भगवान शिव के ताण्डव एवं डमरू वादन से कौन परिचित नहीं है। संगीत का मूल तो प्रकृति ही है ओर स्वतः स्फूर्त है वही सच्चा वैदिक संगीत है जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है।

मनुष्य को रोग मुक्त रहने के लिए योग की शरण में जाना पड़ता है। इसी लिए कहा गया है कि योग शास्त्र व संगीत शास्त्र का परमेश्वर से सीधा संबंध है। वैदिक संगीत से सच्चे साधक को बहुत जल्दी ही ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। वैदिक संगीत साधक शरीर, बुद्धि में सहायक है जिससे शरीर निरोगी रहता है। वैदिक संगीत के श्रवण से मन अतीव शान्ति से भर जाता है। शरीर शुद्धि व मन की शान्ति के कारण साधक, गायक व श्रोता अच्छे स्वास्थ्य के उच्चतम बिन्दु पर रहते हैं। वैदिक संगीत के सच्चे साधक व गायक की कुण्डलिनी शक्ति स्वतः ही जाग्रत हो जाती है। वैदिक संगीत गायक जब गायन प्रस्तुत करता है तब सामान्य श्रोता को भी दिव्य आनन्द की प्राप्ति होती है।

वर्तमान में सामान्यताः प्रत्येक व्यक्ति दौड़-भाग में लगा है परेशान है व सदैव चिंतित रहता है ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि वह किसी ऐसी विद्या का आश्रय लें जिससे उसका मन शान्त हो, उसकी थकावट दूर हो, साथ ही उसे कुछ मनोरंजनात्मक आनन्द भी प्राप्त हो सके और इसके लिए वैदिक संगीत एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।

भारतीय संगीत चिकित्सा संघ द्वारा किया जा रहा कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। संघ द्वारा “अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जर्नल” का प्रकाशन निश्चित रूप से समाज को संगीत के द्वारा निरोगी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। मैं चिकित्सा संघ के समस्त पदाधिकारियों को शुभाशीष देते हुए संस्था के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ

(दीदी माँ साध्वी ऋतम्भरा जी)

दिनांक : 26.06.2011

संदेश

प्रिय डॉ शर्मा,

यह जानकर अति प्रसन्नता हुई है कि आपके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जनरल का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रथम अंक के विमोचन के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामना एवम् आशीर्वाद है। आशा है संगीत चिकित्सा क्षेत्र में यह जनरल एक अग्रणी भूमिका अदा करेगा। जनरल सदैव पल्लवित, पुष्पित और विकसित हो यह मेरी कामना है।

आशीर्षवचन के साथ

सेवा में,
डॉ दिनेश चन्द शर्मा,
UPHES-(I)
अध्यक्ष, भारतीय संगीत चिकित्सा संघ
नोयडा (उ. प्र.)

राधाश्याम सुन्दरदास

(राधाश्याम सुन्दरदास)
विभागाध्यक्ष,
हरिनाम प्रचार-प्रसार समिति
श्री कृष्ण बलराम मंदिर (इस्कान)
रमणरेती मार्ग, वृन्दावन, (उ. प्र.)

दिनांक : 18.06.2011

‘जय श्रीराधावल्लभलालजी महाराज’

आशीर्वाद

श्रीयुत डॉ. दिनेश चन्द शर्मा,

अध्यक्ष

भारतीय संगीत चिकित्सा संघ, नोयडा (उ.प्र.)

यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ है कि भारतीय संगीत चिकित्सा संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जनरल का प्रकाशन किया जा रहा है।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि डॉ शर्मा द्वारा संगीत चिकित्सा पर किये जा रहे शोध के द्वारा देश ही नहीं संसार में भी इस खोई हुई विद्या का जन-जन तक पहुँचाने का श्रेयष्कर कार्य करेंगे।

मेरे हित हरवंश महाप्रभु एवं श्रीराधावल्लभलालजी महाराज की अशीम कृपा से यह शोध अंक जन-जन में संगीत चिकित्सा से रोगों के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। शोध अंक के प्रकाशन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ.....।

राधेशलाल गोस्वामी

(रोधेश लाल गोस्वामी)

तिलकायत अधिकारी

दिनांक : 31.05.2011

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

मुख्य संपादक

अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जनरल

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आप द्वारा भारतीय संगीत चिकित्सा संघ के द्वारा संगीत चिकित्सा में हो रहे शोध कार्यों को अपने अथक प्रयास के द्वारा संगीत चिकित्सा को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य पहचान दिलाने के लिए “अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जनरल” का शीघ्र प्रकाशन किया जा रहा है। आपके प्रयास की सफलता के लिए हम कामना करते हैं।

परम आरध्य ठाकुर श्री बाँकेबिहारी जी महाराज आपके इस शोध कार्य को सफल बनायें यही हमारी प्रभु चरणों में विनती है।

शुभेच्छु

(मोहन बल्लभ गौतम)
कार्यवाहक प्रबंधक

दिनांक : 06.05.2011

आशीष वचन

मुझे यह जानकर अतीव प्रसन्नता हुई है कि भारतीय संगीत चिकित्सा संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जनरल का शीघ्र प्रकाशन किया जा रहा है। संगीत चिकित्सा से आज के परवेश में देश ही नहीं अपितु विदेश में भी भयंकर बीमारियों का निदान हो सकेगा।

जैसा कि सर्वविदित है कि संगीत चिकित्सा भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। जिसका उपयोग वैदिक सभ्यता से लेकर आज तक किया जा रहा है परन्तु संगीत चिकित्सा को वर्तमान सदी में तार्किकता के आधार पर प्रमाणिकता प्राप्त नहीं है और ना ही कोई ऐसी संस्था भारत में है जा संगीत चिकित्सा को दैनिक जीवन में उपयोग करने में पहचान दिलाने का कार्य कर सके।

वर्तमान समय में संगीत चिकित्सा क्षेत्र में मुख्य रूप से जो कार्य किया जा रहा है उसमें वैज्ञानिक तार्किकता का अभाव परलक्षित होता है जिस कारण से उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वमान्य पहचान नहीं मिल पा रही है। आशा है कि आप द्वारा भारत सरकार की संस्था विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत किये जा रहे संगीत चिकित्सा क्षेत्र में वैज्ञानिक तरिके से जो शोध कार्य किया जा रहा है वह देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा।

जनरल के प्रकाशन पर मेरी हार्दिक शुभ कामनाएँ एवं आशीर्वाद है।

सेवा में

डा. दिनेश चन्द्र शर्मा
अध्यक्ष,
भारतीय संगीत चिकित्सा संघ, नोयडा

(भीकचन्द्र गोस्वामी

शुभाशीष

भारतीय संगीत चिकित्सा संघ 'अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जर्नल' शोध पत्रिका द्वारा अपनी अनूठी पहचान बना रहा है। प्राणी जगत में संगीत चिकित्सा एक चमत्कार होगा। मधुदेकर चिकित्सा होती हो तो सोने में सुहागा। संगीत से उपचार 'अमृत' से कम नहीं कहा जा सकता। शरीर देववीणा है। उसमें झंकृत स्वर शरीर, मन-मस्तिष्क और आत्मा को प्रभावित करता है। शरीर में जहर भी है और अमृत भी, संगीत जहर का शमन करता है वहीं अमृत के झरने खोल देता है। यह 'अमृत' संगीत के मधुमय छन्दों-स्वरों और ताल से पैदा होकर शरीर-मन-मस्तिष्क की चिकित्सा बन जाता है।

- सुना है : संगीत से बुझे दीये जल जाते हैं।
: पत्थर पिघल जाते हैं, पानी रूक जाता है।
: सर्प डोलने-झुमने लग जाते हैं।
: अश्वमेधीय अश्व साम-स्वरों से दिव्य बन जाता है।
: काम-वासना प्रेम में बदल जाती है।

यदि ऐसा है तो मनुष्य तो प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रकृति ने अपने पास जो था मनुष्य शरीर बनाकर कृत्य कृत्य हो गई। मनुष्य पर संगीत का प्रभाव उसे दिव्य बना देता है यही इस शोध पत्रिका का उद्देश्य है।

यह संगीत चिकित्सा संघ संगीत की गहराई में पड़े मोती खोज कर मोतियों की माला से समाज को सजा देगा। विश्वास है। संगीत जो कहना चाहता है वह सुन सकेंगे मन्द मन्द मधुर मधुर सास्विक वाधों को परिभाषिक किया जायेगा, जिससे संगीत द्वारा प्राप्त स्वर अपनी सुगंध के स्रोत खोल दे और जिससे सूर्य द्वारा प्राप्त विचार एवं सरस्वती द्वारा प्राप्त शब्दों का समन्वय हमारे जीवन के अर्थ को खोल सके जीवन का रहस्य प्राप्त हो। हमारे शरीर में परमात्मा छिपा है-संगीत का बल हमें उस परमात्मा तक पहुँचा देता है। तब संगीत धन्य हो जाता है।

उस संगीत का नाम 'वेद' है-जो परमात्मा का गीत है।

उस गीत को गाना है। यह गीत हमारी जीवन चिकित्सा है।

श्री शर्मा जी ने इस गन्धर्व विद्या को चिकित्सा का अंग बनाकर वर्तमान में जहर से होने वाली दूषित चिकित्सा से रक्षा कर अमृतमयी चिकित्सा प्रारम्भ की है-मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि इसे शीघ्र विश्वस्तर पर प्रारम्भ कर दें।

शुभाचिंतक

27/04/2011

गोविन्दानन्द तीर्थ

दिनांक : 25.04.2011

संदेश

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा,

मुख्य सम्पादक

अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जनरल, नोएडा

भारतीय संस्कृति में स्वामी श्री हरिदास जू ने संगीत को ध्वनि कहा है जो जीव का प्रभु से उत्कृष्ट मिलन का साधन माना है।

नंदित मन मुदंगी रास भूमि सुक्रांति अभिनय सुनख गति त्रिभंगी।

धापि राधा नटति ललिता रसवती नागरी गाइतेग्रि नाभि तान तुंगी।

रसद बिहारी वदे वल्लभ राधिका निशिदिन रंग रंगी।

श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंजबिहारी संगीत संगी॥

पत्रिका प्रकाशन के लिए शुभाशीष।

राधाबिहारीदास

(राधाबिहारी दास, महंत)

श्री हरि

संदेश

संसार के समस्त रोगों में मानसिक रोग बड़ा है उसकी चिकित्सा किये बिना अन्य रोगों की चिकित्सा जल ताडनवत् ही सिद्ध होती है जब हमारा मन घोर अशान्त और भ्रान्त है तो शरीर कब तक स्वस्थ रह सकता है। प्राचीन काल में ऋषि, महर्षियों ने मन को आह्लादित एवं प्रभुदित करने के लिए संगीत रूपी औषधि की खोज की थी और उसके द्वारा अनेको व्यक्तियों ने लाभ को प्राप्त किया था।

आज इस संगीत चिकित्सा पर हमारे डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा जी वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। जो धन्यवाद एवं आशीर्वाद के पात्र हैं।

मैं भगवती जगदम्बा पराम्बा आद्या महात्रिपुर सुन्दरी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा संगीत चिकित्सा के वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें।

श्रीरामदेवानन्दजी सरस्वती

(श्रीरामदेवानन्दजी सरस्वती)

दिनांक : 24.06.2011

शुभाशीष

संगीत की अनन्त विधाओं को अपने में समेटे हुए “भारतीय संगीत चिकित्सा संघ” द्वारा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जनरल नाम का यह ग्रन्थ सुहृद्यों को अनेक प्रकार के मनोविकारों के प्रदूषण से मुक्त करेगा है। संगीत के रागों की मधुरिम ध्वनि जीवन को अनेकानेक विकारों से दूर रखती है। संगीत और जीवन दोनों ही विशुद्धता का निर्वाह गति में बहते हैं।

मैं डॉ० दिनेश चन्द शर्मा के इस अतुल्य प्रयास की भूरि-भूरि सराहना करते हुए श्री राधारानी के चरणों में विनती करता हूँ कि उनकी यह वैज्ञानिक तरीके से की जा रही शोध परियोजना सफल हो यह हमारा शुभाशीष है।

(आचार्य विवेक गोस्वामी,
आचार्य विभव गोस्वामी)

दिनांक : 18.05.2011

संदेश

मुझे यह जानकर अपार प्रसन्नता हुई है कि हमारे महा मनीषी डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा, विभागाध्यक्ष जन्तु विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महा विद्यालय नोयडा द्वारा संगीत से स्वास्थ्य सुधार विषय पर विशेष शोध कार्य किया जा रहा है। यह अत्यन्त उपयोगी विषय है।

आज एलोपैथी, होम्योपैथिक तथा आयुर्वेद चिकित्साएँ सभी मंहगी हो चुकी हैं। गरीब आदमी तो आज यह चिकित्साएँ करा भी नहीं सकते उनके लिये तो प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा तथा घरेलू पुरानी चिकित्साएँ बच गई हैं, उनके प्राण बचाने के लिए, यदि इसी श्रंखला में संगीत के माध्यम से भी कोई सस्ती चिकित्सा सामने आ जाती है तो यह बड़ी देश की सेवा होगी।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रिय डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा का यह शोध कार्य बृहद रूप से सफल हों आप अपने शोध के माध्यम से इस विषय में कोई नई खोज जनता के सामने लायें जो कि आम जनता के लिये लाभप्रद हों।

शुभाकांक्षी

(पं वैद्यनाथ झा)

Er. L.K. Thakur,
B.E., LL.B., SICM (Australia)
Advocate, Supreme Court of India

CHAIRPERSON-CUM-MG-TRUSTEE
विश्व न्याय मिशन (रजि०) वृन्दावन
VISHW NYAY MISSION (REGD.)
VIRANDAVAN

VNH/DO/5/11

22/5/2011

DR. DINESH CHANDRA SHARMA
H.O.D. Zoology, Govt. P.G. College Noida.
President-Bhartiya Sangeet Chikitsa Sangh
Chief Editor-International General of Music Therapy

GOOD WISHES

Please accept our best blessing on the occasion of publication of International general of Music Therapy. I hope this will add a new leaf in the field of working of Music Therapy.

Faithfully

(L.K. Thakur)

डॉ. उमाशंकर झा,

आकाशवाणी

ALL INDIA RADIO

दरभंगा : 846004-Darbhanga : 846004

टार : आकाशवाणी-Gram : AKASHWANI

दूरभाष : 222541 (क.) 22257 (अ.)

Phone : (08272) (O) 222541 (R) 22257

दिनांक : 16.06.2011

“शुभकामना”

प्रिय शर्मा जी,

मैं यह जानकर काफी हर्षित हूँ कि भारतीय संगीत चिकित्सा संघ ने एक बड़ा दायित्व अपने जिम्मे लेते हुए अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जर्नल के प्रकाशन का निर्णय लिया है। इस कठिन किन्तु महत्वपूर्ण प्रयास के लिए मैं प्रकाशन मण्डल के सभी सदस्यों को साधुवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि इस प्रथम अंक के प्रकाशन के बाद आप लगातार संघर्षरत और क्रियाशील रहेंगे ताकि हम और हमारी अगली पीढ़ी संगीत चिकित्सा को बेहतर ढंग से समझ सकें।

सेवा में,

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

विभागाध्यक्ष, जंतु विज्ञान

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नोयडा

आपका

(डॉ. उमाशंकर झा)

डॉ. ओ. पी. शर्मा

चेयरमैन
श्रीमती प्रेमवती शर्मा
मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट (पंजीकृत)
104, आनन्द नगर, दिल्ली-110035

दिनांक : 08.05.2011

संदेश

प्रिय डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा,

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि भारतीय संगीत चिकित्सा संघ के द्वारा हो रहे संगीत चिकित्सा शोध कार्यों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीत चिकित्सा जनरल पर प्रकाशन का सफल प्रयास किया जा रहा है।

यह प्रयास निश्चय ही सराहनीय है। संगीत चिकित्सा संघ उद्देश्य निश्चय ही मानव समाज में, संगीत चिकित्सा को सर्वमान्य पहचान दिलाने में सक्षम होगा।

संगीत चिकित्सा जनरल अपने उद्देश्य में सफल रहेगा। मैं मंगलमय कामना करता हूँ।

संगीत व स्नेह

जीव जन्तु प्रणी जगत, राग रोग तन प्राण।
सत्य गीत संगीत रस, रोम रोम प्रभु जान।।
ताल चाल संगीत की, मन भावन मन होया
रोग कष्ट चित सौं भिटे, शान्ति, सुखद, तन होया।
प्राणी भव संसार में सुनत नित्य संगीत।
भाव भरे निज प्रेम से, मिलें सवे निज मीत।।
भाव भरे संगीत सौं सुने स्वास्थ्य मन होया।
प्रेम प्यार संगीत मन, श्री राधे जू की मोया।।

शुभकामनाओं सहित,

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

अध्यक्ष : भारतीय संगीत चिकित्सा संघ
नोएडा, (उ.प्र.)

(डॉ. ओ. पी. शर्मा)
चेयरमैन

दिनांक : 13.05.2011

संदेश

प्रिय डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा,

जानकर प्रसन्नता हुई कि संगीत चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने हेतु, साथ ही सामान्य लोगों में उसकी जानकारी तथा जिज्ञासा विकसित करने के लिए आप ने अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जर्नल प्रकाशित करने को संकल्प लिया है। आशा है जर्नल का प्रथम अंक सुन्दर और स्तरीय होगा तथा उसका विमोचन भी भव्य रूप से सम्पन्न होगा।

विविध प्रकार की शारिरिक-मानसिक व्यधियाँ वर्तमान युग तथा जीवन-शैली के परिणाम हैं-संगीत चिकित्सा उनके निवारण में प्रभावी भूमिका निभायें, इसका स्वागत ही होगा।

आप अपने अभियान में सफल हों,

शुभाशीष

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा
विभागाध्यक्ष, जन्तु विज्ञान
राजकीय स्ना. महा. नोएडा

(डा. एस. एन. पांडे)

डॉ० राकेश मधुकर

अध्यक्ष हिन्दी विभाग

जवाहर लाल नेहरू कॉलेज, एटा

दूरभाष : का. 0522-2239251

मो. 9415614108

दिनांक : 19.06.2011

संदेश

यह जानकर अत्यधिक प्रसन्ता हुई कि भारतीय संगीत चिकित्सा संघ के सौजन्य से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जनरल का प्रकाशन होने जा रहा है। इस पत्रिका के प्रकाशन से संगीत चिकित्सा जैसी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का पल्लवन एवं सम्बर्धन सम्भव हो सकेगा। भारतीय संस्कृति का अतीत विविध चिकित्सा पद्धतियों का अद्भुत संगम रहा है। वैदिक सभ्यता से लेकर आज तक उसका किसी न किसी रूप में उपयोग हो रहा है। आधुनिक समय में पौधों पर भी संगीत के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। वृक्षों और पौधों में भी जीवन की तरंगें प्रवाहित होती हैं, उन पर भी संगीत का प्रभाव होता है। उसी प्रकार मानव जीवन भी संगीत से प्रभावित होता है। संगीत से शरीर के हारमोन्स और बायोकेमिकल्स पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन से निश्चित ही संगीत चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने में सफल होंगे।

यहाँ की संस्कृति सदैव ही प्रयोगधर्मी कला विशेषज्ञों को प्रेरित करती है। संगीत चिकित्सा पर प्रकाशित होने वाली आन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जनरल असंख्य लोगों के रोग निदान का मार्ग प्रशास्त करेगी।

मैं “अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा जनरल” के सफल प्रकाशन हेतु अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

डा. दिनेश चन्द्र शर्मा
प्राणि विज्ञान विभाग,
राजकीय पी. जी. कालेज, नोएडा, उत्तर प्रदेश

डॉ० राकेश मधुकर

(डॉ० राकेश मधुकर)

दिनांक : 09.06.2011

संदेश

शास्त्रीय संगीत को मान्यता केवल देश में ही नहीं, विश्व में ही नहीं, बल्कि पाताल लोक पृथ्वी लोक एवं आकाश लोक में भी इसकी मधुरता एवं सरसता है, कोई दानव या देवता भी इससे बचे नहीं रह सके।

देवता तो बुद्धी और ज्ञान के भंडार है।

जो दैत्य लोक इतने निर्दयी और उदण्ड होते हैं। उन्हें भी संगीत में परहेज नहीं होता बल्कि उनके भी हर काम राग रंग से ही शुरू होते हैं। गोया यु कहना चाहिए की वे लोग अधिकार राग रंग का ही आनन्द लेते हैं। आपा अक्सर देखते हैं। कि संगीत कला जानने वाला व्यक्ति जल्दी उदास नहीं रहता। वो सदा ही प्रसन्न रहता है। हस्ता हुआ दिखता है। क्यों कि उसके भीतर सदैव नाद ब्रह्म का वास होता है। और उसके स्वर की अमृत रूपी धारा सदा उसके शरीर में रक्त की धारा की भाँति प्रवाहित रहता है।

जिससे ऐसे व्यक्ति को जल्दी रक्त चाप को भी बिमारी का शिकायत नहीं होती।

इसलिए मेरा मानना है कि संगीत के गुणों को कोई व्यख्या करना चाहे तो उसके गुणों को व्याख्या हो सकती है। परन्तु व्याख्या की समाप्ति नहीं हो सकती क्यों कि इसके गुणों अनन्त हैं, अलभ्य है जिसे कोई आंक नहीं सकता। बल्कि मैं तो कहूँगा।

श्लोक साहित्य संगीत कला विशाणहीनः

साक्षात् पशु पुच्छ विशाणहीनः

तूर्ण न खादन्नपि जीव मानः

स्वद गात्र धेये परमं पशुनाम।

इस के साथ मेरा शुभकामना है।

सिद्धिनाथ झा
सहायक सचिव

दिनांक : 26.05.2011

संदेश

भारत ज्ञान-विज्ञान की भूमि रही है। इसके नाम में ही प्रकाश का वह अक्षय स्रोत है, जो आध्यात्मिक उर्जा से मानव मस्तिष्क को श्रीसम्पन्न करने की क्षमता रखता है। प्राचीन ज्ञान भूमिओं के स्रोत का एक सिरा संगीत चिकित्सा से सम्पृक्त रहा है। ज्ञान-विज्ञान के प्रचीन स्रोतों में संगीत से मानव तंतुओं की चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं, जो विज्ञानसम्पन्न भी है। बावजूद इसके इस क्षेत्र में व्यापक शोध कार्य के अभाव में संगीत चिकित्सा को मान्यता नहीं दी जाती रही है। ऐसे में, यदि भारतीय संगीत चिकित्सा संघ द्वारा अपने अकादमीय सरोकार की श्रीवृद्धि द्वारा मान्यता लेने की दिशा में कोई ठोस पहल होती है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिये।

जो लोग संगीत चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक तार्किकता के अभाव में मान्यता नहीं मिलने से हताशा की स्थिति में अपने को पाते हैं, उन्हें IAMT के प्रयासों के साथ अपने को कर लेना चाहिये। इन्हीं प्रबंधनों से संगीत चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञानिक अनुसंधान और शोध कार्यों को पहचान दिलाने के आयाम को ठोस दिशा दी जा सकती है।

मैं IAMT के प्रबंधन और अकादमीय प्रयासों की भूरि-भूरि सराहना करती हूँ, जिनके अथक श्रम से संगीत चिकित्सा को गंभीरता से लेने की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। डॉ. दिनेशचन्द्र शर्मा जैसे विज्ञानी इस क्षेत्र में वर्षों से प्रयासरत हैं, सुपरिणाम निकट भविष्य में एक स्मारिका के रूप में प्रकट होना है। मैं इस स्मारिका के सफल प्रकाशन की शुभकामनाएँ देती हूँ।

(डॉ. आशा सिंह)
प्राचार्या

Impact analysis of Music Therapy in Human and Albino rats on the hemato-biochemical parameters related with cardiovascular disorders.

-Dr. Dinesh C. Sharma,

Reader and Head, Dept. of Zoology

Government Post Graduate College,

Noida-201301, U.P., India

www.gpgcnoida.org

dr_dineshsharma@hotmail.com (+91-9891924780)

Abstract

Today we are living in the sea of chemicals using them in most of our daily activity, which are responsible for creating various type of disease or disorder to cure them we are using chemicals in form of drug. There is no doubt that drugs have the ability to cure them, but on the other side it is a well established fact that each drug have some short of side effects on our body and some time side effects are converting in to serious problems leading upto death. On the other side today's hectic life style and working stress creating various types of health

Music therapy using since time immemorial and It is an established fact that brain is controlling entire metabolism, biochemistry, haematology, physiology etc. of the body, So anything which is capable to influence the brain also influences the entire metabolism and physiology of body. No doubt this can be done by sound vibrations in form of music.

*In the present study the effect of specific sounds analyzed through biochemical analysis of **Adrenalin, Cortisol, Triglyceride, Cholesterol, LDL, VLDL and HDL** level in the blood of albino rat (lab condition) and Humans (volunteers) for a three months (30, 60 and 90 days protocol) treatment period.*

Observations are so surprising. The biochemical parameters altered significantly in rats, while in humans most parameters altered none significant to very highly significant. The difference in significance level of humans and rats shows that there is factor which is responsible to affect the result in lab and field condition, but it is clear from the present findings that music has the power to affect the hemato-biochemistry of livings and it should be need more investigation from different aspects

Key Words: *Music Therapy, Adrenalin, Cortisol, Lipids, Cholesterol, Lipoproteins*

Introduction

Today we are living in the sea of chemicals. We are using them in most of our activity for making our life easy. They can do this but on the other side they are also responsible for creating various type of disease or disorder to cure them we are again using chemicals in form of drug. There is no doubt that drugs have the ability to cure them, but on the other side it is a well established fact that each drug have some short of side effects on the body of livings including human body and some time side effects are converting in to serious problems leading up to death. On the other side today's

hectic life style and working stress creating various types of health problems such unusual B.P., Cardiovascular problems, headache, depression, sleeplessness, nervous problems etc. which are sometime converted in to serious problems and effecting the family life & working efficiency of the person. Music therapy using since time immemorial and It is an established fact that brain is controlling entire metabolism, biochemistry, haematology, physiology etc. of the body, So anything which is capable to influence the brain also influences the entire metabolism and physiology of body. No doubt this can be done by sound vibrations in form of music. Music can be use as non-pharmacological aids to the patients of various disorders which are related with the imbalance of various biochemicals«s studied during the present study.

Music therapy is an allied health profession and a field of scientific research, which studies correlations between the process of clinical therapy and bio-musicology. Indian classical 'Ragas' have been acclaimed by Vedic science to have healing effects. Music has frequently been used as a therapeutic agent from the ancient times. In India, music is a kind of yoga system through the medium of sonorous sound, which acts upon the human organism and awakens and develops their proper functions to the extent of self-realization, which is the ultimate goal of Philosophy of all religion. Melody is the keynote of Indian Music. There are countless 'Ragas' of course with countless characteristic peculiarities of their own. That is why we cannot establish a particular Raga for a particular disease. Different types of Ragas are applied in each different case. When the term Music Therapy is used, we think world-wide system of therapy. Literature of Vocal part of Indian Classical Music is not sufficient in that case. Classical music with its unique swara/note structure ensures calm and cozy mind by exposure and subdues the emotion provoking situations. Music plays an effective role in subduing the so-called emotional imbalance.

Present study is plan to evaluate the effect of different type of sound on hemato-biochemical parameters related with the cardiovascular disorders.

Material and Methods

Selection of Music (Test compound)

Music is selected on the basis of their property. Specific Indian ragas are selected for the treatment of Albino rat, where as for human volunteers specific songs selected from the list they provided in questionnaire, based on specific Indian Ragas.

Three sets of pre-recorded Indian classical sound are selected on the basis of trial and error methods. They are given to the experimental animals for a period of 90 days. The biochemical analysis of blood samples are carried at 30days, 60days and 90 days. The results were analyzed and after that the similar sound treatment are given to volunteers for a period of 90 days. The biochemical analysis of blood samples are carried at 30days, 60days and 90 days interval. The blood samples of volunteers are collected by a physician hire for the purpose, where as the blood of albino rats was taken in lab from treated and control groups.

Sound of specific Indian ragas at a 60-80 db (controlled by sound meter) are given to albino rat for two hours (9-10 AM and 3-4 PM) daily by speakers attached to the wall of their cage for 30,60,90 days through , where as human volunteers are allowed to listened a specific songs based on ragas through head phones provided them at home (for the same time period as to rats) after training them in workshops organized in dept« on Sundays and holidays.

Control groups of both rats and humans are also assigned to listening to taped "white noise" ("White noise" or "synthetic silence" is an attempt to block out environmental noise. In this case it was a pre nature sounds such as sea sounds, which themselves were rhythmic) through

headphones, or to a control group.

Maintenance and Feeding of Experimental Albino Rats- *The experimental albino rats (*Rattus norvegicus* [Berkenhout]), procured from inbred colony were acclimated for one month to the laboratory conditions (temperature. $25\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, relative humidity $60\pm 5\%$ and photoperiod 12 hr/day) before using them for the experiment. Adult male and female rats of almost equal size and weight were kept in the polypropylene cages and cleaned regularly to avoid any infection or undesirable odour in the laboratory. Each cage was equipped with a metallic food plate and water bottle. The albino rats were offered fresh feed daily throughout the experimentation on Gold Mohar rat and mice feed, manufactured by Hindustan Lever Ltd., India at regular interval and water was provided *ad libitum*.*

Selection of Individuals-

Albino Rats: *For the experimentation individuals selected randomly irrespective of sex. Five healthy adult albino rats (6–8 weeks of age, with average body weight of 150–200 g) were selected randomly for test and control studies their blood was collected after 30, 60 and 90 days for the present investigation. Each rat was assigned a number for convenience prior to experimentation.*

Volunteers- *The Volunteers were selected through a wide publicity (News paper, SMS, TV Programmes) from Agra, Noida, Delhi, Gaziabad, Gurgawn region. They are provided to fill a questionnaire. On the basis of a questionnaire they are provide a recorded CD of selected songs and sounds.*

Collection of Blood Samples

The blood from rats collected in the early morning hours (7-8 AM) in lab on the scheduled date. The blood samples were obtained with the help of 2.0 ml disposable syringe from the tail albino rats, Whereas the blood samples of human were collected by a physician hired for the purpose. The various biochemical parameters of rats were analyzed with the help of a standard kit methods in dept lab, while human blood test are conducted in authorize labs of a respective city.

Results

Table-I:

Parameters	Albino Rat (In Lab)			Human Volunteers		
	Sound A	Sound B	Sound C	Sound A	Sound B	Sound C
Adrenalin	?S	?S	?S	?NS	?NS	?NS
Cortisol	?S	?NS	?S	?S	?NS	?S
TG	?NS	?NS	?S	?NS	?NS	?S
CHO	?HS	?NS	?S	?VHS	?NS	?VHS
LDL	?NS	?NS	?S	?NS	?NS	?S
HDL	?S	?S	?NS	?HS	?S	?NS
VLDL	?NS	?NS	?S	?NS	?NS	?S

Significant Level: $P < 0.001$ (VHS=Very Highly Significant), $P < 0.01$ (HS=Highly Significant), $P < 0.05$ (S=Significant), $P > 0.05$ (NS=Non significant),

Discussion

Significant ($P < 0.001$ to $P < 0.05$) decrease has been found in serum total cholesterol level in both human. In most cases Non Significant decrease in Triglycerides has been observed except in all cases except sound "C" where significant decrease observed. Lipid bound proteins are called lipoproteins. Lipoproteins are found in plasma and their function is to transport lipids. Lipoprotein includes VLDL, LDL and HDL. In the present study VLDL and LDL are decrease Non significantly except in case of sound "C". The HDL significantly increased in most cases. The decrease of serum triglycerides, cholesterol are directly correlated with decrease of LDL and VLDL. The decreases of various lipids are indicative of good health. And support the view that sound can be use as a drug to control various lipid parameters. In the present study sound increase the adrenalin level in both rat and human, whereas cortisol level fond to be decreased.

Most of the above biochemical findings of present investigation are helpful to establish doctrine that music can be use for various cardiovascular disorders, but there is fluctuation between different sound and biochemical parameters, so it needs more study to establish a fact that "X" sound can be use as for a specific bio-molecule responsible for a CVD. The present findings gain support the work done various researcher around the world as mentioned below.

The effect of music on the cardiovascular disorders have been initially evident in "Lancet" (medical journal), In which Vincent and Thompson (1929) made an attempt to discover the influence of listening to gramophone, and radio, music on blood pressure and he observed that listening to music was accompanied by a slight rise in blood pressure in the listener. Bason and Celler (1972) observed that the human heart rate could be varied over a certain range by entrainment of the sinus rhythm with external auditory stimulus. Bason's paper is important for supporting the proposition often made by music therapists that meeting the tempo of the patient influences their musical playing and is the initial key to therapeutic change.

An extension of this premise, that musical rhythm is a pacemaker, was investigated by Haas et al. (1986) in terms of the effects of perceived rhythm on respiratory pattern, a pattern that serves both metabolic and behavioral functions. He hypothesized that an external rhythmical musical activity, in this case listening to taped music.

Several authors have investigated this relationship in the setting of hospital care (Bonny 1983; Davis et al. 1987; Zimmerman et al. 1988; Guzzetta 1989; Philip 1989; Elliott 1994) often with the intent of reducing anxiety in chronically ill patients (Gross and Swartz 1982; Standley 1986), for treating anxiety in general (Robb 2000), or specifically in musicians (Brodsky and Sloboda 1997).

Bonny (1978,1983) has suggested a series of musical selections for tape recordings which can be chosen for their sedative effects and according to other mood criteria, associative imagery and relaxation potential, none of which have been empirically confirmed. For this Updike (1990) conducted an experiment and confirms Bonny's impression that there is a decreased systolic blood pressure,

and a beneficial mood change from anxiety to relaxed calm, when sedative music is played.

Rider (1985a,b) explained that disease related stress was caused by the desynchronization of circadian oscillators and that listening to sedative music, with a guided imagery induction, would promote the entrainment of circadian rhythms as expressed in temperature and corticosteroid levels of nursing staff. This study found no conclusive results, mainly because there was no control group.

Guzzetta (1989) conducted a study to determine whether relaxation and music therapy were effective in reducing stress in patients admitted to a coronary care unit with the presumptive diagnosis of acute myocardial infarction. In this experimental study, 80 patients were randomly assigned to a relaxation, music therapy, or control group. Music therapy was comprised of a relaxation induction and listening to a 20 minute musical cassette tape selected from three alternative musical styles; soothing classical music, soothing popular music and non-traditional music. Stress was evaluated by apical heart rates, peripheral temperatures, cardiac complications, and qualitative patient evaluative data. Data analysis revealed that lowering apical heart rates and raising peripheral temperatures were more successful in the relaxation and music therapy groups than in the control group. The incidence of cardiac complications was found to be lower in the intervention groups, and most intervention subjects believed that such therapy was helpful. Both relaxation and music therapy were found to be effective modalities of reducing stress in these patients, and music listening was more effective than relaxation alone. Furthermore, apical heart rates were lowered in response to music over a series of sessions thus supporting the argument that the assessment of music therapy on physiological parameters is dependent upon adaptation over time. Further research strategies may wish to make longitudinal studies of the influence of music on physiological parameters.

Bason«s (1972) study could influence heart rate by matching the heart rate of the patient, then we must conclude that studies of the influence of music on heart rate must match the music to the individual patient. This also makes psychological sense as different people have varied reactions to the same music. Furthermore, improvised music playing which takes meeting the tempo of the patient as one of its main principles may have an impact other than the passive listening to music. In addition, the work of Haas (Haas et al. 1986) mentioned above showed that listening, coupled with tapping, synchronizes respiration pattern with musical rhythm, further emphasizing that active music playing can be used to influence physiological parameters and that this synchronization can be learned.

References

- *Bason, B and Celler, B. (1972). Control of the heart rate by external stimuli. Nature 4, 279-280.*
- *Bonny, H (1983). Music listening for intensive coronary care units: a pilot project. Music Therapy 3 (1): 4-16.*
- *Bonny, H. (1978). GIM Monograph -2. The role of taped music programs in the GIM process. Baltimore: ICM Press.*

- Bonny, H. (1978). *GIM Monograph -2. The role of taped music programs in the GIM process. Baltimore: ICM Press.*
- Brodsky, W. and Sloboda, J. A. (1997). *Clinical trial of a music generated vibrotactile therapeutic environment for musicians: Main effects and outcome differences between therapy subgroups. J Music Therapy 34 (1): 2-32.*
- Davis-Rollans, C and Cunningham, S. (1987). *Physiologic responses of coronary care patients to selected music. Heart and Lung.16 (4): 370-8.*
- Delong,D.M., E.R.Delong, P.D.Wood, K.Lippleand B. M. Rifkind. (1986). *A comparison of methods for the estimation of plasma low and very low-density lipoprotein cholesterol. The lipid Res. Clinics Prevalence Study. JAMA, 256 : 2372.*
- Elliott, D. (1994). *The effects of music and muscle relaxation on patient anxiety in a coronary care unit. Heart and Lung 23 (1): 27-35.*
- Friedewald. W.T., R.I. Levy and D.S. Fredrickson. (1972). *Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma without use of the preparative Ultracentrifuge. Clin. Chem. 18 : 499.*
- Gross, J-L and Swartz, R. (1982). *The effects of music therapy on anxiety in chronically ill patients. Music Therapy. 2 (1): 43-52.*
- Guzzetta, C. E. (1989). *Effects of relaxation and music therapy on patients in a coronary care unit with presumptive acute myocardial infarction. Heart and Lung .18 (6): 609-16.*
- Haas, F , Distenfeld, S and Axen, K. (1986). *Effects of perceived musical rhythm on respiratory pattern. J. of Appied Physiology. 61 (3): 1185-91.*
- Philip, Y. T. (1989) *Effects of music on patient anxiety in coronary care units letter. Heart and Lung. 18 (3): 322.*
- Rider, M. S. (1985a). *The effects of music imagery and relaxation on adrenal corticosteroids and the re-entrainment of circadian rhythms. J. of Music Therapy. 22 (1): 46-56.*
- Rider, M. S. (1985b). *Entrainment mechanisms are involved in pain reduction, muscle relaxation, and music-mediated imagery. J. of Music Therapy .22 (4): 183-192.*
- Robb, S. L. (2000). *Music assisted progressive muscle relaxation, progressive muscle relaxation, music listening, and silence: A comparison of relaxation techniques. J. of Music Therapy. 37 (1): 2-21.*
- Schettler, G. and E. Nussel. (1975). *Determination of triglyceride ARB. Med. Med. Prav. Med. 10 : 25.*
- Standley, J. M. (1986). *Music research in medical/dental treatment: meta analysis and clinical applications. J. of Music Therapy 23 (2): 56-122.*
- Updike, P. (1990). *Music therapy results for ICU patients. Dimensions of Critical Care Nursing. 9 (1): 39-45.*
- Vincent, S and Thompson, J (1929). *The effects of music on the human blood pressure.*

Lancet I. March 9: 534- 537.

- Wybenga, D.R. and Pileggi. (1970). *In vitro* determination of cholesterol and HDL cholesterol in serum/plasma. *Clin. Chem.* 16 : 980.
- Zimmerman, L. M, Pierson, M. A and Marker, J. (1988). *Effects of music on patient anxiety in coronary care units. Heart and Lung.* 17 (5): 560-6.
- Zollner, N. and K. Kirsch. (1962). *Estimation of total lipid Ges. Exp. Med.* 135 : 545.

Sound for Good Health**K.S. Loomba***C-55D, Gangotri Enclave, Alaknanda**New Delhi - 110019, India***Tel:** 91-11-26024932**Email:** loomba55@hotmail.com

Sound vibrations are eternal but invisible garment of everything from hard pebbles to subtle genes. In other words vibrations are numberless non-visible particles of matter. All matter in its posture of natural inertia divulge the code of its inherent quality with pathology, physiology and regimen when we strike or punch it as a piano key or create some conditions of discomfort in its posture of inertia. The instant result is a tone of an inanimate and "hum" or cry of the animate subject.

Potters use this method to find out that the vessel they are selling is, not cracked. Traditionally they provide the best customer service through time tested observation and listening of sound. Punching and striking method will not be applicable everywhere as two boxers can punch and hit each other to know and compare the muscular power and enduring health each one is having. But in the case of a patient down with fever the traditional doctor will forward his right or left hand not to punch but to take the pulse.

The rhythm of pulse will indicate normal to abnormal conditions of health the patient is undergoing as fast rhythm raise the normal tone to higher pitch and slower rhythm will be descending the normal tone to lower wobbling, pitch. Punch and prick, method of acupressure and acupuncture is of course used to create a viable flow in some stuck, tones of the body and the word tonic is having its base in the word tone. Listening through stethoscope the heart beat and feeling the vibrations while tapping chest or back of the patient is diagnosing through sound.

Essentially the hidden quality of sound and life exist in between two poles [negative & positive], [inhaling and exhaling], [yin and yang], which serve as a massive as well minute, two banks to hold and steer the flowing river of life. This flow was initiated by the single stroke on time's gong and its reverberating since time innumerable and reaches the flowing present in the fables of big bang and recently in super string theory, which they say, are loops of innumerable vibrations and key to open every locked mysteries of the world.

Each sound breaks the silence and a double-edged break through manifests in the form of a song of our pleasure and cry of our pain. Singularity of sound is potent enough to project both ways of comfort discomfort as well as health and disease. Here sound appears to have the quality of ultimate medicine as invisible is tackling invisible. Every ailment progresses or dwindles from the base line of mind which is invisible and to achieve relative harmony in physical and non-physical—the non-physical sound tackles the physical ills through non-physical mind of each one of us and paves a way towards holistic health. And if though well imagined, cause of everything is vibration, there is every possibility of monitoring the effect by changing and bringing the vibe rational level to holistically divine perspective to reach the purport of facts about the health and ailment of every body and everything.

Effect of Music on Plant Growth**Maulik Gadani* and Darshi Mehta***Biology Department, St. Xavier's College, Ahmedabad***Author for correspondence : maulikgadani@yahoo.co.in***Abstract**

*Music can greatly influence the growth of plants. In the present paper, the effect of music was studied on the growth of the selected plant – Mung (*Phaseolus aureus*) and it was found that seed germination as well as growth of the plant was enhanced as compared to control set. Two sets were selected – one treated with piece of music and second set untreated i.e. control. Amongst the two set, music treated plants shown better performance in term of the seed germination and growth of plant. Number of seeds germinated, root length, plant height, number of leaves, leaf size was found to be more for the plants subjected to music and least for the control set.*

Key Words: *Phaseolus aureus* , Growth, Plant

Introduction:

A property of living things is that they respond to stimuli. Plants are complex multicellular organisms considered as sensitive as humans for initial assaying of effects and testing new therapies (Benford, 2002; Dossey, 2001; Kristen, 1997). Sound is known to affect the growth of plants and plants respond to music the same as humans do. Jagdish Chandra Bose made a number of pioneering discoveries in plant physiology. He used his own invention, the crescendo graph, to measure plant response to various stimuli, and thereby scientifically proved parallelism between animal and plant tissues.

Music causes drastic changes in plants metabolism. Plants enjoy music, and they respond to the different types of music and its wave-length. Music containing hardcore vibrations could be devastating to plants(http://www.ehow.com/members/ds_sherry25515.html). There is a right and a wrong way to play music to plants. For example, the volume should be taken into consideration and also the type of music played eg. soft-melodious music or loud. Certain types of music can wreck havoc on plants. Other types of music can make your plants thrive. Heavy metal music should never be played around a plant. It can have devastating effects. Even played at a low volume, heavy metal music can be very damaging to a sensitive plant. Plants are not fond of pop music. Plants subjected to rock music become stunted. If they are continually exposed to rock music for more than 10 days, they will eventually die on the other hand classical or devotional music enhances the plant growth and increases yield has been observed.

Country music is well-favored by plants. In recent experiments that have been conducted, country music has beat out classical music by a slight margin. Classical music has a gentle vibration, and it's easy on plants. It is relaxing and has no hard beat. They will practically dance to it. The foliage will point upwards as if it is looking up to the heavens(http://www.ehow.com/members/ds_sherry25515.html).

Violin music significantly increases plant growth. Overall, the best options for a plant are country, classical and violin music. If farmers and gardener know what type of music, if any, helps plants grow more quickly, stronger, or more lush, it could affect the efficiency of their farming techniques. This could result in a much more successful business for farmers(http://www.ehow.com/members/ds_sherry25515.html).

However, the previous studies on plants using music and/or noise have been controversial (Galston and Slayman, 1979; Klein and Edsall, 1965; Retallack, 1973; Retallack and Broman, 1973; Tompkins and Bird, 1973; Weinberger and Das, 1972; Weinberger and Graefe, 1973; Weinberger and Measures, 1978). Thus, the present experimentation was done with the objective to study the effect of music on the growth of the selected plant.

Materials and Methods

The plant material used for the experiment here is mung beans. The mung bean is one of many species recently moved from the genus *Phaseolus* to *Vigna*, and is still often seen cited as *Phaseolus aureus* or *Phaseolus radiatus*. These variations of nomenclature have been used regarding the same plant species. Mung beans are light yellow in color when their skins are removed. Mung bean sprouts are germinated by leaving them watered with four hours of daytime light and spending the rest of the day in the dark. Mung bean starch, which is extracted from ground mung beans, is used to make transparent cellophane noodles.

Methodology:

- First two same sized pots(A,B) were taken in which mung seeds were grown.
- Equal number of seeds(20) were sown in each pot and were sown at the upper layer of the soil.
- Equal amount of water was poured in each pot.
- Placed under normal environmental conditions (e.g. light and temp.).
- First pot(A) was exposed to music for 1 hour each day by keeping them in a different room.
- Second pot(B) was placed under normal conditions and was not given any music considering it as control.
- After giving music to first pot(A) for a specific period of time(e.g. 1 hr.) it is placed along with the control pot and given the normal conditions.
- This experiment was carried out for 20 days and the following observations were made.

Results:

Following table shows growth-data of *Phaseolus aureus* saplings after 20 days of growth period

Set No.	Type of conditions given	Number of seeds germinated	Plant height in cm	No. of leaves	Leaves size in cm	Internode elongation in cm	Length of root in cm
A	Music Treated	10 seeds	9.0cm	4-5	3.5cm	1.5cm	4.0cm
B	Control(Untreated)	6 seeds	6.0cm	2-3	3.0cm	0.5cm	2.0cm

- It was observed that more number of seeds germinated in seeds treated with music. It was higher as compared to control set.
- The height of the plant was also found to be more as compared to the control.
- The number of leaves in the music treated plant differs largely than the untreated plant. The number of leaves were found to be least in control set.
- The leaves size although doesn't change much for both the sets but were found to be better

in music treated set as compared to the control set.

- *Music treatment was found to be more effective in case of internode elongation as compared to control plant set.*
- *Root length was also found to be best for music treated plants.*

Discussion :

The above data indicates that overall plant growth was better in plants exposed to music as compared to the control set.

Creath and Schwartz (2004) have also reported significant effects of music on the germination of seeds when compared to untreated control plants. Similarly, there also have been other reports on the enhancement of physiological conditions of the plants as a result of exposure to sound and music. (Yi et al., 2003; Coglan, 1994)

Hence, it can be concluded that plants enjoy music and they have better effect when exposed to the appropriate style.

References :

- *Benford, M S (2002) : Implications of plant genome research to alternative therapies: A case for radiogenic metabolism in humans. J. Theoretics 4 : 1-14.*
- *Coglan, A. (1994) : Good vibrations give plants excitations. New Scientist 142 : 10.*
- *Creath, K. and G. E. Schwartz (2004) : Measuring effects of music, noise and healing energy using a seed germination bioassay. J. of Alt. and Comp. Med. 10(1) : 113-122.*
- *Dossey, L. (2001) : Being green : On the relationships between people and plants. Altern Ther 7 : 12-16, 132-140.*
- *Galston, A. W. and C L. Slayman (1979) : The not-so-secret life of plants. Am. Sci. 67 : 337-344.*
- *http://www.ehow.com/members/ds_sherry25515.html*
- *http://www.helium.com/users/417451/show_articles*
- *http://www.wired.com/science/discoveries/news/2007/06/music_and_wine*
- *Klein, R. M. and P. C. Edsall (1965) : On the reported effects of sound on the growth of plants. Bioscience 15 : 125-126.*
- *Kristen, U. (1997) : Use of higher plants as screens for toxicity assessment. Toxicol In Vitro 11 : 181-191.*
- *Retallack, D. (1973) : The sound of Music and Plants. Santa Monica, CA : De Vorss & Co.*
- *Retallack, D. and F. Broman (1973) : Response of growing plants to the manipulation of their environment. In : The Sound of Music and Plants. Santa Monica, CA : De Vorss & Co. 82-94.*
- *Teleweki, F. W. (2006) " A Unified Hypothesis of Mechanoperception in Plants" American Journal of Botany, Volume 93 (October) pages 1466-1476.*
- *Tompkins, P. and C. Bird (1973) : The harmonic life of plants. In : The Secret life of plants. New York : Harper and Row 145-162.*

- Weinberger, P. and G. Das (1972) : *The effect of an audible and low ultrasound frequency on the growth of synchronized cultures of Scenedesnus obtusiusculus. Can J. Botany 50 : 361-366.*
- Weinberger, P. and M. Measures (1978) : *Effects of the intensity of audible sound on the growth and development of Rideau winter wheat. Can J. Botany 57 : 1036-1039.*
- Weinberger, P. and U. Graefe (1973) : *The effect of variable-frequency sounds on plant growth. Can J. Botany 51 : 1851-1856.*
- Yi, J., B. Wang, X. Wang, D. Wang, C. Duan, T. Yoshiharu and S. Akio (2003) : *Effect of sound wave on the metabolism of Chrysanthemum roots. Colloids and Surfaces. Biointerfaces. 29 : 115-118.*

**Music therapy research through the eye of Medical Science in
cardiovascular disorders (CVD) and coronary care**

Dr. D. C. Sharma[®] and Dr. Rajeev Sharma[#]

Reader and Head, Dept« of Zoology

® Govt. P. G. College, Noida, U.P. (India)

Email:zoology@gpgcnoida.org

#PDF, Dept« of Zoology

R.B.S. College, Agra

Abstract

*Today«s hectic life style, working stress & tension creating various types of health problems such unusual B.P., Cardiovascular problems, headache, psychological disorders, depression, sleeplessness, nervous problems etc. which are sometime converted in to serious problems and effecting the family life & working efficiency of the person. Now a days in place to fight these problems most of us and teenagers are starting use of alcohol, smoking and other unhealthy things to overcome the stress, tension, depression but they are helpful for time being and become emerged itself as a new problem. Music therapy is a way by which aforesaid problems can easily control. Research conducted in the field of bio-musicology explains that music therapy is helpful in controlling B.P., angina, labour pain, impotency, Indigestion, Hypertension, to build confidence, insomnia, Anxiety, Depression, Headache, Hyperacidity, Sleep disorders, if used in scientific way by demarking it from sound pollution. It can also very helpful in controlling pre and post operative stress and improvement of child behaviour. Music therapy mostly target on various neuro-endocrine functions of body to cure various type of disorder. **Music therapy** is an allied health profession and a field of scientific research which studies correlations between the process of clinical therapy and bio-musicology. It is an interpersonal process in which a music therapist uses music and all of its facets physical, emotional, mental, social, aesthetic, and spiritual to help clients to improve or maintain their health.*

Indian classical ‘Ragas’ have been acclaimed by Vedic science to have healing effects. Music has frequently been used as a therapeutic agent from the ancient times. Music acts upon the human organism and awakens and develops their proper functions to the extent of self-realization, which is the ultimate goal of all religious Philosophy.

Music therapy is also widely reported in the medical literature together with historical and mythological literature. This paper helps the music therapist and bio-musicologist in the establishment of research strategies for supporting clinical practice.

Key Words: CVD, Coronary care, Music Therapy, Bio-musicology.

Introduction

Music therapy is using since time immemorial and It is an established fact that brain is controlling entire metabolism of the body through different mechanisms and if any mechanism disturbed by any agents (antigens) it reflects in form of disease or disorder. Sound vibrations in form of music can influence the brain and be able to control the unhealthy stage of body. Music therapy has risen to the challenge of research in recent years. Not only is there a tradition of quantitative research but qualitative research approaches have been also incorporated within the discipline as is necessary for an clinical

approach that involves science and art (Aldridge 1996; Dileo 1999; Pratt and Spintge 1996; Pratt and Erdonmez-Grocke 1999).

Music can make you laugh or cry, rile you up or calm you down. Some say it's good for the soul. It might be good for the heart, too as researchers have turned their attention to the effects of music on the cardiovascular system, they have found that listening to music can lower blood pressure, slow the heart rate, and lessen anxiety in people hospitalized for heart ailments. It can ease pain and distress after cardiac surgery. In otherwise healthy people, music can lower blood pressure and ease stress. Today, music therapy is most commonly used for people undergoing a cardiac procedure and for those recovering from a heart attack or learning to cope with heart failure or another cardiovascular condition, like angina or heart failure. For them, music therapy can alleviate stress, provide a pleasant coping strategy, and impart a feeling of control.

*Research findings suggest that the **music** can also stimulate the body to produce the molecule nitric oxide (NO). nitric oxide works on the tonus of blood vessels which can reduce blood pressure. Music also found to decrease cortisol and increasing adrenalin and endorphins level in body.*

After the world war- second music therapy was intensively developed in American hospitals. Since then some hospitals, particularly in mainland Europe, have incorporated music therapy within their practice carrying on a tradition of European hospital based research and practice. The nursing profession has seen the value of music therapy, particularly in the United States of America, and championed its use as an important nursing intervention even when music therapists are not available. Indeed, it is a clinical nurse specialist has made an overview of fourteen articles on audioanalgesia (Bechler-Karsch 1993). She reports a confusing picture of changes related to heart rate but a clearer picture emerges on physiological parameters related to pain and anxiety and she concludes that music has no adverse effects on ill patients when used as an adjunctive non-invasive therapy. Standley (1986,1995) has consistently reviewed the literature relating to music therapy applications in medical settings made a meta-analysis of the current findings from 55 studies utilizing 129 dependent variables (Standley 1995). Standley concludes that the average therapeutic effect of music in medical treatment is almost one standard deviation greater than without music (.88). From these results she generalizes that women react more favourably to music than men, as do children compared with adults. While music is less effective for severe pain it is indicated for chronic pain. Live music administered by a music therapist has a greater effect than recorded music and the effect sizes vary according to the dependent measure being used, physiological measures being stronger than subjective assessment.

During the last 1990's there has been a collection of writings related to the clinical application of music therapy, often from symposia (Pratt and Erdonmez-Grocke 1999; Pratt and Spintge 1996), and the development of research strategies suitable to clinical application (Aldridge 1996; Wheeler 1995).

Impact of Music therapy on heart rate and respiration

The effect of music on the cardiovascular disorders (CVD) been a favourite theme throughout history. This is initially evident in "Lancet" (medical journal), In which Vincent and Thompson (1929) made an attempt to discover the influence of listening to gramophone, and radio, music on blood pressure and he observed that listening to music was accompanied by a slight rise in blood pressure in the listener. If music produces physiological and psychological effects, in healthy persons as listeners then it may be assumed that persons with various diseases respond to music in specific

ways, hence music can be used therapeutically for patients who have problems with heart disease or hypertension. Bason and Celler (1972) observed that the human heart rate could be varied over a certain range by entrainment of the sinus rhythm with external auditory stimulus which presumably acted through the nervous control mechanisms, and resulted from a neural coupling into the cardiac centers of the brain. An audible click was played to the subject at a precise time in the cardiac cycle. When it came within a critical range then the heart rate could be increased or decreased up to 12% over a period of time up to 3 minutes. Fluctuations caused by breathing remained, but these tended to be less when the heart was entrained with the audible stimulus. When the click was not within the time range of the cardiac cycle then no influence could be made. Bason's paper is important for supporting the proposition often made by music therapists that meeting the tempo of the patient influences their musical playing and is the initial key to therapeutic change.

An extension of this premise, that musical rhythm is a pacemaker, was investigated by Haas *et al.* (1986) in terms of the effects of perceived rhythm on respiratory pattern, a pattern that serves both metabolic and behavioural functions. Metabolic respiratory pathways are located in the reticular formation of the lower pons and medulla, whereas the behavioral respiratory pathways are located mainly in the limbic forebrain structures that lead to vocalization and complex behavior. There appear to be both hypothalamic and spinal pattern generators capable of synchronizing this respiratory and locomotor activity. Therefore, Haas hypothesized that an external rhythmical musical activity, in this case listening to taped music, would have an influence on respiratory pattern while keeping metabolic changes and afferent stimuli (i.e. no gross motor movements) to a minimum. In this experiment twenty subjects were involved, out of them four of whom were experienced musicians and practicing musicians, six had formal musical training but no longer played a musical instrument and the remaining ten had no musical training. Respiratory data including respiration frequency and airflow volume was collected alongside heart rate and end-tidal CO₂. Subjects listened to a metronome set at 60b.p.m. and tapped to that beat on a microphone after a baseline period. The subjects were then randomly presented with four musical excerpts and a period of silence with which they tapped along to. There were no appreciable changes in heart rate during the experiment, but there was an appreciable change in respiratory frequency and a significant decrease in the coefficient of variation for all respiratory parameters during the finger tapping. For non-musically trained subjects there was little coordination between breathing and musical rhythm, while for trained musicians there was a coupling of breathing and rhythm. That singers have more efficient pulmonary strategies than non-trained musicians, even when talking, is supported elsewhere in the literature (Formby *et al.* 1989). Auditory cues, then, appear to be important in the synchronization of respiration and other motor activity. It is this aspect of organization of behavioral events that appears to be the important aspect of music and central to music therapy (Aldridge 2000).

Several authors have investigated this relationship in the setting of hospital care (Bonny 1983; Davis *et al.* 1987; Zimmerman *et al.* 1988; Guzzetta 1989; Philip 1989; Elliott 1994) often with the intent of reducing anxiety in chronically ill patients (Gross and Swartz 1982; Standley 1986), for treating anxiety in general (Robb 2000), or specifically in musicians (Brodsky and Sloboda 1997).

A hospital situation that is fraught with anxiety for the patient is the intensive care unit. For patients after a heart attack, where heart rhythms are potentially unstable, the setting of coronary care is itself anxiety provoking which recursively influences the physiological and psychological reactions of the patient. In these situations several authors, in varying hospital intensive care or coronary care clinics, have assessed the use of tape recorded music delivered through headphones as an anxiolytic with the intention of reducing stress (Updike 1990). Bonny (1978, 1983) has suggested

a series of musical selections for tape recordings which can be chosen for their sedative effects and according to other mood criteria, associative imagery and relaxation potential, none of which have been empirically confirmed. For this Updike (1990) conducted an experiment and confirms Bonny's impression that there is a decreased systolic blood pressure, and a beneficial mood change from anxiety to relaxed calm, when sedative music is played.

*Rider (1985a,b) explained that disease related stress was caused by the desynchronization of circadian oscillators and that listening to sedative music, with a guided imagery induction, would promote the entrainment of circadian rhythms as expressed in temperature and corticosteroid levels of nursing staff. This study found no conclusive results, mainly because there was no control group. Davis-Rollans and Cunningham (1987) describes the use of a 37-minute tape recording of selected classical music (Beethoven *Symphony Nr.6* -first movement; Mozart, *Eine kleine Nachtmusik* -first and fourth movements and Smetana, *The Moldau*) on the heart rate and rhythm of coronary care unit patients. Twelve of the patients had had heart attacks and another twelve had a chronic heart condition. Patients were exposed to two randomly varied 42-minute periods of continuous monitoring; one period with music delivered through headphones, the other control period was without music and contained background noise of the unit as heard through silent headphones. Eight patients reported a significant change to a happier emotional state after listening to the music (a result replicated by Updike,1990), although there were no significant changes in specific physiological variables during the music periods. Music relieves depression, is believed to be beneficial to the overall status of coronary care patients (Cassem and Hackett 1971).*

*Bolwerk (1990) set out to relieve the state anxiety of patients in a myocardial infarction ward using recorded classical music (Bach, *Largo*; Beethoven, *Largo*; Debussy, *Prelude to the Afternoon of a Faun*). Forty adults were randomly assigned to two equal groups; one of which listened to relaxing music during the first four days of hospitalization, the other received no music. There was no controlled "silent condition". While there was a significant reduction in state anxiety in the treatment group, state anxiety was also reduced in the control group. The reasons for this overall reduction in anxiety may have been that after four days the situation had become less acute, the situation was not so strange for the patient, and by then a diagnosis had been confirmed. State anxiety is an individual's anxiety at a particular state in time, as opposed to trait anxiety that is an overall prevailing condition of anxiety unbounded by time and determined by personality. The relationship between stress and anxiety is that stimulus conditions, or stressors, produce anxiety reactions; i.e. the state of anxiety. Anxiety as a state is characterized by subjective feelings of tension, worry and nervousness which are accompanied by physiological changes of heart rate, blood pressure, myocardial oxygen consumption, lethal cardiac dysrhythmias and reductions in peripheral and renal perfusion. Admission to the coronary care unit is itself a stressor, and the environment produces further stress, therefore the importance for managing state anxiety.*

Guzzetta (1989) conducted a study to determine whether relaxation and music therapy were effective in reducing stress in patients admitted to a coronary care unit with the presumptive diagnosis of acute myocardial infarction. In this experimental study, 80 patients were randomly assigned to a relaxation, music therapy, or control group. The relaxation and music therapy groups participated in three sessions over a two-day period. Music therapy was comprised of a relaxation induction and listening to a 20 minute musical cassette tape selected from three alternative musical styles; soothing classical music, soothing popular music and non-traditional music. Stress was evaluated by apical heart rates, peripheral temperatures, cardiac complications, and qualitative patient evaluative data. Data analysis revealed that lowering apical heart rates and raising peripheral temperatures were more

successful in the relaxation and music therapy groups than in the control group. The incidence of cardiac complications was found to be lower in the intervention groups, and most intervention subjects believed that such therapy was helpful. Both relaxation and music therapy were found to be effective modalities of reducing stress in these patients, and music listening was more effective than relaxation alone. Furthermore, apical heart rates were lowered in response to music over a series of sessions thus supporting the argument that the assessment of music therapy on physiological parameters is dependent upon adaptation over time. Further research strategies may wish to make longitudinal studies of the influence of music on physiological parameters.

Above positive finding of Guzzetta (1989) was in contrast to Zimmerman et al. (1988) who failed to find an influence of music on heart rate, peripheral temperature, blood pressure or anxiety score. However, Zimmerman's study only allowed for one intervention of music. In this experimental study the authors examined the effects of listening to relaxation-type music on self-reported anxiety and on selected physiologic indices of relaxation in patients with suspected myocardial infarction. Seventy-five patients were randomly assigned to one of two experimental groups, one listening to taped music and the other to "white noise" ("White noise" or "synthetic silence" is an attempt to block out environmental noise. In this case it was a tape recording of sea sounds, which themselves were rhythmic) through headphones, or to a control group. The Spielberger State Anxiety Inventory (Spielberger, 1983) was administered before and after each testing session, and blood pressure, heart rate, and digital skin temperature were measured at baseline and at 10-minute intervals for the 30-minute session. There was no significant difference among the three groups for state anxiety scores or physiologic parameters. Because no differences were found, analyses were conducted of the groups combined. Significant improvement in all of the physiologic parameters was found to have occurred. This finding reinforces the benefit of rest and careful monitoring of patients in the coronary care unit, but adds little to the understanding of music interventions. Time to listen, separated from the surrounding influence of the hospital unit by the use of headphones, may itself be an important intervention. Although Rider (1985a) did not reach this preceding conclusion; he found that perceived pain was reduced in a hospital situation in response to classical music delivered through headphones, it could be concluded from his work that isolation from environmental sounds, canceling out external noise, has a positive benefit for the patient regardless of inner content, i.e. music, relaxation induction or silence. Given that Bason's (1972) study could influence heart rate by matching the heart rate of the patient, then we must conclude that studies of the influence of music on heart rate must match the music to the individual patient. This also makes psychological sense as different people have varied reactions to the same music. Furthermore, improvised music playing which takes meeting the tempo of the patient as one of its main principles may have an impact other than the passive listening to music. In addition, the work of Haas (Haas et al. 1986) mentioned above showed that listening, coupled with tapping, synchronizes respiration pattern with musical rhythm, further emphasizing that active music playing can be used to influence physiological parameters and that this synchronization can be learned.

Conclusion

Now a day's ample literature are available covering the application of music therapy as reported in the medical press and a growing resource of valid clinical research material from which substantive conclusions can be drawn. Most of the work conducted in cardiovascular disorder are related with coronary care, but there attempt is forwarding steps to use music as therapeutic tools. Still more attempts are required to prove music as drug for various type of CVD and in coronary care. But no one can denied the fact that aforesaid work laid the foundation stone for a future in

which music will be used as Complimentary and alternate medicine (CAM) without any doubt.

We can't say that all music therapy clinical research should conform to a common methodology or that it be medical research, rather than standard research tools and methods of clinical assessment be developed which can be replicated, which are appropriate to music therapy, and develop a link with other forms of clinical practice. In this way we develop working tools which allow us to inform others and ourselves. Much of the research work has been developed within the field of CVD and coronary care where the use of music is accepted as a useful therapeutic adjunct. Not surprisingly, the work from this field has concentrated on medical scientific perspectives. There is almost a complete absence of cross-cultural studies, or the use of anthropological methods that would bring other insights into music therapy. That music has been used therapeutically in other cultures cannot be denied, and other perspectives regarding the application of music therapeutically would highlight the limitations of modern Western scientific approaches when used as the sole means of research.

Most of the scientific work conducted in the field of music therapy was related with foreign environment. India is the land of music, in various tribal's music is used as a tool to treat disorders, but it is disjuncting that our government and hospitals are not taking it seriously. Music therapy still needs its identification by government of India. Our recommendation to our government is that they should include music therapy and Bio-musicology as part naturopathy and promotes its scientific research as a innovative field in various educational and scientific bodies or establish a Indian council of Bio-musical research like ICMR, so we can also use music therapy not only in cardiovascular and coronary care but also in other field of health science and as result of this it can be use as CAM without any confusion in our country.

Reference

- Aldridge, D. (1996). *Music therapy research and practice in medicine. From out of the silence.* Jessica Kingsley Publishers, London.
- Aldridge, D. (2000). *Music therapy in dementia care.* Jessica Kingsley Publishers, London.
- Bason, B and Celler, B. (1972). Control of the heart rate by external stimuli. *Nature* 4, 279-280.
- Bechler-Karsch, A. (1993). *The Therapeutic Use of Music.* Online J. of Knowledge Synthesis for Nursing. 1, 4, U1-U21.
- Bonny, H (1983). Music listening for intensive coronary care units: a pilot project. *Music Therapy* 3 (1): 4-16.
- Bonny, H. (1978). *GIM Monograph -2. The role of taped music programs in the GIM process.* Baltimore: ICM Press.
- Brodsky, W. and Sloboda, J. A. (1997). Clinical trial of a music generated vibrotactile therapeutic environment for musicians: Main effects and outcome differences between therapy subgroups. *J Music Therapy* 34 (1): 2-32.
- Cassem, N. H and Hackett, T. P. (1971). Psychiatric consultation in a coronary care unit. *Annals of Internal Medicine.* 75: 9.
- Davis-Rollans, C and Cunningham, S. (1987). Physiologic responses of coronary care patients to selected music. *Heart and Lung.* 16 (4): 370-8.
- Dileo, C. (1999). *Music therapy and medicine.* Silver Spring: American Music Therapy Association.

- Elliott, D. (1994). *The effects of music and muscle relaxation on patient anxiety in a coronary care unit. Heart and Lung* 23 (1): 27-35.
- Formby, C, Thomas, R. G and Halsey, J. H Jr. (1989). *Regional cerebral blood flow for singers and nonsingers while speaking, singing, and humming a rote passage. Brain and Language.* 36 (4): 690-8.
- Gross, J-L and Swartz, R. (1982). *The effects of music therapy on anxiety in chronically ill patients. Music Therapy.* 2 (1): 43-52.
- Guzzetta, C. E. (1989). *Effects of relaxation and music therapy on patients in a coronary care unit with presumptive acute myocardial infarction. Heart and Lung.* 18 (6): 609-16.
- Haas, F, Distenfeld, S and Axen, K. (1986). *Effects of perceived musical rhythm on respiratory pattern. J. of Applied Physiology.* 61 (3): 1185-91.
- Philip, Y. T. (1989) *Effects of music on patient anxiety in coronary care units letter. Heart and Lung.* 18 (3): 322.
- Pratt, R. R and Erdonmez-Grocke, D. (1999). *MusicMedicine 3. Melbourne: The University of Melbourne.*
- Pratt, R. R and Spintge, R. (1996). *MusicMedicine II. St. Louis: MMB Music.*
- Rider, M. S. (1985a). *The effects of music imagery and relaxation on adrenal corticosteroids and the re-entrainment of circadian rhythms. J. of Music Therapy.* 22 (1): 46-56.
- Rider, M. S. (1985b). *Entrainment mechanisms are involved in pain reduction, muscle relaxation, and music-mediated imagery. J. of Music Therapy.* 22 (4): 183-192.
- Robb, S. L. (2000). *Music assisted progressive muscle relaxation, progressive muscle relaxation, music listening, and silence: A comparison of relaxation techniques. J. of Music Therapy.* 37 (1): 2-21.
- Spielberger, C. (1983). *Manual for State Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, Calif: Consulting Psychologists« Press, Inc.*
- Standley, J. (1995). *Music as a therapeutic intervention in medical and dental settings. In T. Wigram, B. Saperston and R. West (eds) Art and Science of Music Therapy. Chur: Harwood Academic Publishers.*
- Standley, J. M. (1986). *Music research in medical/dental treatment: meta analysis and clinical applications. J. of Music Therapy* 23 (2): 56-122.
- Updike, P. (1990). *Music therapy results for ICU patients. Dimensions of Critical Care Nursing.* 9 (1): 39-45.
- Vincent, S and Thompson, J (1929). *The effects of music on the human blood pressure. Lancet I. March 9: 534- 537.*
- Wheeler, B. (1995). *Music therapy research: quantitative and qualitative perspectives. Phoenixville: Barcelona.*
- Zimmerman, L. M, Pierson, M. A and Marker, J. (1988). *Effects of music on patient anxiety in coronary care units. Heart and Lung.* 17 (5): 560-6.

वैदिक काल से संगीत चिकित्सा का महत्व

विद्यावाचस्पति डॉ० उमारमण झा,
राष्ट्रपति सम्मानित,
निदेशक, सरस्वती शोध संस्थान,
सुरेन्द्रनगर, पोस्ट- चिनहट, लखनऊ-227105 (उ०प्र०)

संगीत का असर प्राणियों के ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है। वैदिककाल से संगीत शास्त्र का महत्व दृष्टिगोचर होता है। सामवेद में गान की प्रधानता है। आचार्य भरत ने लिखा है कि -

जग्राह पाठयमृगवेदात्सामभ्यो गीतमेव च।

अर्थात् नाटक में पाठ्य सामग्री ऋग्वेद से तथा संगीत विषयक सामग्री सामवेद से ली गयी है।

संगीतमय सामवेद वेदों में श्रेष्ठ माना गया है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है -

वेदानां सामवेदोऽस्मि।

अर्थात् वेदों में मैं सामवेद हूँ।

संगीतमपि साहित्यं सरस्वत्याः स्तनद्वयम्।

एकमापानमधुरं अन्यदालोचनामृतम्।

अर्थात् संगीत और साहित्य सरस्वती के दो स्तन हैं। संगीत के पान करने से (सुनने से) आनन्द होता है और साहित्य की आलोचना में अमृत है।

हमारी संस्कृति संगीतमय है। भारतवर्ष में प्रत्येक संस्कार के अवसर पर मधुरवाणी में संगीत का प्रयोग होता है। कहा भी गया है “संगीत साहित्य कलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः।”

अर्थात् जो संगीत और साहित्य की कला से विमुख है वे साक्षात्पशु हैं।

संगीत की विद्या की प्रशंसा इन शब्दों में की गयी है -

शिशुर्वेत्ति पशुर्वीत गानरसं फणी।

अर्थात् संगीत से बच्चे भी प्रभावित होते हैं। पशु भी संगीत को जानता है। मृग तो खाना छोड़कर गान सुनता है। फणी (सर्प) भी संगीत सुनकर मुग्ध हो जाता है और सपेरा उसे पकड़ लेता है। इस तरह हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंश संगीत है।

इसलिए नाद की प्रशंसा इस प्रकार की गयी है -

Vocal singing has nada as its very soul. The musical instrument is admired, as it has nada. Dance depends on the two (Song, Instrument) and hence all the three (Song Instrument and Dance) are subservient to nada.

नाद दो प्रकार के होते हैं

1. आहत
2. अनाहत

नाद (वाक्) की चार अवस्थाएँ होती हैं। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। इसमें पहले के तीन अनाहत नाद होते हैं किन्तु वैखरी आहत नाद है।

नादोपासना से ब्रह्म की प्राप्ति होनी है।

Nadopasana leads to realization of the ultimate reality called Braham. Nada is the foremost

principle in music.

श्रुति, स्वर, ग्राह्य, मूर्च्छना, तान, कर्ण, अलङ्कार गमक, जाति, रागाङ्क विभाषा, अन्तर्भाषिका, उपाङ्ग तथा क्रियाङ्ग नाद का अनुसरण करता है। अतएव भक्तिपूर्वक नादोपासना संगीतकारों के लिए आवश्यक है। अतएव यथार्थ संगीत को पूर्ण करने के लिए नादोपासना आवश्यक है।

Concept of Nada as elucidated in Basarbhupala's Sivatatattvaratnakara नामक लेख में H.P. Malladevaru ने लिखा है कि संगीत का यही महत्व है कि यह सभी प्राणियों के लिए सुखदायी होता है।

The greatness in its appeal to one and all. Even Children, birds and reptiles are mesmerized by the melody of music.

शिवतत्त्वरत्नाकर के तीन तरङ्गों में वासवभूपाल ने संगीत पर प्रकाश डाला है।

संगीत में नाद का बड़ा महत्व है। कहा भी गया है -

नादेन व्यज्यते वर्णः पदं वर्णात्पदाद्वचः।

वचसो व्यवहारोऽयं नादाधीनमतो जगत्॥

सम्पूर्ण जगत नाद पर निर्भर करता है।

संगीत नाद से युक्त होता है। नाद से परिपूर्ण वाद्ययन्त्र अच्छा होता है। नाद और वाद्य के आधार पर नृत्य होता है। अतएव नाद के ही अधीन सब कुछ है -

गीतं नादात्मकं वाद्यं नादयुक्तं प्रशस्यते।

तद्व्यानुगतं नृत्तं नादाधीनमतस्त्रयम्॥

अर्थात् संगीत की आत्मा नाद है। वाद्य यन्त्र की प्रशंसा तब होती है जब उसमें नाद होता है। उन दोनों के आधार पर नृत्य की कला निर्भर करती है। अतएव गीत वाद्य तथा नृत्य की कला निर्भर करती है। अतएव गीत वाद्य तथा नृत्य नाद पर निर्भर करते हैं।

जयदेव कृत गीतगोविन्द भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संगीत की प्रधानता है। भारत के विभिन्न भागों में लगभग 40 टीकाकारों ने गीतगोविन्द पर टीकाएं लिखी हैं। केवल बंगाल में ही नहीं सम्पूर्ण भारत में गीत गोविन्द का संगीतात्मक ध्वनि अथवा राग भक्तों को भावविह्वल कर देता है। इसलिए कहा गया है - Gita Govinda is unique in Sanskrit and remained unsurpassed in creating a new literary generation.

गीत गोविन्द में राम और सीता का, शिव और पार्वती का एवम कृष्ण तथा राधा के परस्पर अनुराग का संगीतमय प्रबंध है।

संगीतशास्त्र की रचनाओं में कर्णाटक का बड़ा योगदान रहा है। बंगाल में तो संगीत लहरी सतत् छिलकती रहती है। मिथिला में विद्यापति में पद्यों को लोग संगीतमय स्वर से गाते हैं।

अहोबल पण्डित विरचित "संगीत पारिजात" एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। अहोबल द्रविड ब्राह्मण थे जिन्होंने 17 वी शताब्दी में इसकी रचना की थी। संगीत पारिजात की प्रशंसा इन शब्दों में की गयी है। Sangita Parijata is the most remarkable and popular work, which provides valuable information on north India music of 17th century particularly the Raga classification of the period.

संगीत मर्मज्ञ तानसेन का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। उनके संगीत में वर्षा करने की, पुष्पवृष्टि करने की, अग्नि वर्षा की तथा अन्यान्य चमत्कारों की शक्ति थी।

मेघदूत में कालिदास ने संगीतमय शब्दों का चमत्कार भर दिया है। कालिदास के अन्य ग्रन्थ भी संगीतमय पद्य हैं जिसे अभी भी संगीतमय पद्य है जिसे अभी भी सुधीजन गान करते हैं।

आनन्दवृन्दावन चम्पूग्रन्थ में संगीत शास्त्र के अनेक तत्व हैं।

“आनन्दवृन्दावन चम्पूग्रन्थे संगीतशास्त्रम्” नामक निबन्ध में डॉ० उमारमण झा ने कविकर्णपुर की संगीतमर्मज्ञता पर प्रकाश डाला है। वसन्तोत्सव के अवसर पर संगीत की अधिष्ठात्री माताङ्गी देवी का वर्णन इस प्रकार है।

मातङ्गी नाम नाम सङ्गीतकनिगमकला कौशलाचार्यवर्या
नानावीणाप्रवीणा प्रियसहचरीः सङ्गिनीसंविधाय।
मूर्त्तं रागं वसन्तं सरिगमप्रधीन् मूर्तिभाजः स्वरांश्च
स्त्रीवेशेन श्रुतीश्च प्रकटमुपचिताः कुर्वती प्रादुरासीत्।
उसी ग्रन्थ में राधा से सङ्गीत की अधिष्ठात्री देवी कहती हैं -
सरिगमपधीनानां मण्डलीयं स्वराणां
तव चरणसमीपे योषिदाकारचारू।
श्रुतिपरिषदपीयं विंशतिर्या वियुक्ता
नहि दधति विभक्तिं कित्ररीणञ्च कण्ठे॥

कविकर्णपुर ने वाग्देवी स्वरूपा मातङ्गीदेवी का सङ्गीत चमत्कार को इन शब्दों में कहा है -
वीणा-वेणु-मृदङ्ग-कांस्य-पणवैः प्रत्येकसंदर्शना -
देवव्यक्ततमैः समानमुखरैरुद्धान्त एकः स्वनः।
आमोदी समभागपिष्ट इव नो भेदक्षमः कर्णयोः
सर्वाङ्गीणकायक्षकर्दम इवानन्दैककन्दोऽभवत्॥

श्री कृष्ण के सखागण इस प्रकार गा रहे थे -

गायन्तो मृदुचर्चरीं द्विपदिकां ग्रामैस्त्रिभिः सप्तभिः
निर्मिश्रश्रुतिभिः स्वरैरुपचिते रागे वसन्ताभिधे।
अन्योन्यं कुतुकेन केनचिदमी धन्तो मुहुः कन्दुकैः
सैन्दूरैरभितोऽभितः सहचराः खेलन्तिः नृत्यन्ति च॥

कविकर्णपुर ने उसी ग्रन्थ में आगे लिखा है -

भेरीभाङ्कृतिभिर्विश्रुङ्खलतमैः प्रेङ्खोलशङ्खस्वनै -
नैन्दद् दुन्दुभिदुङ्कृतैस्तत इतो निष्पक्ववढक्कारवः।
विद्वद्वेदविदामुदारमधुरैर्वेदप्रदानोत्सवै -
नान्दीभिः सह वन्दिनां कलकलो दिक्चक्रमाक्राम्यतु॥

संगीत के वाद्ययन्त्रों के साथ नृत्यकला पर विचार है -

दिव्यामलङ्कृतिङ्गकृतिश्रुतिमुखैर्दिव्याम्बराडम्बरैः
पुंभिस्तम्भितदैवतैर्वरवधूवन्दैश्च मन्दस्मितैः।
वीण-वेणु-मृदङ्ग-मङ्गलरव-व्यासङ्गि-सङ्गीतकै -

नृत्यन्तर्क-नर्तकीगणयुतैर्यानप्रयाणोत्सवैः॥

नाद ब्रह्मा की चर्चा भी है-

अहो नादब्रह्मोपनिषदमिर्वनां भगवतीं
नवच्छिद्रां मूत्ति स्वयमुपगतां मतप्रणयतः।
चिदानन्दाकारां मम करसरोजद्वयचरीं।
यशो हंसी वंशी हसथ बहु वः साहसमिदम्॥

रासविलास के वर्णन के अवसर पर ताल, राग, वाद्य सर आदि पर विचार हुआ है।

गीतं द्वेधा मार्गदेशीयभेदात् त्रिशच्चत्वारश्च मार्गप्रभेदाः
तेषां तालाः पञ्च चच्चत्पुटाद्याश्चत्वारिंशद् द्वौ च देश्यां प्रसिद्धाः॥

तथा सति नृत्य-गीत-वाद्याध्यायापोसितचरणा..... चतुर्विधवादाध्यायदेवतां च..... स्वयमागतामनुजगृह।

थै थै थै थै जिगडति थैति पाटानुकृत्या
विन्यस्त्यन्यो भुवि पदतलं दोर्लतामन्तरिक्षे।
वामावर्ते सकृदथसकृद् दक्षिणावर्त एवं
नृत्यन्तस्ता सरसमधुरं मण्डलस्था विरेजुः।
वक्त्रे गानं तदभिनयनं पाणिपद्ये पदाब्जे
ताले ग्रीवा भुवि विधुवनं दोलनं नेत्रयुग्मे।
वामाऽवामस्खलनवलना तारकायां दृगन्तः
कृष्णे प्रेमा मनसि युगपत् तुल्यमासामथासीत्॥

नृत्य की भी चर्चा है -

पादन्यासैः सशब्दैर्मृदुमुखरमणीनूपुरध्वनिरम्यै -
धीधीधी धीतधीधीत्यनुपममधुरैस्तालपाठैश्च मिश्रैः।
सव्याऽसव्याङ्गदोलैः स्खलितकुचपटं मध्यमङ्गापशङ्क
धुन्वाना बाहुवल्लीं ननृतुरमुदाऽवर्तयौरेव तुल्यम्॥

मृदङ्गवादन का उल्लेख इस प्रकार है -

ताधिक् ताधिगिति ननाद यन्मृदङ्गस्तच्छुत्वा सुरपुरनर्तकीसमाजः।
आश्वासं समलभत स्वकीयनिन्दावादोऽपि श्रवणरसायनः स तासाम्॥

इस प्रकार संगीतशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान कपिकर्णपूर ने सङ्गीत के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है।

केवल भारतवर्ष में ही नहीं विश्व की विभिन्न भाषाओं में संगीत विद्या की चर्चा है। कुछ रोगों के निवारण के लिए भी संगीतमय वाक्यों का उच्चारण भारतवर्ष में भी होता है।

¹Music is an integral part of culture. All countries have a tradition of Music. Music is a inseparable part of our culture in all ages. The whole Samveda is musical and its exponents were singing the mantras in yajnas, poets have bestowed very high honor on music by treating it as equal poetry-Sanskara Samgita vijaayanti. : P-412

सङ्गीत-चिकित्सा-रहस्य-विज्ञान

पं. गङ्गाधर पाठक 'मैथिल'

जानकी महल, श्रीधाम वृन्दावन

नन्दितानि दिगन्तानि यस्थानन्दाम्बुबिन्दुना ।

पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम् ॥

सरिगमपधनिरतान्तां वीणां सङ्क्रान्तकान्तहस्तान्ताम् ।

शान्ताम्मृदुलस्वान्तान्तान्नामामि शिवकान्ताम् ॥

अगणित गुण-गण-निलय करुणासिन्धु मङ्गलमूर्ति गान्धर्ववेदस्वरूप सच्चिदानन्द परमात्मा को अनन्त प्रणाम ।

भगवान् के सहज श्वाँस से जीवों के परम कल्याणार्थ इष्टप्राप्ति और अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपायों का महार्णव वेद भगवान् का प्राकट्य हुआ। यद्यपि श्री भगवान् अनाद्यनन्त समस्त वेदों के साक्षात् स्वरूप और उनके परम तात्पर्य हैं, तथापि श्रीमद्भगवद्गीता में 'वेदानां सामवेदोऽस्मि' (वेदों में सामवेद मैं हूँ) कहकर गीत्यात्मक मनोहारी सामवेद का वैशिष्ट्य प्रतिपादन किया है। सामवेद का ही उपवेद गान्धर्ववेद है। प्राचीन अथवा अर्वाचीन सम्पूर्ण सङ्गीत (गीतं वाद्यं नर्तनं च त्रिभिः सङ्गीतमुच्यते - सङ्गीत में गीत, वाद्य और नृत्य का प्राधान्य होता है) वाङ्मय का उद्गमक एवं उपजीव्य गान्धर्ववेद ही है। गान्धर्ववेद देवजाति गन्धर्वों से सम्बन्धित है। गन्धर्व लोग इसी माध्यम से देवताओं को सन्तुष्ट एवं सम्पुष्ट रखते थे। सामवेद में गायन की प्रधानता होने से (जैसा कि 'गायन्ति यं सामगाः' से भी स्पष्ट है) गान्धर्व वेद में भी प्राचुर्येण स्वर आदि का ही विवेचन प्राप्त होता है। गान्धर्व गान में षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम और पञ्चम ये पाँच मुख्य एवं धैवत और निषाद ये दो गौण स्वर हैं। यजुर्वेद के भी उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित स्वर ही गान्धर्व वेद में षड्ज, ऋषभ, गान्धार मध्यम, पञ्चम, धैवत एवं निषाद इन सप्त स्वरों के रूप में प्रसृत होते हैं। उदात्त में निषाद और गान्धार, अनुदात्त में ऋषभ और धैवत तथा स्वरित में शेष तीन षड्ज, मध्यम एवं पञ्चम स्वर अन्तर्निहित हैं।

शास्त्रों में सप्तस्वरोत्पत्ति एवं तज्जन्य विलक्षण परिणामों का भी बृहद् विश्लेषण प्राप्त है। कायाग्नि से क्षुभित ऊर्ध्वगामी वायु नाद होकर स्थान विशेष में अवगाहन करके बाईस प्रकार की श्रुतिसंज्ञक (श्रुतिर्नाम स्वरारम्भकावयवः शब्दविशेषः - षड्ज आदि स्वरों का आरम्भकावयव शब्दविशेष श्रुति कहलाता है) ध्वनियों को उत्पन्न करता है ; जिनमें सात शुद्ध स्वर एवं बारह विकृत स्वर होते हैं। पुनः उच्च, मध्यम, और नीच के भेद से तीन हैं, इन्हें तार, मध्य एवं मन्द भी कहा जाता है। अतिमन्द और अतितार भेद से इसके दो अवान्तर भेद भी होते हैं।

ब्रह्मग्रन्थि से ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त नाडीप्रदेशों में सञ्चरण करने वाले स्वरारम्भक द्रव्यों के उन उन स्थानों में अनेक विलक्षण संयोगवशात् उत्पन्न होने पर स्वररूपगत विलक्षणता का आश्रय लेकर अन्य स्वरविभाग प्रकल्पित करते हैं। वे ही ये षड्ज आदि सप्तस्वर के रूप में विकसित होते हैं। वायु के हृदय, सिर, एवं कण्ठ आदि के प्रक्रमण से स्वर के सात भाव उत्पन्न होते हैं। स्वरों के वास्तविक अभिज्ञान के लिये शास्त्रों में इनके कुछ साङ्केतिक मानक भी मननीय हैं। इसके अनुसार इन सप्तस्वरों के परिचयार्थ पशु-पक्षियों की बोली के अभिज्ञान का भी अभ्यास करना चाहिये। बहुत से पशु-पक्षी प्रायः सप्तस्वरानुरूप ही बोलते हैं ; यथा - षड्ज का मयूर की बोली से, ऋषभ का वृषभ या मतान्तर में अजा से, गान्धार का गौ से, मध्यम का कौञ्च से, पञ्चम का कोकिल से, धैवत का अश्व से और निषाद का गज की बोली से अनुकरण करना चाहिये। मदमत्त होने पर मयूर की ध्वनि पञ्चम में भी होती है। इस प्रकार शास्त्रों में स्वल्पान्तर से विशिष्ट विवेचन किये गये हैं।

एक ही स्वर अन्यान्य स्वरोत्पादक स्थानों से संयुक्त होने पर नानाविधता को प्राप्तकर लेता है। कोई स्वर एक ही स्थान से, कोई दो एवं कोई अनेक स्थानों से उद्भूत होते हैं। जैसे - षड्ज एक स्थान कण्ठ से, ऋषभ एक स्थान सिर से, गान्धार दो स्थान

मुख और नासिका से, मध्यम एक स्थान हृदय से, पञ्चम तीन स्थान छाती, कण्ठ एवं सिर से, धैवत एक स्थान ललाट से और निषाद अनेक स्थान सर्वसन्धियों से प्रकट किये जाते हैं। ये सप्तस्वर प्रधानतः कण्ठ आदि स्थानों से उत्पन्न होते हुए गौण रूप से अन्य स्थानों का भी संस्पर्श करते हैं। नाभि प्रदेश से समुत्थित वायु प्रधान या गौण जिन स्थानों का आश्रय लेकर स्वर के स्वरूप का सम्पादन करते हैं, वे सभी सर्वतोभावेन पूर्ण मननीय हैं। षड्ज आदि स्वरों की विधिवत् शास्त्रीय साधना से अमुकामुक अङ्ग प्रत्यङ्गों को सानुकूल प्रभावित करने में इस प्रकरण का मनन-चिन्तन अत्यन्त अनिवार्य है। स्वास्थ्य संरक्षण में सङ्गीत के चिकित्सा सम्बन्धी विनियोग का यह विज्ञानपूर्ण मौलिक विश्लेषण है।

स्वरोत्पत्ति के प्रधान एवं गौण स्थानों का विवेचन इस प्रकार से है :-

1. षड्ज - के छाती, जिह्वा, कण्ठ, तालु, दाँत और नासिका ये छः स्थान हैं। छः स्थानों से उत्पन्न होने के कारण इसे षड्ज कहा जाता है अथवा ऋषभ आदि अन्य छः स्वरों को उत्पन्न करने के कारण षड्ज या छः अन्य स्वरों से उत्पन्न होने के कारण भी इसकी षड्ज संज्ञा अन्वर्थक है। प्रकारान्तर से नाभि, नाड़ी, हृदय, दोनों पार्श्व एवं मस्तक इन छः स्थानों से सम्मूर्च्छित वायु जिस स्वर-लहरी को उत्पन्न करता है उसे षड्ज कहा जाता है।
2. ऋषभ - के कण्ठ और सिर दो स्थान हैं। कुछ आचार्यों के अनुसार ऋषभ-ध्वनिवत् ध्वनि का आभास होने के कारण यह ऋषभ कहलाता है अथवा गौसमूर्हों में ऋषभ के समान ही स्वर-मण्डलियों में प्रकृष्ट रूप से भासने के कारण भी ऋषभ कहा जाता है। अन्य आचार्यों के अनुसार नाभिमूल से समुत्थित वर्ण वृषभ के समान आसानी से निकलकर ध्वनि करता है इसलिये भी इसका नाम ऋषभ है।
3. गान्धार - के भी कण्ठ और सिर ये दो स्थान हैं। गन्ध की कामना के कारण नासाप्रदेश को गन्धार कहा जाता है और गन्धार यानि नासिका से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम गान्धार है अथवा गानस्वरूप को विशेष रूप से सम्पुष्ट करने के कारण भी इसे गान्धार कहा जाता है। प्रकारान्तर से नाभि से समुद्गत वायु गन्धप्रदेश और श्रोत्र में चलन करते हुए उनसे शब्द को निकालता है इसलिये भी इसका नाम गान्धार है अथवा 'गां (वाचां) धारयति इति गान्धारः - वाग्वाहन होने से भी यह गान्धार है या शुद्ध एवं अनेक गन्धवाहक होने से भी गान्धार कहलाता है।
4. मध्यम - के छाती, हृदय और नाभि ये तीन स्थान हैं। नाभि प्रदेश से उठा हुआ वायु उरःप्रदेश में जाकर पुनः नाभि में ही उपक्रमण करता है, इस प्रकार ऊर्ध्व भाग और अधोभाग में प्रक्रमण करने के कारण मध्यमता को प्राप्त करता है, इसलिये इसकी मध्यम संज्ञा है। प्रकारान्तर से यह स्वभाव से ही किञ्चित् तारवत् गम्भीर, शरीर के मध्य स्थान और नाभि से ऊर्ध्वाधोगमन करने के कारण भी इसे मध्यम कहा जाता है। इसे महानाद भी कहते हैं। सप्त स्वरों के मध्य में रहने के कारण भी इसका नाम मध्यम है।
5. पञ्चम - के छाती, कण्ठ, सिर, हृदय एवं नाभि ये पाँच स्थान हैं। पाँच स्थानों से उद्भूत होने के कारण इसे पञ्चम कहा जाता है अथवा अन्य स्वरों का विस्तारक होने से या प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान इन पाँच वायु के समवाय से उत्पन्न होने के कारण इसे पञ्चम कहा जाता है। स्वर गणना क्रम में भी यह पाँचवाँ है।
6. धैवत का एक ही स्थान ललाट है। बुद्धिक्षेत्र होने से ललाट धीवत् है। धीवत् (बुद्धिवत् ललाट) से प्रसूत होने के कारण यह धैवत है अथवा धीमतों (बुद्धिमानों) के द्वारा उपक्रम्य होने के कारण भी धैवत है। प्रकारान्तर से नाभि के अधोभाग में जाने के बाद वस्ति को प्राप्तकर जो शीघ्रता से कण्ठदेश को जाय, वह धैवत कहलाता है।
7. निषाद - के सभी सन्धि स्थान हैं। सभी स्वरों का विलय स्थल होने से अथवा सब स्वरों का सम्पूर्ति स्थल होने से यह निषाद है। किन्हीं के विचार से धैवत और निषाद को छोड़कर सभी स्वर पाँच स्थानों के स्पर्श की अपेक्षा रखते हैं। श्री हनुमान्, नारद आदि सङ्गीत शास्त्र के प्रवर्तक एवं प्रचारक हैं। ये सभी विशिष्ट कीर्तन ध्वनि से ही अपने इष्ट को प्रसन्न रखते हैं।

‘सङ्गीतपारिजात’ का यह मनोहारी मङ्गलाचरण द्रष्टव्य है -
 सङ्गीतेन वशीकरोति वरदं क्षमाजाधवं राघवं,
 यश्चामीकरचारुगात्रसुषमां विस्तारयत्यद्भुताम् ।
 नानातालकलाकलापनिपुणः कौशल्यवद्गीयते,
 स प्रीणातु प्रशस्तगानरसिकव्यामोदि शाखामृगः ॥

अर्थात् जो अपने सङ्गीत के द्वारा वरदायक सीतापति राघव श्रीराम को वश में कर लेते हैं, जो भक्तों के समक्ष अपने शरीर की सुवर्ण जैसी सुन्दर एवं अत्यन्त अद्भुत शोभा का विस्तार करते हैं, भाँति-भाँति के ताल और उनके कला के समूह को एक साथ उच्चारण करने में निपुण हैं और बड़ी कुशलता से गान करते हैं, वे प्रशंसनीय सङ्गीत-रसिकों को अतिशय आनन्दित करने वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान् जी मुझपर प्रसन्न हों। यद्यपि भगवान् श्री कृष्ण का वेणुरव सर्वभूतमनोहर था ‘इति वेणुर राजन् सर्वभूतमनोहरम्’ तथापि परम रसिकशिरोमणि बृजाङ्गनाओं के स्फटिक सदृश स्वच्छ द्रुत चित्त पर ही इसका प्रभाव प्रकट होता था। वे वंशीध्वनि तत्त्व को समझकर प्रेमोन्माद में बारम्बार मूर्च्छित हो जाती थीं। महानस में अग्नि शैत्य को और ईधन सरसता को प्राप्त कर जाते थे। ध्वनि-विज्ञान की बृहत्ता का वर्णन करना अशक्य है। ध्वनि मात्र से सर्पादि को नियन्त्रित करना, अमुक प्रकार के ध्वनि विशेष से अमुक प्रजाति के रोग कारक दूषित कीटाणुओं का शमन शास्त्रों में प्रसिद्ध है। ध्वनि विज्ञान पर अनेक प्राचीन ऋषियों ने पूर्णतः एवं आधुनिक विश्लेषकों ने भी किञ्चित् विचार करने का प्रयास किया है ।

भारतीय दर्शन के अनुसार भाषा एवं सङ्गीत एक ही विद्या के दो अंश हैं । दोनों के शास्त्रकर्त्ता प्रायः समान हैं । जिस प्रकार भाषा में शब्दों का शुद्धोच्चारण, उनके रस, अलङ्कार आदि के शुद्ध स्वरूपों का ज्ञान और प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है, ऐसे ही सङ्गीत में भी स्वर, श्रुति आदि का एक स्वाभाविक अर्थ है, जिससे रस उत्पन्न होता है। शुद्ध रसोत्पत्ति ही विभिन्न रोगों के शमन में भी रसायन का काम करती है। स्वरों का स्वाभाविक अर्थ होना ही राग का कारण है। सङ्गीत का अभ्यास मोक्ष का भी सरल साधन है। परन्तु इष्टफलप्राप्त्यर्थ उच्चारण-शुद्धि एवं सङ्गीत के शुद्ध शास्त्रीय स्वरूप का होना अपेक्षित है ।

वीणावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः ।

तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं च गच्छति ॥

जो वीणावादन आदि का तत्त्व जानने वाले हैं , श्रुतियों की जाति पहचानने में निपुण हैं और ताल जानने वाले हैं , वे बिना परिश्रम ही मोक्ष को पा लेते हैं। शुद्ध सङ्गीत के लिये शब्द, ध्वनि और नाद आदि के परिज्ञानार्थ व्याकरण आदि शास्त्रों का ज्ञान भी अपेक्षित है। लेखविस्तार के भय से उपसंहार के रूप में तत्त्वतः यही स्पष्ट होता है कि गान्धर्व विद्या अत्यन्त गम्भीर विद्या है। इनके शास्त्रीय मनन-चिन्तन से अनेक विद्याओं का रहस्य प्रकट हो जाता है। यह भारतीय संस्कृति का अनुपम रत्न है। इस विद्या के अद्भुत तेज से मन आश्चर्यचकित हो जाता है। समस्त आधि-व्याधियों का प्रशमन और भगवत्प्राप्ति ही इसका लक्ष्य है। भारतीय ऋषियों की अनुपम विद्या के प्रति अत्यन्त आदर एवं उत्कट हार्दिक प्रेम की आवश्यकता है। इसके विलक्षण सुखद परिणाम अवर्णनीय एवं अनन्त हैं।

इसी सरणि में ‘भारतीय चिकित्सा सङ्घ के अध्यक्ष’ डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा के द्वारा सङ्गीत के माध्यम से सर्वरोगनिवृत्तिपूर्वक भगवत्प्राप्ति रूप पवित्रतम लक्ष्य का उद्देश्य कर ‘अन्ताराष्ट्रिय सङ्गीत चिकित्सा जर्नल - International Journal of Music Therapy’ नामक पत्रिका का प्रकाशन अत्यन्त सराहनीय है । युगलमूर्ति भगवान् श्रीराधाकृष्ण इन्हें पूर्ण सफलता प्रदान करें । शुभमिति दिक्।

संगीत और मानव जीवन

श्री रमेश बाबा जी महाराज,

श्री मान मंदिर सेवा संस्थान, गहवरवन, बरसाना (मथुरा)

भारतीय संगीत पद्धति में संगीत का प्रभाव जड़ प्रकृत से लेकर सम्पूर्ण चराचर को प्रभावित करता हुआ सर्वशक्तिमान ईश्वर तक को भी आवद्ध कर देता है। जड़ प्रकृति जैसे वर्षा, शीत, उष्णता को नियंत्रित करने में वह सक्षम है। जब वह अनंतशक्ति सम्पन्न परमात्मा को भी वश में कर लेता है तो फिर चराचर जगत की बात ही क्या? परन्तु उसकी साधना आज के वातावरण में कठिन है क्यों कि नाद ब्रह्म है उस ब्रह्मानुभूति के लिए जिस संयंत्र मन की आवश्यकता है वह आज के युग में आसान नहीं है। इसी लिए संगीत का मेघ मल्हार से वाह्य प्रकृति में वर्षा का होना और मानव अन्तस्थ में शान्ति का प्रत्यक्ष चमत्कार को प्राप्ति नहीं दिखाई पड़ती है। संगीत का प्रत्यक्ष चमत्कार सभी के अनुभव में है भी संगीत मनोरंजन करता है परन्तु यह निम्न कोटि का चमत्कार है। भारतीय फिल्म संसार में एक विशेष स्थान रखता है इसका कारण संगीत ही है। पाश्चात जगत में सभी फिल्में संगीत परायण नहीं होती किन्तु भारत में बिना संगीत के कोई फिल्म नहीं बनती। यद्यपि आज का वह संगीत पाश्चात प्रभाव से भोग प्रधान इन्द्रियों के लिए उत्तेजक सा हुआ है। इसका कारण इस निम्न कोटि के संगीत से मनुष्य भोगी बनता जा रहा है। भोग से रोग उत्पन्न होता है और रोग से शीघ्र मृत्यु होती है।

इस प्रकार यह संगीत का अनिष्ट रूप भी है। संगीत का शुद्धरूप जो कल्याणकारी है वह है भारतीय राग-रागिनियों का विस्तृत और असीम परिवेश जिससे चित्त की स्थिरता और शुद्धता आती है और सभी रोगों का स्वतः निवारण होता है। सभी राग-रागिनियों की अलग-अलग प्रकृति बताई गई है उसी के अनुसार मानव प्राकृति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है जैसे भैरव राग जो प्रातः कालीन राग है इससे जागृति उत्पन्न होती है। हिण्डोल से अहलाद, दीपक से दीपक प्रज्वलन और अग्नितत्व अर्थात् उष्णता का संचार होता है। श्रीराग से कल्याण, भालकोष से भी भक्ति का उदय और ईश्वरोन्मुखी कृति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार इनकी 36 रागनियां हैं और उनकी भी अलग-अलग प्रकृति है जिसका वाह्य और आन्तरिक प्रकृति पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। सारंग शीत प्रकृत का राग है इसीलिए दोपहर में गाया जाता है। ताकि गर्मी शान्त हो सके। इससे मनुष्य के पित्तादि के विकार भी दूर होते हैं। इस तरह संगीत प्रकृति के जड़ चेतन दोनों स्वरूपों में अत्यन्त लाभप्रद है।

अनन्य-रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदासजी जू महाराज

के अष्टादश सिद्धान्त के पद
सूर्यकांत-गोस्वामी, श्रीधाम वृन्दावन

ज्यों ही-ज्यों ही तुम राखत हौ, त्यों ही त्यों रहियतु है हो हरि।
और तौ अचरचे पाँय धरौं सो तौ कहौ कौन के पैड़ भरि।।
जद्यपि कियौं चाहौं अपनौं मन भयौं, सो तो क्यौं करि सकौं, जो तुम राखौ पकरि।
कहें श्री हरिदास पिंजरा के जानवर लौं, तरफराय रह्यौ उड़िबै कौं कितोऊ करि।। (1)

काहू कौ बस नाँहि, तुम्हारी पा तै सब होय बिहारी-बिहारिनि।
और मिथ्या प्रपंच, काहे कौ भाषियै, सु तौ है हारिनि।।
जाहि तुमसौ हित, तासौ तुम हित करौ, सब सुख-कारिनि।
श्री हरिदास के स्वामी श्यामा-कुंजबिहारी, प्रानन के आधीरिनि।। (2)

कबँहू-कबँहू मन इत उत जात, यातैऽब कौन अधिक सुख।
बहुत भातिन घत आनि राख्यौ, नाहिं तौ पावतौ दुख।।
कोटि काम लावन्य बिहारी ताक मुँहाचुही सब सुख लियै रहत रूख।
श्री हरिदास के स्वामी श्यामा-कुंजबिहारी कौ दिन देखत रहौ बिचित्रा मुख।। (3)

हरि भजि हरि भजि, रे मन छाँडि न मान नर-तन कौ।
मत बंछै रै, मत बंछै रै, तिलु-तिलु धन कौ।।
अनमाँग्यौ आगै आवैगौ, ज्यौ पलु लागै पलुको।
कहिं श्री हरिदास मीचु ज्यौं आवै, त्यों धन है आपुन को।। (4)

ए हरि, मो-सौ न बिबारन कौ तोसौ न सँवारन कौ, मोहि तोहि परी होड़।
कौन धौ जीतै, कौन धौ हारे, पर बदी ना छोड़।।
तुम्हारी मराया बाजी विचित्रा पसारी, मोहे सुर मुनि काके भूले कोड़।
कहै श्री हरिदास हम जीते, हारे तुम तऊ न तोड़।। (5)

बंदे, अखत्यार भला।।
चित न डुलाव, आव समाधि-भीतर, न होहु अगला।।
न फिर दर- पिदर - दर, न होहु अँघला।
कहै श्रीहरिदास करता किया सो हुआ, सुमेरू अचल चला।। (6)

हित तौ कीजै कमल नैन सौ, जा हित के आगै, और हित लागै फीकौ।
 कै हित कीजै साधु संगति सौ, ज्यों कलमध जाय सब जी कौ॥
 हरि कौ हित ऐसौ, जैसौ रंग मजीठ, संसार हित रंग कसुँभ दिन दुती कौ।
 कहै श्री हरिदास हित कीजै श्रीबिहारीजू सौ, ओर निबाहु जानि जी कौ॥ (7)

तिनका ज्यौ बयारि के बस।
 ज्यों चाहै त्यों उड़ाय लै डारै, अपने रस॥
 ब्रह्मलोक, सिवलोक और लोक अस।
 कहैं श्रीहरिदास बिचारि देखौं, बिना बिहारी नाँहि जस॥ (8)

संसार समुद्र, मनुष्य मीन - नक्र - मगर, और जीव बहु बँदिसं
 मन-बयारि प्रेरे, स्नेह फंद फंदसि॥
 लोभ पिंजर, लोभी मरजिया, पदारथ चारि खंद खंदासि।
 कहैं श्रीहरिदास तेई जीव पार भए, जे गहि रहे चरन आनंद-नंदिस॥ (9)

हरि के नाम कों आलस कत करत है रे, काल फिरत सर साँधैं।
 बेर-कुबेर कछु नहिं जानत, चढ़यौ फिरत है काँधैं॥
 हीरा बहुत जवाहर संचे, कहा भयौ हस्ती दर बाँधैं।
 कहैं श्रीहरिदास महल में अनिता बनि ठाढ़ी भई,
 एकौ न चलत, जब आवत अंत की आँधैं॥ (10)

देखौं इन लोगन लाविन।
 बूझत नाँहि हरि चरन-कमल कौं, मिथ्या जनम गँवावनि॥
 जब जमदूत आय घेरत, तब करत आप मन-भावनि।
 कहैं श्रीहरिदास तबहिं चिरजीवौं जब कुंजबिहारी चितावनि॥ (11)

मन लगाय प्रीति कीजै, कर करवा सौं, ब्रज-वीथिनि दीजै सोहनी।
 वृन्दावन सौं, वन-उपवन सौं गुंज-माल हाथ पोहनी॥
 गो गो सुतन सौं, मृगी-सुतन सौं, और तन नैं कु न जोहनी।
 श्रीहरिदास के स्वामी श्यामा-कुंजबिहारी सौं चित, ज्यों सिर पर दोहनी॥ (12)

हरि कौं ऐसोई सब खेल।
 मृग तृष्णा जग व्यापि रहयौं है, कहुँ बिजोरौं न खेल ॥
 धन-मद, जीवन-पद, राज मद, ज्यों पँछिन में डेल।
 कहैं श्रीहरिदास यहैं जिय जानौं, तीरथ को सौ मेला॥ (13)

झूठी बात साँची करि-दिखावत हरि नागर।
 निसि दिन बुनत उधरत जात, प्रपंच कौ सागर॥
 ठाट बनाय धरयौ मिहरी कौ, है पुरुष तै आगर।
 सुन श्रीहरिदास यहै जिय जानौ, सपने कौ सौ जागर॥ (14)

जगत प्रीति करि देखी, नाहिनें गटी कौ कोउ।
 छत्रपति रंक लौं देखे, प्रकृत-विरोध बन्यौ नहीं कोउ॥
 दिन जो गये बहुत तनमानि के, ऐसैं जाउ जिन कोउ।
 कहैं श्रीहरिदास प्रीत भले पाये बिहारी, ऐसे पावौं सब कोउ॥ (15)

लोग तौं भूलैं, भूलैं, तुम जिनि भूलौं मालाधारी।
 अपनों पति छाँडि ओरन सौं रति, ज्यौं दारनि में दारी॥
 श्याम कहत तेई जीव मोते बिमुख भये, सोउ कौन, जिन दूसरी करि डारी।
 कहैं श्रीहरिदास जग्य - देवता - पितरन कौं श्रद्धा भारी ॥ (16)

जौलौं, जीवैं, तौलौं हरि भज रे मन, ओर बात सब बादि।
 द्यौंस चारि के हला-भला में तू कहा लेइगौं लादि ॥
 माया - मद गुन - मद, जोवन-मद, भूल्यौं नगर विवादि।
 कहैं श्रीहरिदास लोभ चरपट भयो, काहे की लगै फिरादि॥ (17)

प्रेम-समुद्र रूप-रस गहरे, कैसे लागैं घाट।
 बेकारयौ दे जा कहावत, जानि पन्यौ की कहाँ परी बाट।।
 काहू कौ सर सूधी न परै, मारत गाल गली-गल हाट।
 कहैं श्रीहरिदास जानि ठाकुर-बिहारी तकत ओट घाट॥ (18)

समाज संगीत का शाब्दिक अर्थ समाज संगीत

किशोरी शरण अलि

हि. भ. का. में र. भ. घा. और उसका वा. स. (द्वितीय भाग)

‘समाज’ नाम की उत्पत्ति : जिसे रसानुभूति होती है, रस शास्त्र में उसे ‘समाजिक’ कहा गया है और ‘रसिक’ शब्द को उसका पर्यायवाची शब्द स्वीकार किया गया है। इस सिद्धान्त के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि रसिक समाज गान को ही समाजिक गान या रसिक समाज गान कहा जाने लगा होगा और धीरे-धीरे यह समाजिक गान या रसिक समाज गान केवल ‘समाज’ नाम से संरूढ हो गया होगा।

समाज संगीत क्या है? समाज संगीत का शाब्दिक अर्थ है समाज का संगीत। किन्तु इस शाब्दिक अर्थ से इसका वास्तविक रूप प्रत्यक्ष नहीं होता। क्योंकि इसका सम्बंध उपासना के सिद्धान्त से किंवा रसोपासना के रम्य रूप से, संगीत से और रस सिद्धान्त से है।

उपासना की दृष्टि से : यह समाजगान परमोपास्य रसिक युगल का वह रस गान है जिसको श्रवण करने से उन्हें रस विलासय करने की अन्तःप्रेरणा मिलती है-उत्साह मिला करता है: और वे पुनः पुनः रस केलि करने में प्रवृत्त हुआ करते हैं। जिस प्रकार एक वीर अपनी शौर्य गाथा सुनकर नवीन गति और नवीन उत्साह से भर जाता है इसी प्रकार यह रस गान किंवा समाज गान क्रिड़ा प्रिय प्रेम की मधुरतम रस केलियों को नूतनता और सम्बर्धानशीलता प्रदान करके उसे अक्षुण्ण बनाये रखता है। इसीलिए रसिक ललितादिक सखियाँ श्यामा श्याम को उनका सुरत शौर्य समाज गान द्वारा सुनाया करती है। तभी तो रसिक-वाणी साहित्य में इन सखियों को प्रथम समाजी कहकर स्मरण किया गया है।

श्री हरिवंश बधाई। दम्पति केलि बढ़ाई।

दम्पति केलि बढ़ाई माई निकट जाहु जिन कोऊ।

कुंज रन्ध्र ललितादि ललित छवि कहत परस्पर जोऊ॥

प्रथम समाजी सेज सम्पदा देखत कौन अघाई।

नृपुर किंकिणि की धुनि सुनि-सुनि श्री हरिवंश बधाई॥

“श्री हितसखी जू सज्जा के निकट मुख अवलोकन करत हैं। कृपापात्र नरवाहन सखी सौं रीझिकैं आज्ञा देत भई- आजु सुरत कौ समाज करि श्री जोरी जू कौं सुख देहु लेहु। यह आज्ञा पाई अति प्रसन्न हवैकैं यह पद गावत भई और छबीली सखी आदि साजनि कौं बजावति-गावति हैं।

वृन्दावन रस के रसिकजन इन ललितादिक सखियों के भाव का अनुगमन करके ही यह उपासना किया करते हैं। इस प्रकार यह ‘समाज गान’ राधाकिंकरीभाव के अनुगमन का एक सक्रिय रूप है। यह ‘समाज संगीत’ राधाकिंकरीभाव का ही एक सजीव रूप है- ऐसा कहने के लिए हम इस लिए भी विवश हैं क्योंकि हम देखते हैं कि इस समाज गान में प्रत्येक पद के गायन में लगाये जाने वाले सुनिश्चित स्वरों का प्रारंभ ‘एरी हौं’ इस शब्द युग्म से ही होता है और इसी प्रकार किसी पद को ताल विशेष में सम्यक समावद्ध करने के लिए भी ‘एरी सखी’ ‘अरी हेली’ आदि शब्द का प्रयोग अनिवार्य है। ये शब्द राधाकिंकरी-भावनुभावित रसिक सन्तों की उपासनानुकूल और राधाकिंकरी-भावना के ही अनुकूल हैं।

संगीत की दृष्टि से : जो संगीत सर्वसाधारण नर और नारी की रूचि का विषय हो, समाज में सहज रूप से व्यवहृत हो, जिसमें 'मस्तिष्क' हृदय का अनुमान करता हो और जो शास्त्र की जटिल श्रृंखलाओं से सर्वथा उन्मुक्त हो, वह लोक संगीत कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। एक नारी समाज में गाया जाने वाला और दूसरा पुरुष समाज में गाया जाने वाला। पुरुष समाज में गाये जाने वाले लोक संगीत में रसिया, होरी, लूहर, टेर, सिपहिरा टेर आदि आते हैं। और नारी समाज में गाये जाने वाले संगीत में जन जीवन संबंधी वे गीत आते हैं जो कि जीवन को मंजु मधुर और मुखर बनाये रहते हैं।

जन जीवन से सम्बन्धित जन्म संस्कार, विवाह संस्कार एवं ऋतु पर्वों और विविध त्यौहारों के शुभ अवसरों पर कुछ विशिष्ट लोकगीत गाये जाते हैं। यथा-सोहिलौं, घोड़ी-बन्ना, लाडी, गारी, चाकभात, खिचरी, चरूवा, लगन, जच्चा-बच्चा इत्यादि।

'सोहिलौ' 'खिचरी चरूवा' और 'जच्चा बच्चा' आदि गीत बालक के जन्मोत्सव के प्रतीक माने जाते हैं। 'घोड़ी' 'बन्ना' 'चाक भात' 'लगन' 'लाडी' और 'गारी' आदि गीत विवाहोत्सव के प्रतीक माने जाते हैं। प्रायः इन गीतों के नाम से ही इन उत्सवों के बुलावे (आमंत्रण) तक दिये जाते हैं। इन गीतों को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति यह जान लेता है कि उस व्यक्ति के घर में अमुक उत्सव हो रहा है। तात्पर्य यह कि यह समाजिक गान और समाजिक गीत, समाजिक उत्सवों के प्रतीक हैं।

ये समाजिक गीत प्रायः सभी गायिकाओं को कण्ठस्थ होते हैं। फिर भी यह देखा जाता है कि पहिले कोई भी एक गायिका गीत प्रारंभ करती है और उसके पश्चात उपस्थित सभी गायिकायें उसका अनुकरण करके एक साथ गाती हैं। इस समाजिक गान में एक ढोलक और एक मजीरा बजाता है। यह गान स्वर प्रधान न होकर अक्षर प्रधान होता है। अर्थात् यह सीधा साधा ही गाया जाता है। इसमें अलाप और तानों के लिए कोई स्थान नहीं होता। यह समाज संगीत इसी सामाजिक गायन किंवा 'लोक संगीत' की अद्भुत और अप्रतिम अनुकृति है।

सामाजिक उत्सवों के सभी गीत अनुरागात्मक और रागात्मक गान सापेक्ष होते हैं। अतः वृन्दावन रसोपासन प्रवर्तक गौ. हित हरिवंश जी ने अपनी उपासना में स्वीकृत उत्सवों को सम्यक, रूप से सुन्दर, मधुर और पूर्ण सफल बनाने के उद्देश्य से इस सामाजिक गान शैली को भी स्वीकार किया। इस प्रकार से यह 'समाज गान' ब्रज के लोक संगीत का भव्य भगवदीय रूप और इसका संगीत शास्त्रीय संगीत की परिणति विशेष है। यहाँ पर एक बात नितान्त अविस्मरणीय है कि 'समाज संगीत' शास्त्रीय संगीत की अद्भुत प्रभा पूर्ण परिणति विशेष तो है किन्तु शास्त्रीय संगीत स्वर प्रधान है और समाज संगीत अक्षर प्रधान है। शास्त्रीय संगीत में एकल गान होता है। और समाज गान सामूहिक गान है।

रस सिद्धान्त की दृष्टि से : जिस प्रकार वृन्दावन रस रसिकों के रसकेलि वर्णनात्मक काव्य (समाज की गेय पदावली) में साधारणीकरण की एक असाधारण शक्ति है ठीक उसी प्रकार उनके इस समाज गान में भी साधारणीकरण की एक अमोघ सामर्थ्य है। इस सिद्धान्त को सुनकर आज का एक साधारण विचारक आश्चर्य चकित हो सकता है। सम्भव है कि वह यह मानने के लिए तैयार भी न हो, किन्तु जिन्हें इस गान की स्वर माधुरी और उसके अद्भुत चमत्कार का अनुभव है, वे तो इस सिद्धान्त को सहर्ष स्वीकार करेंगे ही। यहाँ पर एक बात नितान्त अविस्मरणीय है कि

यह साधारणीकरण पदगायक का न होकर उन गेय पदों के निर्माता राधाकिंकरीभवनुभावित रसिकों का होता है। उस स्थिति में सहृदय गायक और सहृदय श्रोता को गेय पदों में वर्णित रूप और लीलताओं की अनुभूति सहज ही होती है। इस तथ्य के सामने हमें कम से कम यह तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि यह समाजगान काव्य साधारणीकरण की क्षमता का वर्धक और निकट सहायक है।

इस समाज संगीत में रस दृष्टा रसिकों द्वारा उद्गलित उन वाणियों का ताल और स्वर के साथ गान होता है जिनके प्रत्येक अक्षर में वर्ण का रूप प्रतिध्वनित और प्रतिविम्बित होता है। वर्ण और स्वर के सामंजस्य से पूर्ण यह मौलिक गान पद्धति रसिक समाज में साधन और साध्य इन दोनों ही रूपों में अद्भुत सिद्ध हुई। अर्थात् एक और तो रागानन्द के द्वार से इष्ट की रस क्रीड़ा की उद्दीपन कारिणी सेवा सिद्ध और दूसरी और वाणी के वर्ण विषय का तत्काल अनुभव कराने में सक्षम सिद्ध हुई। फलतः रासलीलानुकरण की भाँति यह भी वृन्दावन रस रसिकों की अन्तःसाधना किंवा उपासना का केन्द्र बन गई।

समाज संगीत की स्वरूप निर्मित : समाज संगीत के स्वरूप की निर्मित अनिवार्यतः समाजी-संख्या, समाजगान साहित्य, गीत तथा गेय पद, ससमाजगान-विधान तथा वाद्य और वादन विधान आदि पर आधारित है। अतः हम यहाँ पर इन सभी अंगों पर पृथक-पृथक प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे।

समाजी-संख्या : इस समाज गान में एक प्रमुख समाजी होता है जिसे आजकल 'मुखिया' कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पखाव जी, एक सारंगी वादक (या अन्य कोई स्वर वाद्य) और एक झाँझ वादक होता है। ये वाद्य वादन के साथ-साथ मुखिया द्वारा गाये गये पद पंक्तियों की पुनरावृत्ति भी कहते हैं। मुखिया के पश्चात् उसका अनुकरण करके गाने वाले ये समाजी 'झेला' कहलाते हैं। इनकी संख्या कम से कम दो होती है। इस प्रकार से इस समाजगान में समाजियों की संख्या कम से कम चार और अधिक कितनी भी हो सकती है।

समाजगान का साहित्य : इस समाज गान के गेय पदों का एक हस्तलिखित 'पद-संग्रह' होता है। जिसमें जागरण, स्नान, भोजन और शयन आदि के पद तथा विवाह, झूलन, बसन्त, होली, रास, फूल रचना, जल बिहार और शीत कालीन आदि उत्सवों के पदों का संग्रह होता है: जिसे 'समाज की वाणी' कहा जाता है समाज प्रारम्भ होने से पूर्व इन वाणीजी का चन्दन-मालादि से पूजन किया जाता है और इसके साथ ही भोग समाग्री, सुगन्धि (इत्र) तथा पान वीटिका भी समर्पित की जाती है। वाणी जी के पश्चात् इसी प्रकार समाजियों का भी पूजन होता है। पहिले मुखिया को और तत्पश्चात् अन्य सभी समाजियों को चन्दन, पान, माला और सुगन्ध आदि अर्पित की जाती है।

समाजगान में गाये जाने वाले पदों के विभिन्न 'पद संग्रहों' के आधार पर ही समाजगान हुआ करता है। ये संग्रह श्रीहिताचार्य द्वारा आविर्भूत राधाबल्लभ सम्प्रदाय के समाज संगीत की प्राचीनता प्रमाणित करने ऐतिहासिक सामग्रियों में से अन्यतम और अत्यधिक मूल्यवान सामग्री है। प्रायः समाज की वाणियों में सर्वाधिक प्राचीन वाणी सत्रहवीं-आठारहवीं शताब्दी की ही प्राप्त हो ती है।

इसी प्रकार श्रीराधाबल्लभ मन्दिर वृन्दावन, श्रीहित रूप संग्रहालय वृन्दावन, रस भारती संस्थान, वृन्दावन शोध संस्थान वृन्दावन, श्रीकृष्ण जन्म स्थान मथुरा, लाडिली जी का मन्दिर, बरसाना, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की

विभिन्न साखाओं और अनेकानेक व्यक्तिगत संग्रहों में उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में लिखित ऐसी अनेकानेक प्राचीन हस्तलिखित वाणियाँ प्राप्त हैं जो कि समाजगान के प्रचाराधिक्य को प्रमाणित करती हैं।

वाद्य और वादन विधान : इस समाज में तान पूरा, सारंगी और हारमोनियम, स्वर वाद्य और झाँझ तथा पखावज के ताल वाद्य बजाये जाते हैं। पखावज के ठेकों के साथ-साथ उनकी परन और लगियाँ भी बजायी जाती हैं, किन्तु वे पद के किस चरन-गान के साथ किस समय लगाई जाय इसका भी एक विधान होता है और पखावज वादक को इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे अमुक बोल वादन के कारण समाजियों तथा श्रोताओं का ध्यान अक्षरों से हटकर कहीं इन 'बोलो' की ओर तो केन्द्रित नहीं हो जाता। इस असावधानी को इस समाज में 'विधान भंग' जैसा अपराध माना जाता है। वैसे तो विलम्बित लय ही विशेष रूप से स्वीकृत है, किन्तु पद की अन्तिम तुक गान करते समय द्रुत लय का भी अवश्य ध्यान दिया जाता है।

नृत्य-विधान : समाज संगीत का यह 'नृत्य' **ढाँढ़ी-ढाँढिनि** का नृत्य नाम से अभिसंज्ञात है। इसका आयोजन जन्मोत्सव के अवसर पर ही हुआ करता है। यह नृत्य **ढाँढ़ी और ढाँढिनि** के नृत्य का अनुकरण है जो कि चिर पूर्व काल में गोप समाज के पुत्र-जन्मोत्सवों पर अनिवार्य रूप से हुआ करता था। गो. हित हरिवंश और राधा-कृष्ण के जन्मोत्सवों के पदों में इसका वर्णन पर्याप्त रूप से मिलता है। इसके नर्तक ढाँढ़ी और ढाँढिनि समाज में गाये जाने वाले पदों के आधार पर ही भाव प्रदर्शन और गान किया करते हैं। इनके अपने स्वतंत्र गीत और नृत्य नहीं होते। इस दृष्टि से यह नृत्य वृन्दावनी समाजगान का ही एक अंग माना जाता है। वृन्दावन रस के वाणी साहित्य में इसका उल्लेख भी समाज के साथ ही मिलता है।

संगीत और बंशी की मर्माहत ध्वनि में बसे हैं श्याम सुन्दर

(जोई-जोई प्यारो कहे-सोई-सोई भावे मोय)

पं. वैद्यनाथ झा (राष्ट्रपति सम्मानित)

पूर्व प्राचार्य : प्रथम श्रेणी श्री निम्बार्क महा विद्यालय, वृन्दावन (मथुरा)

भारतीय दर्शन में निरतिशय आनन्द को ही परम तत्त्व माना गया है क्या तैतिरीय तथा द्वान्देग्य तथा बृहदारण्यक आदि प्रसिद्ध उप निषदों में परम तत्त्व की निरतिशय आनन्द माना गया है उस निरतिश तत्त्व का तुरीय एवं तुरीयातीत रूप में अनुभव होता है। जब वह आनन्द निर्विशेष निराकार होता है तब वह तुरीय कहलाता है। और उस समय शान्त भाव में उपासकों द्वारा अनुभव गम्य होता है परन्तु जब आनन्द तुरीयातीत होता है मोद प्रमोद आदि अनन्त आनन्द विच्छित्तियों से युक्त साकार होता है तब वह तुरियातीत आनन्द कहलाता है और जब वही आनन्द आहलाद रूप चमत्कार से युक्त होता है तब वह रसपद वाच्य होता है कि रस कहलाता है रसौ वैसः होता है इस रसमय प्रियतम श्याम सुन्दर निरतिशय आनन्द और आनन्द में जो आहलाद है वह है श्री राधा जैसा रसिक सन्तों का कथन है। “प्रिया शक्ति आहलादिनी, प्रिय आनन्द स्वरूप” आनन्द के अहलादिन श्यामा, आहलादिन के आनन्द श्यामा । इसी परमानन्द एवं आहलाद स्वरूपिनी श्री राधा श्री धाम वृन्दावन में रसिकों, सन्तों का, पद गायन द्वारा भी आनन्द एवं आहलाद प्रिया प्रीतम-श्रीधाम वृन्दावन के प्राण हैं।

इन दोनों प्रिया प्रीतम के प्रेम की तुलना विश्व में कही नहीं हैं उदाहरण के लिए देखें : गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी महाराज के पद :-

“जोई जोई प्यारो कहे सोई सोई भावे मोय।
भावे मोई जोई जोई, सोई सोई प्यारो कहे।
मो को तो भावतो ठोर प्यारे के नयननि में॥
प्यारो भयो चाहे मेरे नयननि के तारे।
हित हरिवंश हंस हंसिनी श्याम गौर
कहे कौन करे इन जल तरगिन न्यारे।

अर्थात् प्रिया जो, (श्रीराधा रानी) कहती हैं कि हमारों प्रियतम श्याम सुन्दर सदा मेरे नयनों में बसे रहें ओर श्याम सुन्दर हमारे ऐसे हैं जो वे सदा मेरे नयनों के तारे बने रहना चाहते हैं स्वामी हित हरिवंश जी महाराज कहते हैं कि ये दोनों गौर श्याम युगल किशोर हंस हंसिनी के समान ये भला दुनियां में इन्हें कौन जुदा कर सकता है।

इन युगल रस के गायको में श्री वृन्दावन के प्रसिद्ध रसिक संतां में श्री भट्टदेव जी, मंनत श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, गो. श्री हित हरिवंश देव जी तथा स्वामी श्री हरिदास जी विश्व प्रसिद्ध इन इन चारों रसिकाचार्यों की अध्यात्मिक साधना का माध्यम संगीत ही था, इन्होंने आजीवन प्रिया प्रीतम को अपने भाव पद गायनों द्वारा रिझाया था और आज भी इनके अनुयायी श्रीधाम वृन्दावन में समाज गायन के द्वारा इन्हीं संगीतों के माध्यम से अर्हिनश प्रिया प्रीतम को रिझाया करते हैं-इसमें जो सुख का आनन्द है वह विश्व की किसी भी साधना में नहीं।

संगीत के माध्यम से गम्भीर रोगों का छुटकारा

अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु
श्रीराधेश्यामशरणदेवाचार्य जी महाराज

जैसा कि हमारे आध्यात्मिक ग्रन्थों में बहुतायात उपाख्यान मिलते हैं कि संगीत के माध्यम से अनेक रोगों से सदा-सदा के लिए छुटकारा मिल जाया करता था। इतना ही नहीं अपितु मौत से, काल से भी छुटकारा कर अमर हो गये हैं, ऐसा सुना एवं देखा भी जाता है।

श्री मार्कण्डेय पुराण तथा श्रीमद् भागवत महापुराण में संक्षिप्त विवरण मिलता है। अष्ट वर्षीय मृकण्डनन्दन श्री मार्कण्डेय जी अतिम रात्रि की पावन बेला में संगीत पूर्ण राग-रागिनी द्वारा भगवन्नाम का संकीर्तन करना प्रारम्भ कर दिया। मृत्यु बार-बार उनके पास आती किन्तु उनको ले जाने में अपने को असमर्थ पाती। अन्त में जिनके नाम का संगीतमय संकीर्तन श्री मार्कण्डेय जी करते थे वे भगवान् श्री कृष्ण स्वयं आकर संगीत मय अपने नाम की कला देख कर उनको सदा के लिए रोग मुक्त कर चिरंजीवी अर्थात् अमर बना दिया।

सन् 1959 को हम श्री गिरिराज जी की दण्डवती परिक्रमा कर रहे थे। उसी क्रम में हमें एक पुराने संत मिले। प्रसंगानुसार उन्होंने अपनी आँखों देखी एक घटना सुनायी, उन्होंने कहा कि एक गृहस्थ परिवार था उसके मात्र एक ही बालक था। जब वह बालक 22 वर्ष का हुआ तो वह असाध्य रोग का शिकार हो गया, और अब-तब होने लगा। अचानक उस गांव में एक संत का आगमन हुआ और किसी के माध्यम से बाबा उस रोगी के घर पहुँच गये।

उस अपरिचित बाबा ने कहा कि भगत जी आपका बालक कठिन रोग से ग्रस्त हो चुका है सभी प्रकार की दवाईयाँ अकार्य सिद्ध हो चुकी है मेरे विचार में एक उपाय आया है चाहो तो उसका प्रयोग करके देखो, ईश्वर की कृपा से आपका बालक ठीक हो जायेगा। बाबा स्वयं उपस्थित रहे। सभी ने बड़ी श्रद्धा एवं अटूट विश्वास के साथ युगल नाम महामंत्र ::

“राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे।

राधेश्याम राधेश्याम, श्याम श्याम राधे-राधे॥

का संगीतमय संकीर्तन करना आरम्भ कर दिया। उस युगलनाम महामंत्र की संगीतमय ध्वनि ने उस बच्चे का काया-कल्प कर दिया। और वह बालक रोग मुक्त होकर वर्षों संसार में रह कर संगीत मय उस युगल नाम महामंत्र के द्वारा बहुतों का कल्याण करते हुए बहुत वर्षों बाद भगवद् धाम के लिए प्रस्थान कर गया।

अभी-अभी एक साल की बात है एक ब्राहमण का बालक बुरे कर्म में फंस कर मर गया तथा वह श्रृंगाल (गीदर) नाम का पशु बन गया। वह श्रृंगाल प्रति दिन जहाँ उसका संस्कार किया गया था उसी जगह पर आकर बैठा करता था। एक संत 'जो पहले भिलाई में इंजीनियर थे' उनकी नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उस मृत आत्मा के पिता के साथ स्वयं गाजे-बाजे के साथ संगीत मय भगवन्नाम का संकीर्तन एक माह तक किया। अन्तिम दिन संत जी तथा नाम संकीर्तन करने वाले सब के सब वही, जहाँ वह श्रृंगाल नाम संकीर्तन के प्रभाव से पुर्नजन्म रूपी रोग से छुटकारा प्राप्त कर दिव्यधाम को चला गया।

कहने का तात्पर्य यह है कि संगीत चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हजारों मानवों का वास्तविक कल्याण होगा। इस भीषण क्रान्तिकारी तथा बदलाव के युग में ब्रह्मास्त, संजीवनी बूटी व अमृत के समान अन्तर्राष्ट्रीय संगीत चिकित्सा की अत्यधिक आवश्यकता थी। डॉ. शर्मा ने उस की पूर्ति कर अनगिनत लोगों का महान् उपकार किया है।

संगीत के आर्डने में श्रीधाम वृन्दावन का महत्व

धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र चः॥

आचार्य अतुल कृष्ण गोस्वामी

अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सेवाधिकारी श्री बाँके बिहारीजी मन्दिर वृन्दावन

श्रीधाम वृन्दावन का नाम सुनते ही हृदय परमानंद से भर जाता है। मन करता है कि कैसे भी श्रीधाम वृन्दावन में पहुँच जायें। श्रीधाम वृन्दावन की महिमा का वर्णन अनेकानेक पुराण एवं भक्तिरस ग्रन्थों में भरा पड़ा है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ एवं धाम स्थल हैं उन सबमें श्रीधाम वृन्दावन परमश्रेष्ठ, परम विचित्र शोभा से शोभित एवं परम उज्ज्वल रस से परिपूर्ण है। समस्त धाम मनुष्य के समस्त ताप-सन्ताप एवं कलुषों का नाश करते हैं परन्तु श्रीधाम वृन्दावन समस्त पाप और शापों का विनाश करके रसिक जिज्ञासुओं को प्रिया-प्रियतम के दिव्य-विहार रस-सिन्धु में निमज्जित करते हैं। समस्त धामों में ज्ञान-वैराग्य जप, तप, यज्ञ दान आदि का माहत्म्य प्रमुख है। परन्तु श्रीधाम वृन्दावन में सिर्फ भक्ति की ही महत्ता है जहाँ भक्ति महारानी स्वयं अपनी पूर्ण यौवनावस्था से युक्त घर-घर में पग-पग पर नृत्य करती हुई वृन्दावन वासियों को 'राधा नाम की रसधारा में डुबायें रखती है। इसलिये रसिकों ने भी श्रीधाम वृन्दावन को परम धन्य कहा है।

धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र चः॥

श्रीधाम वृन्दावन में परमब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम अपनी प्रिया आराधिका श्री राधिका के साथ सदैव बिहार में सलंगन रहते हैं। यह उनका अपना निजी घर जिसे छोड़कर वे अन्यत्र कहीं भी नहीं जाते। इसीलिये श्रीधाम वृन्दावन समस्त तीर्थों का तीर्थराज एवं राजा है। जब श्रीकृष्ण ने समस्त तीर्थों का प्रयागराज को राजा घोषित किया तो उसके राज्यभिषेक अवसर पर समस्त तीर्थों ने प्रयागराज को विभिन्न उपहार भेंट स्वरूप प्रदान किये। अंत में प्रयागराज ने श्रीकृष्ण से पूछा प्रभो पृथ्वी के समस्त तीर्थ मुझे भेंट स्वरूप प्रदान किये। अंत में प्रयागराज ने श्रीकृष्ण से पूछा प्रभो पृथ्वी के समस्त तीर्थ मुझे भेंट प्रदान करने आये और उन्होंने मुझे अपना राजा भी स्वीकार किया परन्तु श्रीधाम वृन्दावन इस अवसर पर नहीं आये इसका क्या कारण है। भगवान बोले हे प्रयागराज तुम समस्त तीर्थों के राजा हो परन्तु मेरे घर के राजा नहीं हो। श्रीधाम वृन्दावन समस्त धामों के धामी एवं अवतारी हैं वह मेरा निजी घर है। इसीलिये वह इस अवसर पर नहीं आये। समस्त प्रणियों के पापों को तीर्थ ग्रहण करके तुम्हें अर्पित कर देते हैं परन्तु तुम उन पापों से कैसे छुटकारा पाओगे। तुम्हें भी उन समस्त पापों को अर्पित करने के लिए कोई महान तीर्थ की आवश्यकता होगी। यदि वृन्दावन तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो हे प्रयागराज ! तुम अपने पास एकत्रित हुए समस्त पापों को कहाँ विसर्जित करोगे। इसलिए तुम श्रीधाम वृन्दावन की रज में तीर्थों द्वारा प्राप्त पापों को समर्पित कर देना तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। श्री वृन्दावन की रज में समस्त पापों को समाप्त कर देने की सामर्थ्य है। प्रयागराज श्रीधाम वृन्दावन का महत्व समझ गये और तभी से वे तीर्थों द्वारा प्राप्त समस्त पापों की पोटली बाँधकर प्रतिदिन रात्रि में श्रीधाम वृन्दावन आकर यहाँ की रज में लोट-पोट कर समस्त तीर्थों के पापों को उसमें विसर्जित कर देते हैं और नवीन ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त करके पुनः अपने तीर्थ में चले जाते हैं। वृहद् वामन पुराण!

श्री कृष्ण परम ब्रह्म पुरुषोत्तम हैं ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। ऐते चांस-कला पुंसान सनत कृष्णस्तु भगवान स्वयम्॥ जिन श्री कृष्ण की लीला माधुरी को श्रवण करके परम विरक्त सनक सनंदन सनत कुमार नारद-व्यास शुक आदि रसिकों का हृदय श्रीकृष्ण भक्तिरस में सरावोर हो जाता है उन श्रीकृष्ण के श्रीधाम वृन्दावन की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। श्री धाम वृन्दावन की भूमि भक्ति, प्रेम, रस और आन्नद की भूमि है। जिसका

वर्णन श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से है। श्रीमद् भागवत समस्त वेदों स्मृतियों एवं पुराणों का सार रूप है। वेदोपनिषदा साराज्जाता भगवती कथा।

श्रीमद् भागवत का सार दशम स्कंध पूर्व श्री कृष्ण का हृदय है जिसके पंच प्राण स्वरूप पाँच अध्याय (29.33) हैं। जिन्हें रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है, सार रूप में प्रसिद्ध हैं। इनमें श्रीकृष्ण द्वारा श्रीधाम वृन्दावन में गोपियों के साथ यमुना पुलिन पर रास का सरस वर्णन है। इसीलिए श्रीमद् भागवत को रस आलय एवं रस निधि कहकर रसिकों को उसका रस-पान करने का निर्देश दिया गया है।

निगम कल्प तरोगीलितं फलं, शुक-मुखादमृत-द्रव संयुतम्।

पिवत भागवत रसमालयं, मुहोरसिका मुविभवुका॥

श्रीधाम वृन्दावन पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार करने वाला उसका तिलक स्वरूप है। वृन्दावन सखि भुवि वितनोति कीर्ति। कारण कि अखिल ब्रह्माण्डों की भूमि में से श्रीधाम वृन्दावन की दिव्य भूमि श्रीकृष्ण चरणारविन्दों में लगे गोपियों के कुंच-कुंकुम-पराग-रस से स्वयं को अभिभूषित किया है अन्य किसी भी भूमि को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है। वृन्दावन के बड़े-बड़े वृक्ष अपने फल और फूलों को श्रीकृष्ण चरण सेवा में अर्पण करने के लिए पृथ्वी पर स्वयं को झुका देते थे। अपनी नवीन डालियों और कोमल कोपिलों की लालिमा को श्री कृष्ण न्योंछावर करके उन्हें आरक्त बना देते थे। यहाँ के पक्षी कोकिल-कीट-कपोत श्रीकृष्ण दर्शन से आनंदित होकर नाचने लगते थे। हिरणियां प्रेम भरी चितवन से उनके दर्शन किया करती थी। कालिन्दी यहां श्याम अंग-संग में रंगित हो कल-कल ध्वनि करती हुई सदैव प्रबल वेग सहित उत्साहित होकर प्रवाहमान रहती है। श्रीकृष्ण की वंशी की सुरीली मधुर तान श्रीधाम वृन्दावन के रज कण, जड़-चेतन सभी में व्याप्त होकर श्रीराधा स्वर को उदघोष करती रहती हैं। श्रीधाम वृन्दावन श्री राधा कृष्ण की ऐकांत-विहार केलि-स्थली है जहाँ दोनों सदैव नित्य विहार में सलंगन रहते हैं।

स्थानं-नित्य विहाररूप, ख्याते वृन्दावन-वनम् ।

यत्र नित्यं विहरति, कृष्णो-राधिका सहः ॥

तथापि

नित्य वृन्दावनं नाम, नित्यरास रसोत्सवम् ।

अद्दश्यं परमं गुह्यं, पूर्णा प्रेमरसात्मकम्॥

श्रीकृष्णा स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि वृन्दावन परमानंद का मूल है।

इदं आनंद कदारण्य, विद्धि वृन्दावन मम। पद्यपुराण

नित्य वृन्दावनं नाम ब्रह्मांडोपरि संस्थितम्

पूर्णाब्रह्मसुखैश्वर्यं नित्यं आनन्द भव्ययम ॥ पद्यपुराण

इसीलिये श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं वृन्दावन को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं जाता।

वृन्दावनं परित्यज्यं पादमैकं न गच्छित्॥

श्रीधाम वृन्दावन में प्रवेश करते ही वहाँ सभी ऋतुओं का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ दिव्य चिन्मय रसात्मक आनंद रस की अनुभूति होती है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण यहाँ काम क्रोध तृष्णा लोभ मोह आदि दोष प्रवेश नहीं कर पाते यहाँ समस्त पशु-पक्षी, जीव-जन्तु वैरभाव छोड़कर मित्र के समान हिलमिल कर रहते

हैं। श्रीकृष्ण चरण कमल से शोभित होने के कारण इसकी कीर्ति पताका वैकुण्ठलोक तक फहरा रही है। यहाँ लक्ष्मी का निरंतर वास रहता है।

वृन्दावन वैकुण्ठकूँ तौल्यौं तुलसीदास।

गरुवो हो सो थिर रहयौ, हरुवौ गयौ अकास॥

भगवान श्रीकृष्ण ने वृन्दावन में स्वयं अपने हाथों से अनेकानेक दैत्य राक्षसों का संहार कर काली रूपी भयानक विष गरल को वृन्दावन से बाहर कर उन्होंने यहाँ गोपियों के साथ महारस की रसमयी केलि क्रीडा द्वारा आनंदरसामृत की वर्षा करके यहा के समस्त गुल्मलता पता एवं तृणादि पशु-पक्षी जड़-चेतना एवं रज को अमृतमय बना दिया। रसमय, दिव्य चिन्मय बना दिया। इसीलिय यह भूमि तीन लोक से न्यारी एवं सकल तीर्थों की भी तीर्थ हैं। यहाँ की रज की महिमा का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। मां यशोदा तो श्रीकृष्ण को यमुना जल से स्नान कराती थी परन्तु उनकी प्रिय गायें उन्हें रज से सुबह शाम नख शिख पर्यन्त स्नान कराती थी वन से लौटते समय वृन्दावन रज से मंडित श्रीकृष्ण मुखार विन्द पर आयी कजरारी, घुंघराली, अलकावलियां ऐसी लगती थी मानो नीलमुखार विन्द के मकरंदरस पान हेतु भवरों की पंक्ति विराजमान हो। अथवा अमृत घट से पीयूष पान करने के लिए नागनी उतर रही हों। श्रीकृष्ण की इस सुन्दर छवि छटा के दर्शन करके गोपियाँ अपने तन, मन एवं प्राण उन पर न्यौछावर कर दिया करती थी। श्रीधाम वृन्दावन रजत श्वेत कपूर सदृश सुगन्ध से युक्त रज की अभिलाषा करते हुए उध्व कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मुझे ब्रज देवियों की चरणधूलि निरंतर सेवा करने को मिले। इस वृन्दावन में कोई झाड़ी लता पता अथवा जड़ी-बूटी बन जाऊँ जिससे यहाँ की रज मेरे ऊपर पड़े और मैं धन्य-धन्य हो जाऊँ।

आसामहो चरणरजजुषा महंस्या,

वृन्दावने, किमपि गुल्म लतौषधीनसम॥ श्रीमद् भगवत

विचार करते हैं कि इस वृन्दावन की रज में ऐसी क्या विशेषता है कि जिसे प्राप्त करने के लिए ऊध्व जैसे ज्ञानी लालयित रहते हैं। श्री वृन्दावन की रज परम पवित्र परम मधुर सुन्दर सुवासित एवं परम मधुर माधुर्यरस के मिठास से युक्त है। क्योंकि इस रज ने श्रीकृष्ण के परम प्रिय परिकर गाय-गोप और गोपियों के चरणों को चुम्बित कर अपने को धन्य किया है। श्रीकृष्ण ने स्वयं इसे अपने चरण-कमल-मकरंदरस से सरावोर किया है इस पर क्रीडा की है और तो और श्रीकृष्ण ने वृन्दावन के अन्न जल कंदमूल फल फूलों का तो स्वाद चखा ही है परन्तु श्री वृन्दावन की रज को अपने मुखार विन्द में प्रतिष्ठित कर उसकी महिमा को अखिल ब्रह्मणों में सर्वोपरि बढ़ाया है। इसीलिए श्रीधाम वृन्दावन की रज की अपार महिमा है। इसीलिए ब्रह्मा कहते हैं कि हे प्रभो ब्रज भूमि के किसी भी वन में किसी भी योनि में जन्म हो यही हमारे लिये सौभाग्य की बात होगी। क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी प्रेमी के चरणों की धूलि अपने ऊपर पड़ जावेगी तो हमारा उद्धार हो जावेगा। आपके प्रेमी ब्रजवासियों का सम्पूर्ण जीवन आपका ही जीवन हैं क्योंकि आपने उन्हें अपना सर्वस्व निज स्वरूप प्रदान कर दिया है। आप ही उनके एक मात्र सर्वस्व है। इसीलिए उनके चरणों की धूलि मिलना आपके ही चरणों की धूलि मिलना है। आपके श्री चरणों की धूलि को तो श्रुतियां अनादि काल से ढूँढ रही है। इस प्रकार श्रीधाम वृन्दावन की अपार महिमा है और श्री ठा. बाँके बिहारी की कृपा से ही वृन्दावन आने का और ब्रजवासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। जहाँ हर कदम पर राधे-राधे का संगीत और सुमधुर उच्चारण आधि दैविक, आधि दैहि व आधि भौतिक तापों को दूर करने में अहर्निश सन्नद्ध है।

भारतीय संस्कृति में संगीत का महत्व राधाकृष्ण शर्मा, पत्रकार एवं आरती मिश्रा (शोधार्थी)

साक्षात् पशु: पुच्छ विषाणहीन:-

भारतीय संस्कृति में संगीत का इससे बढ़कर क्या महत्व कहा जा सकता है कि जिसके बारे में हमारे त्रिकाल दर्शी मनीसियों की मान्यता है कि जो मनुष्य होकर भी संगीत नहीं जानता, संगीत में रूचि नहीं रखता, संगीत में अहलादित नहीं होता, संगीत का आदर नहीं करता वह मनुष्य की शकल में होकर भी पूँछ और सींग से विहीन साक्षात् पशु ही है वह, इससे बढ़कर असंगीतज्ञ की अवमानना क्या हो सकती है, सभ्य भाषा में इससे बढ़कर क्या गाली हो सकती है। “साहित्य संगीत कला विहिनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः”।

नाह वसामि बैकुण्ठे.....

गीता में भगवान, तपस्वियों, मुनियों तथा कर्म कान्डियों में सबसे श्रेष्ठ योगी को बताया है न कि पंतञ्जलि प्रोक्त योग को भगवान ने तप, जप, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ कहा, परन्तु ऐसे योगियों के लिए भी भगवान कहते हैं : “नाहवसामि बैकुण्ठे योगिनां हृदये नच” अर्थात् मैं न तो बैकुण्ठ में रहता हूँ ना ही योगियों के हृदय में ही, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, मस्ती में एकान्त में रह कर तानपूरे पर मेरा गुणगान करते हैं, गीतों के द्वारा ही सदा मुझे रिझाते रहते हैं मैं तो सदा उनके ही पास रहता हूँ भागवत में वर्णन आया है-जब रास में गोपियों को सौभाग्य मद् हुआ, भगवान श्याम सुन्दर अवतर्हित हो गये, तब भगवान को पाने के लिये सारी रात पागल की नाहीं वृज गोपियां रात भर वन में उन्हें ढूँढती रही, एक-एक वृक्षों, लताओं, पर्वतों तथा यमुना की धारा से रो-रो कर अपने प्रियतम का पता पूँछती रही, पर जब कोई सफलता नहीं मिली, तब वे सारी की सारी प्रेम दिवानी, कृष्ण विरहिणीं गोपांगनाएँ श्री यमुना की किसी एकान्त पुलिन पर प्रियतम से मिलने के करुणार्द्र होकर एक अद्भुत गीत गाने लगीं-वह था तो गाना, संगीत पर उसमें रोना ही रोना था, विश्व में आज तक कोई भी वैसा अध्यात्मिक संगीत नहीं-जो विश्व में गोपी गीत नाम से प्रसिद्ध है, इस गीत के लिये छटपटाहट है, वैसा आज तक किसी धर्म, के किसी साधना में उपासना में किसी साधक में नहीं देखा गया है इस दृष्टि से यह गोपी गीत विश्व का अनोखा गीत है, जिसे सुनते ही श्याम सुन्दर (साक्षात् मन्थन मन्थनः) एकायक गोपी सभा में प्रकट हो गये “तासामाविर मूच्छैरिः साक्षात् मन्थन मन्थनः” “स्वयंमान मुखाम्बुज”!

फिर तो कहना ही क्या था जैसे मृत शरीर में प्राण आजाय-उसी प्रकार गोपियों के हृदय में अपार प्रसन्नता छा गयी-फिर तो गोपियों ने अपने प्राणप्रियतम को चारों ओर से घेरकर अपनी उत्तरीय के आसन पर उन्हें विराजमान कर किसी ने हाथ पकड़ा, और किसी ने पैर, किसी ने दोनों भुजाओं को पकड़ कर घेर लिया, और उन पर प्रश्नों की बौछार कर दी, वे प्रश्न कितने मधुर हैं- भागवत में देखे जा सकते हैं उन प्रेम मय दिव्य प्रश्नों का उत्तर देने की असमर्थता बताते हुए श्याम सुन्दर ने कहा कि अरी गोपियों तुम्हारे प्रेम का बदला एक जन्म की बात कौन कहे, देवताओं की सौ वरसों की आयु पाकर भी मैं नहीं दे सकता, यह सब संगीत की महिमा थी, संगीत में क्या जादू है यह देखना है तो

भागवत में श्री कृष्ण चरित्र में देखिये। जब भगवान श्री कृष्ण बाल अवस्था में गौएं चराते समय अपनी बाँसुरी पर तान छेड़ते गाना गाने लगते-तो गौएं घास चरना छोड़ कर उनकी ओर निहारने लगती हिरणियां भी एक-एक होकर उनको देखने लगती यमुना की तीव्र धारा मन्द पड़ जाती हैं। सूरज और चाँद की भी गति रूक जाती, देवांगनाएँ स्वर्ग छोड़कर अपने पतियों के साथ विमान पर चढ़कर वृन्दावन आ जाती, और वे श्री कृष्ण का गायन सुनने में तन्मय हो जाती है, उस समय उनका हाल वेहाल हो जाता , वे देवांगनाएँ स्मरर्जिता होकर मूर्छित हो जाती-उनका नीवी बन्धन खुल जाता-उनकेपतियों के शरीर मे अष्ट सात्विक भाव उद्भूत हो जाते-ये सब था संगीत का प्रभाव।

8 वर्ष की वय में शरद पूणिमा की रात महारस करते समय जब भगवान श्री कृष्ण के बंशीवट पर बंशी की मान पर गीत गाया था, तब वृज की गोपियां घर द्वार छोड़कर श्री कृष्ण के पास आ पहुँची थी यह सब था संगीत का प्रभाव।

बहुत दूर की बात जाने दीजिये केवल पाँच सौ वर्ष पहले की बात है जब संगीत प्रेमी अकबर अपने परम् प्रिय दरबारी गायक तानसैन के साथ स्वामी हरिदास जी का संगीत सुनने वृन्दावन आया और प्रातः स्मरणीय संगीत मूर्ति तथा संगीत के माध्यम से अपने आराध्य प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के आराध्य स्वामी हरिदास जी के मुख से शास्त्रीय संगीत का आन्नद पाया तो वह निहाल हो गया। और वह सारा राज्य सुनते हैं स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में श्री बिहारी जी की सेवा हेतु समर्पित करने को तैयार हो गया, यह सब संगीत की असाधारण महिमा है। संगीत-मेघ मल्हार राग से वर्षा हो जाती है-दीपक राग से दीपक जल जाते हैं, संगीत से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्वन की सिद्धि होती है। इसमें कोई शक नहीं सकाय संगीत से धर्म, अर्थ और निष्काम संगीत से मोक्ष भी मिल सकता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं।

संगीत मनोरंजन तक ही सीमित न होकर चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी हैं।

राधा श्यामा सुन्दर दास,
श्रीकृष्ण बलराम मन्दिर (इस्कॉन), वृन्दावन

- * संगीत चिकित्सा एक प्राचीन विद्या है। हमारे ऋषि मुनियों की अनुपम खोज है, भारतीय संस्कृति का अमूल्य खजाना है।
- * संगीत मात्र मनोरंजन तक ही सीमित न होकर चिकित्सा क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका प्रदान करता है।
- * संगीत अपनी मधुर मुस्कान से आनन्द भर देता है यदि उसमें प्रेम की अनुगुंज हो तो वह पत्थर में भी हलचल करने में सक्षम होता है। मन जब आनन्द-विभोर होकर जिस वाणी का प्रणायन करता है, उसी का नाम संगीत है। संगीत में यह विशेषता कही जा सकती है कि इसमें शब्दों और स्वरों का तारतम्य एक प्रेमी के रूप में स्थापित होता है इसलिये इसके श्रोता स्वरों के निकलने के पूर्व ही थिरकने लगते हैं।

आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञ भी यह स्वीकार करते हैं कि संगीत चिकित्सा मानसिक शक्ति को दृढ करके आयु में वृद्धि करती है। हृदय को शुद्ध तथा निर्मल करती है आत्मिक शक्ति प्रदान करके शुभ तथा सात्विक गुणों का भी विकास करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है। यह जीवन में सौम्यता तथा प्रफुल्लता उत्पन्न करती है यदि विभिन्न प्रकार के रत्न-मणि आदि एवं विभिन्न औषधियाँ स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती हैं तो संगीत चिकित्सा तो एक शारीरिक क्रिया है जिसका प्रभाव शीघ्र ही प्राप्त होता है।

संगीत चिकित्सा से निम्न रोगों पर तो रामवाण की तरह से प्रभाव होता है। उच्च व निम्न रक्त चाप, हृदय रोग, मस्तिष्क सम्बन्धी विभिन्न बीमारियों, पाचन क्रिया तथा फेफड़ों से सम्बन्धित आदि विभिन्न बीमारियों में संगीत चिकित्सा लाभदायक है।

संगीत स्वतः अपने में एक प्रणायाम है जिसमें शरीर के बहुत से रोग स्वतः ठीक हो जाते हैं। शरीर के अन्दर विद्यमान कार्बन जल जाता है और प्रचुर मात्रा में शरीर को आक्सीजन प्राप्त होती है। जिससे शरीर स्वस्थ एवं निरोग रहता है। मनुष्य शतायु को प्राप्त करता है। मानव धारणा, ध्यान और समाधि की ओर अग्रसर होता है।

संगीत चिकित्सा मानसिक धारणा में अथवा सूक्ष्म ध्वनियों में मन का पूरी तरह से तल्लीन हो जाना, अथवा 'लय' होना। यह ब्रह्मण्ड से उद्भूत संगीत ब्रह्मनाद को एकाग्रता के अधिचेतन स्तर पर सुनने से होता है।

संगीत चिकित्सा व्यक्ति को ऐसी शक्तिशाली स्पन्दनशील ध्वनियों का ऊंचे स्वर में अथवा मानसिक रूप से उच्चारण करना सिखाता है। संगीत चिकित्सा मनुष्य की आवाज द्वारा नकल की गयी सूक्ष्म ध्वनियों की अपेक्षा प्रकृति में ईश्वर की विविध आन्तरिक रचनात्मक शक्तियों से निःसृत होने वाली वास्तविक सूक्ष्म ध्वनियों पूरे एकाग्र होना तथा उनमें स्वयं का विलय करना सिखाता है।

संगीत का विस्तृत वर्णन वेद, पुराणों में है

महन्त श्रीसन्तदासजी महाराज

राधा कृष्ण मंदिर वृन्दावन

संगीत का मूलभूत तत्व 'नाद' है, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। नाद को ही शब्द, ध्वनि, आवाज भी कहते हैं। नाद का अर्थ संगीत है। नाद विद्या ही संगीत शास्त्र है। नाद पर ज्योति या ब्रह्म स्वरूप है तथा सारा जगत नादात्मक है।

संगीत सनातनी विद्या है:-

संगीत का विस्तृत रूप में वर्णन वेदों, पुराणों में है। संगीत से है ताल-स्वर की पद्धति से नृत्य एवं गायन भगवान् श्रीकृष्ण का रास एवं भगवान् शंकर का नृत्य जगत् विख्यात है। महर्षियों में श्री नारदजी के वीणा वादन से अखिल लोक परिचित है। सूरदासजी, तुलसीदासजी, स्वामी श्री हरिदासजी एवं मीरा जी के पदों के गायन को भगवान् श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर सुनते थे।

तान, राग, स्वर, ग्राम एवं मूर्च्छना आदि का विवरण :-

स्वर, ताल, वाद्य के संबंध में एक बार श्रीनारदजी ने सनकादिकों में श्री सनन्दनजी से जिज्ञासा की जिसका वर्णन बृहन्नारदीय पुराण में है। अतः स्वल्प पंक्तियों में नीचे वर्णन कर रहा हूँ। गायन की पद्धित चारों वेदों में भिन्न-भिन्न प्रकार से है। सामवेद थोड़े शब्दों में अत्यधिक अर्थ को व्यक्त करने वाला है। तान, राग, स्वर, ग्राम और मूर्च्छना इक्कीस प्रकार की होती है। तान उनचास प्रकार के होते हैं। इनको स्वर मण्डल कहते हैं। षड्ज, ऋषभ, गान्धार, माध्यम पञ्चम, धैवत और निषाद ये सात स्वर हैं। षड्ज, मध्यम और गान्धार ये तीन ग्राम हैं। भूलोक से षड्ज उत्पन्न होता है, भुवः लोक से मध्यम, स्वर्ग एवं मेघलोक से गान्धार उत्पन्न होता है। ती ग्राम स्थान हैं। स्वरों के विशेष रूप से ग्राम राग कहे गये हैं। साम गाने वाले व्यक्ति मध्यम ग्राम में बीस, षड्ज में चौदह और गान्धार में पन्द्रह तानों का प्रयोग करते हैं। नंदी विशाला, सुमुखी, चित्रा, चित्रवती, मुखा और बाला ये देवों की सात मूर्च्छनायें मानी गई हैं। आप्यायनी विश्वभूता, चन्द्रा, हेमा, कपर्दिनी उत्त और बार्हती ये पितरों की सात मूर्च्छनाये हैं। मध्यम में सौवीरा, पञ्चम स्वर में हृषीका और धैवत में मैत्री नाम की तीसरी मूर्च्छना होती है। निषाद में रजनी नाम की मूर्च्छना समझनी चाहिये। इस प्रकार ऋषियों को ये सात मूर्च्छनाये हैं। गन्धर्व देवों की सात मूर्च्छनाओं को प्रयोग लौकिक गायक करते हैं षड्ज देवों को प्रसन्न करता है। ऋषभ ऋषियों को और गान्धार पितरों को, मध्यम स्वर गन्धर्वों को प्रसन्न करता है। विद्वान् पुरुष 'गा' का अर्थ गेय मानते हैं। 'ध' का अर्थ कला पूर्वक वाद्य बजाना कहते हैं और रेफ सहित 'व' का अर्थ वाद्य सामग्री है। यही गान्धर्व शब्द का लक्ष्यार्थ है।

साम गायकों का जो प्रथम स्वर है, वह वेणु का मध्यम स्वर है। उनके दूसरे को गान्धार तथा तीसरे को ऋषभ कहते हैं। चौथे को षड्ज और पंचवे को धैवत कहते हैं। छठे को निषाद और सातवें को पञ्चम कहते हैं। मयूर षड्ज में बोलता है, गाये ऋषभ स्वर में बोलती हैं, भेड़, बकरियां गान्धार स्वर में मिमियाती हैं और क्रोज्ज मध्यम स्वर में कूजता है। वसन्त ऋतु के आगमन काल में कोकिला पञ्चम स्वर में कूजता है। अश्व धैवत स्वर में हिनहिनाता है और हाथी निषाद स्वर में चिंगघाड़ता है।

कण्ठ से षड्ज स्वर उठता है और सिर से ऋषभ। गान्धार अनुनासिक से उत्पन्न होता है और उरस (छाती) से मध्यम स्वर निकलता है। ललाट से धैवत और सब सन्धियों से निषाद स्वर उत्पन्न होता है। नासा, कण्ठ, उरस, तालु, जिह्वा और दाँत इन छः स्थानों से षड्ज स्वर निकलता है। नाभि से वायु ऊपर को उठता और कण्ठ तथा सिर से धक्का खाकर वह स्वर ऋषभ (बैल) के समान हंकारता है। इसलिये उसका ऋषभ स्वर कहते हैं। नाभि से वायु ऊपर उठता और हृदय से टकराकर नाभि स्थान में मध्यवर्ती होता है। अतः उससे निकले हुए स्वर को मध्यम कहा जाता है। नाभि से ऊपर उठा हुआ वायु जब उरस, हृदय, कण्ठ और सिर से टकराकर बहार निकलता है। तब पाँच स्थानों से निकलने वाले स्वर को पञ्चम कहते हैं। षड्ज स्वर अग्नि द्वारा गाया जाता है। ब्रह्मा ऋषभ का गान करते हैं। पञ्चम स्वर गान स्वयं नारदजी करते हैं। तुम्बुरु धैवत और निषाद स्वर में गाते हैं। गायें गान्धार स्वर को सुनकर प्रसन्न होकर उपस्थित हो जाती हैं।

रसिक सन्तों की वाणियाँ भी शास्त्रीय संगीत ही है:-

संगीत, वैदिक, पैराणिक तथा सनातनी विद्या हैं। अधुनिक जितने भगवद्-भक्त कवि हुए हैं तथा ब्रजमण्डल के सभी रसिकाचार्यों के पद या वाणी ग्रन्थ सभी शास्त्रीय संगीत के आधार पर गाये जाते हैं। रसिकाचार्यों में जैसे जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्री भट्ट देवाचार्य जी के युगल शतक, श्री हरिव्यास देवाचार्यजी का श्री महावाणी जी ग्रन्थ, जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्री हरिदास जी महाराज का केलिमाल, अष्टाचार्यों की वाणियाँ, सूरदासजी तथा अष्ट सखाओं के पद, श्रीहित हरिवंशजी की हित चतुरासी, चाचा श्री वृन्दावन दास जी, श्रीध्रुवदास जी आदि की सभी रसमयी वाणियाँ शास्त्रीय संगीत के आधार पर गाई जाती हैं। जिन्हें गाकर और श्रवणकर भक्त तन्मस हो जाते हैं। इसी प्रकार के पद श्री तुलसीदास जी, मीरा जी आदि के भी हैं। निर्गुणी सन्तों में जैसे सन्त कबीर दासजी, गुरु श्री नानकजी आदि के पदों के गायन गुरुद्वारों में सिक्ख लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय संगीत के आधार पर ही गाते हैं।

संगीत अशान्ति की दवा हैं :-

जीवों के अन्दर अशान्ति बहुत बड़ा रोग है। अशान्त चित्त व्यक्ति यदि भारतीय संगीत के आधार पर भगवान् के सामने भाव विभोर होकर शास्त्रीय संगीत के आधार पर गायन करता है तो वह वास्तव में शान्ति का अनुभव प्राप्त करता है। इसी प्रकार संगीत के श्रोता भी भाव विभोर होकर शान्ति का अनुभव प्राप्त करते हैं।

शास्त्रीय संगीत भवरोग की दवा हैं :-

शास्त्रीय संगीत का परम लाभ यह है कि जीवन अनादि काल से वासनाग्रस्त होकर कर्मानुकूल बार-बार जन्मता और मरता है तथा भव-बन्धन में पड़ा हुआ है। भगवान् को भवरोग-वैद्य कहा गया है। संगीत के माध्यम से जीव का भगवान् के साथ योग हो जाता है और भवरोग से मुक्त हो जाता है। जीव भगवान् से प्रार्थना करता है।

“भवन मरण रोगात् पाहि शान्त्यौषधेन सुदृढ, सुपरिपक्वां देहि भक्तिचं दास्यम्”

हे भगवन् शान्ति रूपी औषध देकर जन्म-मरण के रोग से मेरी रक्षा कीजिये और अपने चरणों की सुपरिपक्व भक्ति एवं दासता दीजिए। अतः जीव संगीत के माध्यम से भगवान् को प्राप्त करना है।

संगीत के अंदर वह शक्ति है कि बुझे हुए दीपक भी जल जाते है

आचार्य गजेन्द्र जी महाराज
श्री महावीर जी मन्दिर पटना (विहार)

सभी जानते है कि संगीत वेद रूपी वृक्ष का निकला हुआ वो परिपक्व फल है जिसके रस को पिये बिना कोई रह ही नहीं सकता। वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, संगीत किसे अच्छा नहीं लगाता।

संगीत के अंदर इतनी शक्ति है कि बुझे हुए दीपक को भी तानसेन जैसे गायक ने अपनी सुरीली एवं राग साधना की पराकाष्ठा का परिचय देकर सारे प्रति द्वन्द्वियों का सर झुकाकर और यह साबित कर दिया कि संगीत से निर्जीव को भी संजीव बनाया जा सकता है। जैसे: - राग श्री के बारे में लिखा है कि यदि उसे सर्वाद्ध रूप से विधिवत कोई गाये तो सुखे हुए वृक्ष में भी धीरे-धीरे पत्ते लग जाते हैं। फूल लग जाता है और फिर फल से भी लद जाता है।

ऐसी मान्यता है कि जहां वृक्षों में और ऐसे वृक्षों में जिसमें कि पत्ते तक नहीं होते उसमें स्वर और ताल के माध्यम से फूल और फल लगजाय तो फिर मनुष्य शरीर और रोग की तो बात ही क्या है वह तो बड़े आराम से संगीत मधुरता से ठीक हो सकता है। संगीत वो औषधि है कि यदि दिन भर के काम काज से थका हुआ व्यक्ति अपनी थकान को मिटाना चाहे तो जल्दी उसे अंग्रेजी या आयुर्वेदिक अथवा होमियों पैथिक दवाओं को लिए बिना, कहीं वो संगीत की मधुर ध्वनि या गायन बादन का सहारा ले ले तो बड़ी से बड़ी औषधियों से जो लाभ नहीं हो सकता, आराम नहीं हो सकता वह मात्र संगीत के सुमधुर सुर स्वरों को सुनने से लाभ मिल जाता है।

भगवान ने भी स्वयं अपने मुखारबिन्द से कहा है कि “ मदुला यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम नारदः”।

भगवान से बढ़कर कौन सी वस्तु हो सकती है। किन्तु स्वयं भगवान भी संगीत की सराहना करते हुए कहते हैं कि जितना मैं संगीत के माध्यम से भजनावली पर प्रसन्न रहता हूँ उतना अन्य किसी पर नहीं। सन्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरित मानस में अपनी चौपाइयों के माध्यम से लिखते हैं

मम गुण गावत पुलक सरीरा। गद गद गिरा नयन वह नीरा॥

यानी मेरे गुणों को गाते समय सारा शरीर पुलकायमान हो जाये, आखें भर आवे ऐसी स्थिति में भी अगर, मेरा संगीत के द्वारा कोई भजन करता है। तो मैं सहज में ही प्राप्त हो जाता हूँ। क्योंकि गायन में इतनी शक्ति है। जिसका वर्णन करना व्यक्ति से बाहर है। इसी को संत लोग जो उन्हें शब्द का उच्चारण सस्वर किया करते है। जिसे नाद बृह्म भी कहते है। इसलिए संगीत ज्ञान अवश्य करना चाहिये। इसमें इतनी मिठास है कि विषैला जहरीला सर्प भी स्वर की उस उच्चतम वीणा की ध्वनि सुनकर अपने, विषैलेपन को छोड़कर सपेरा के हवाले स्वयं अपने आप को कर देता है।

संगीत भव रोगों की औषधि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः

कन्हैया लाल गोस्वामी
अधिकारी श्री ठा. बांके बिहारी मंदिर

‘संगीत कला’ नाद ब्रह्मा स्वरूप है। शब्द अनित्य है। रस से अभिषिक्त नाद ही राग कहा जाता है। साधक इन्हीं रोगों की साधना से समस्त विश्व को संगीत की मधुरिम् लहरियों से जागृत करता है।

“वयं राष्ट्र जागृत्याम् प्ररोहिता”

आज भी गाँवों में सुख समृद्धि के लिए ढोला राग गाया जाता है।

जिन गाँवों में पशु बीमार हो जाते हैं वहाँ हीर राज्ञां राग गाने से वह स्वस्थ हो जाते हैं।

मेघ राग के द्वारा यह शस्य श्यामला भूमि वर्षा से हरी भरी हो जाती है।

केदार राग से दर्दों का निवारण होता है।

तुमरी से रक्तचाप ठीक रहता है।

सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि, सा ये ही मूल स्वर हैं संगीत को रागों के। सा माने समुद्र – पहले भगवान का अवतार बारह रूप में समुद्र में ही हुआ। रे रेत का द्योतक है – भगवान का दूसरा अवतार रेत में ही हुआ जिसे कच्छप अवतार कहते हैं।

गा - गागर - मत्स्य अवतार गागर से ही हुआ है।

मा - पृथ्वी - राम, कृष्ण इसी पृथ्वी पर अवतरित हुए।

पा - जल - धनवन्तिरी अवतार समुद्र में ही हुआ।

धा - से नृसिंह अवतार हुआ।

नि - से गजेन्द्र मोक्ष से हरी अवतार हुआ।

इन्हीं रागों से अवतार जन्म लेते हैं। रागों की उपासना से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवों को भव रोगों से मुक्ति प्रदान करते हैं।

अनन्त रश्मि राशियों के तेज को अपने आप में समेटे ये संगीत विश्व के स्पन्दन को झंकृत करता हुआ अनन्त-अनन्त जन मानस के हृदय तंत्रियों को अद्भुत रस से सिंचन करता हुआ उस परम आनन्द को प्राप्ति करता है। जिसके लिए ऋषि मुनि अनन्त काल तक तप करते हुए प्राप्त नहीं कर पाते।

यही संगीत गोलोक धाम में प्रिया, प्रीतम नित्य-रास के रूप में अवतरित होता है। दृश्य जगत की ये अद्भुत शक्ति है संगीत।

“तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति संग, अजबूड़े बूड़े तेरे जे बूड़े सब अंग।”

हरिनाम का संगीत मय गायन संसार की समस्त विपदाओं से मुक्त करा देता है। यही इस युग का सार है।

“यत्फलम् जास्ति तपसा। न योगेन समाधिना।।

तत्फलं लभ्यते सम्यक्। फलौ केशव कीर्तनाद।।”

संगीत में मोहन शक्ति

स्वामी रामप्रपन्नाचार्य जी महाराज
वृन्दावन धाम

संगीत चिकित्सा बहुत प्राचीनतम् है संगीत से जड़ चेतन्य ओर चैतन्य से जड़ हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के “वेणु” वादन के समय यह परिलक्षित होता है जब श्रीकृष्ण “वेणु” वादन करते हैं तब गायें घास चरना छोड़कर स्तब्ध होकर खड़ी हो जाती थी और बछड़े दूध पीना छोड़कर अपने कर्ण के पुटों को खड़े करके रह जाते थे। स्वयं श्री यमुनाजी वेणु वादन सुनकर अपने वेग को रोक कर गोल-2 प्रवाहित होकर मानो संगीत सम्राट का स्वागत कर रही हो। तलावों में लगे हुए कमल “वेणु” वादन सुनकर अपने आपको विकसित कर मानो अपने हृदय के उद्गार को प्रकट कर रहे हों।

वर्तमान परिपेक्ष्य में सर्प पकड़ने वाले संगीत के माध्यम से सर्प को मुग्ध कर पकड़ लेते हैं। संगीत में मोहन शक्ति है। गोपियों ने भी कहा कि “तवोद्गीत मोहिता” :- हे कृष्ण हम आप पर मुग्ध नहीं हैं, आप जो बाँसुरी बजाते हैं उससे हम मुग्ध हो जाती हैं।

श्री कृष्ण का सारा का सारा चरित्र संगीत मय है। इनके संगीत मय चरित्र का जो कोई श्रवण या गान करता है, उसकी सम्पूर्ण आधि-व्याधि तथा हृदय रोगादि ठीक हो जाते हैं क्योंकि कहा गया है कि “हृदय रोगयाश्रु पहिनोत्य चिरेणधीरः” इस तरह वैदिक-पोराणिक गाथाओं से यह सिद्ध होता है कि संगीत से जितनी अच्छी चिकित्सा हो सकती है, उतनी कोई दूसरी चिकित्सा देखने में नहीं आती।

आज इस चिकित्सा को कोई माने या न माने, यह उस तरह मानने वाले की बात है आप दस मिनट बैठकर ताली बजा-2 कर कीर्तन और नर्तन करें उसकी रक्त सम्बंधी बिमारियां ठीक हो जायेगी। जिस जगह पर संगीत होता है, उस स्थान के वृक्ष शीघ्र उन्नति को प्राप्त कर लेते हैं। संगीत ऐसी कला है कि आधि-व्याधि ही ठीक नहीं होती, वरन् स्वामी श्री हरिदास जी ने संगीत के माध्यम से श्री ठा. बाँके बिहारी जी को प्रगट किया था।

डॉ. शर्मा द्वारा भारतीय संगीत चिकित्सा संघ का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है और धीरे-धीरे अवश्य ही व्यवहार में आजायेगा यह हमें दृढ़ विश्वास है।

संगीत - चिकित्सा इतिहास के आने में

डॉ. नारायण भास्कर उपाध्याय एडवोकेट

एटा

यह सामान्य अनुभव की बात है कि जब भी कोई बच्चा रोता है उसकी मां अथवा अन्य कोई महिला उसे गोदी में लेती हुई कुछ गुनगुनाती है कुछ थपकी देती है और वह बच्चा रोना बंद करके सुखपूर्वक नींद के आगोश में चला जाते हैं इसे चिकित्सा के तीन आयामों के रूप में देखा जा सकता है, 1. स्पर्श, 2. गीत, 3, तालगीत और ताल का संयोग ही संगीत है। संगीत के लिए “लय” आवश्यक है। थोड़ा और विचार करें प्रकृत के समस्त कार्य एक निश्चित ‘लय’ पर हो रहे हैं। दिन-रात सूर्योदय, सूर्यास्त, तिथि, महीना, मौसम, उत्सव सभी में ‘लय’ दिखाई देती है। और जब लय भंग होती है तो प्रलय होती है।

अर्थात् सारिणी बनाने से पहले वैज्ञानिकों ने सात सुरों के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण की कल्पना की थी। वैज्ञानिक विवेचन से यह सिद्ध हो चुका है कि हमारे कानों के सुनने की निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा के बीच की ध्वनियाँ सुन सकते हैं उसके बाहर की ध्वनियाँ सुपर सोनिक या अल्ट्रासोनिक कहलाती है।

हमारे श्रवण सीमा में आने वाली ध्वनियाँ जिन्हें हम डेसीबिल इकाई में नापा जा सकता है। में कई स्तर हैं।

1. शान्त, 2. मधुर या मृदु, 3. कठोर या कर्कस, 4 प्रदूषण। कोयल की आवाज कर्ण प्रिय है तो सिंह की आवाज भय देती है।

संगीत के अंतर्गत आवाज का वोल्यूम मृदुस्वर का होना चाहिए जो कि कर्ण प्रिय लगे और जिसका सीधा असर मन मस्तिष्क पर पड़ कर मानसिक शान्ति प्रदान करें। कुछ ऐसे गीत हैं जिनसे मानसिक शान्ति मिलती है तो एक गीत ऐसा भी है जो भयंकर अबसाद देता है।

इतिहास की अनेक घटनाएँ बताती है कि संगीत का असर जीव धारियों पर किस प्रकार पड़ा करता था नटवर नागर श्रीकृष्ण की बंशी की ध्वनि पर समस्त गोप-गोपियाँ, गाये, बछड़े, पशु पक्षी मंत्र मुग्ध हो खिचें चले आते थे।

नारद की वीणा की ध्वनि पूरे विश्व में सूचना प्रसारण का कार्य करती थी। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की वीणा कच्छपि की ध्वनि से समस्त ज्ञान विज्ञान का उद्भूत हुआ है।

भगवान शिव के डमरू से तो संस्कृति वर्णमाला ही उत्पन्न हुई है जिसे महेश्वर सूत्र नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भी सृष्टि का जन्म मधुर शब्द से हुआ है। वाईविल के अनुसार आरम्भ में वचन का, वचन परमेश्वर या वचन परमेश्वर के पास यानी यंत्र भी शब्द एवं “नाद” की महिमा दिखाई देती है।

वैदिक वांगमय में तो भगवान वेद व्यास ने पूरा एक वेद संगीत को समर्पित कर दिया जिसे सामवेद के नाम से जाना जाता है।

प्रकृत के अनुसार मनुष्य के जन्म लेते ही ज्यों-ज्यों बुद्धि का विकास होता गया, त्यों-त्यों यह जानने की उत्सुकता बढ़ती गयी मैं कौन हूँ ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है।

संस्कृति एवं हिन्दी में इस अर्नवचनीय का को तलाश करने वाले कवि कहलाये। अरबी फारसी एवं उर्दु में वे लोग कव्वाल कहलाये। यहां तक कि वैद्य को भी कवि या कविराज कहा जाता हैं इससे स्पष्ट है कि चिकित्सा एवं कविता में आपस में सम्बंध है और कविता के बिना संगीत तथा संगीत के बिना कविता अधूरी है।

इतिहास गवाह है कि तानसैन को दीपक 'राग' गाते हुई दाहक वीणा को ताना और रीरी नामक दो संगीतज्ञ वहिनी ने मल्हार राग गा कर दूर किया था। अब भी गानों में यंत्र चिकित्सा प्रचलित है अनेक रोग मंत्रों से ठीक किये जा रहे हैं। सर्प काटे का इलाज अब भी संगीत व ढाक द्वारा होता है।

इतिहास प्रसिद्ध तानशाह मुसोलिनी का अनिद्रा रोग भी भरतीय संगीतज्ञ द्वारा दूर किया गया था। आज भी हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी, पंडित जसराज, उस्ताद अलाउद्दीन-डागर बंधुओं के संगीत मन को शान्ति देते हैं। जो इस अशान्ति दुनिया में बहुत बड़ी बात है संगीत द्वारा चिकित्सा के हो रहे प्रयोग यदि वैज्ञानिक स्तर एकत्रित कर लिए जाए तो मानवता का उपकार होगा।

संगीत का असाधारण चमत्कार

पैदावर हुई दोगनी, कृषि क्षेत्र भी सम्पन्न हो सकता है
डॉ. प्रमोद वल्लभ गोस्वामी, वृन्दावन

वृन्दावन, संगीत में सूखे को हरा बनाने की शक्ति है। संगीत से पैदावार भी बढ़ती है व हमारे दुधारू पशुओं का दूध बढ़ जाता है। तीखे स्वभाव वाले पशुओं को व्यवहार शुद्ध होकर सीधा हो जाता है।

जी हाँ, पंजाब प्रांत में एक किसान ने हाल में शास्त्रीय संगीत का प्रभाव महसूस किया है। घर में प्रतिदिन रेडियों पर सुने गये शास्त्रीय संगीत से जब किचिन गार्डन के टमाटर के पौधे पर अधिक टमाटर देख उसने अपने खेत के चारों ओर कई माईक लगाकर शास्त्रीय संगीत बजाया। उसे फसल में बढ़ोत्तरी का अहसास हुआ। किसान को आज पहले से अधिक पैदावार मिल रही है।

वृन्दावन के नींब करौरी आश्रम में गऊशाला की गऊएं कीर्तन-भजन का संगीत सुन कर अधिक दूध देने लगी है। रमणरेती स्थित ठाकुर महावीर सिंह की गऊएं टी.वी. पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम चलते ही कमरे में आ जाती है। टी. वी. पर कार्यक्रम समाप्त होते ही वे बाहर चली जाती है।

मध्य काल के परम संत श्री स्वामी हरिदास जी के शिष्य तान सेन द्वारा संगीत के बल पर वर्षा करना, संगीत के बल पर अग्नि पैदा करना मात्र कल्पना नहीं है यथार्थ है। अब हमें इसे समझना होगा। ताकि कल्याणकारी कार्यों में हम इसका सदुपयोग कर सकें।

© 2011 Indian Association of Music Therapy, New Delhi

International Journal of Music Therapy

Available online at the IAMT website (<http://www.iamt.net.in>)

Guidelines for Contributors and authors

SCOPE

The International Journal of Music Therapy (IJMT) a journal covered all aspects of Science and allied field of research. It publishes original communications of research that advances or illuminates advance research in various field of research activity. It is issued four volumes per year.

Manuscripts dealing with all aspects of Science and allied field of research aspects will be considered for publication, provided they contain results of original investigations. Articles need to be of general interest *e.g.*, they cross the boundaries of specialties or are of sufficient novelty and importance that the journals readers. Research papers reporting original research, review articles, correspondence on published articles will also be considered.

The IJMT strongly discourages duplication/reduplication of data already published in other journals (even when certain cosmetic changes/additions are made). If and when duplication is detected after publishing in IJMT, the journal will be forced to retract such articles. All papers submitted to IJMT are subject to peer review process. All accepted papers will be suitably edited before publication.

SUBMISSION OF MANUSCRIPT

All manuscripts submitted for publication to the IJMT should include the following:

1. **COVERING LETTER-** A covering letter which could explain why the paper should be published in the WJASR rather than a specialist journal. One of the authors could be identified as the corresponding author of the paper, who would be responsible for the contents of the paper as also answer.
2. **MANUSCRIPT-** Manuscripts can be submitted by e-mail and also in a CD in MS Word (in addition to the hard copies). Typescripts in triplicate should be sent to the Editor, World Journal of Applied Science and Research, Indian Association of Music Therapy (IJMT), 21, Suruchi Puram, Agra(India).

Authors are advised to see a recent issue of the journal to get familiar with the format adopted on various elements of a paper.

Manuscripts should be presented in as concise a form as possible, typewritten in double space on one side of a A4 size paper. Pages should be numbered and the contents arranged in the following order:- **Title; Name(s) of the author(s); Department(s) and Institution(s); Abstract; Key words; Introduction; Material & Methods; Results; Discussion; Acknowledgement; and References.** Abstract, Tables and legends for Figures should be typed on separate sheets and not in continuation of the main text.

In manuscripts submitted by e-mail the text should be typed in MS-Word and Figures/Photographs in JPEG or GIF format.

Title -Title of the article should be short, continuous, sufficiently descriptive and informative so as to be useful in indexing and information retrieval.

Abstract-*All manuscripts should have a abstract of about 250-300 words with subheadings of background & objectives, methods, results ,interpretation and conclusions.* Abstract should be brief and indicate the scope and significant results of the paper. It should only highlight the principal findings and conclusions so that it can be used by abstracting services without modification.

Key words-A set of suitable key words arranged alphabetically may be provided.

Introduction-Introduction should be brief and state precisely the scope of the paper. Review of the literature should be restricted to reasons for undertaking the present study and provide only the most essential back-

ground.

Material & Methods-The nomenclature, the source of material and equipment used should be clearly mentioned. New methods may be described in sufficient detail and indicating their limitations. Established methods can be just mentioned with authentic references and significant deviations, if any given, with reasons for adopting them. While reporting experiments on human subjects and animals, it should be clearly mentioned that procedures followed are in accordance with the ethical standards laid down by the national bodies or organizations of the particular country.

Experimental subject-For research carried out in India on human subjects, the ICMRs Ethical guidelines for biomedical research on human subjects (2000) should be adhered to and for experiments on laboratory animals the guidelines of the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) should be followed. Adequate information should be provided on the care and use of laboratory animals, source of animals, strain, age, sex, housing and nutrition etc. Whenever needed, appropriate certification should be provided at the time of submission of the manuscripts. The drugs and chemicals used should be precisely identified, including generic name(s), dosage(s) and route(s) of administration.

Statistical analysis -The statistical analysis done and statistical significance of the findings should be mentioned. Give the details statistical method when a new or uncommon methods are used for statistical analysis of data. Standard and routine statistical methods employed need to give only authentic references.

Results-Only those data which are essential for understanding the discussion and main conclusions emerging from the study should be included. The data should be arranged in unified sequence so that the report develops clearly and logically. Data presented in tables and figures should *not* be repeated in the text or graphs. Only important observations need to be emphasized or summarized. Interpretation of the data should be taken up only under the Discussion and *not* under Results.

Discussion- Interpretation of the results discussed in this part. It should relate new findings to the known ones and include logical deductions. It should also mention any weaknesses of the study. The conclusions can be linked with the goals of the study but unqualified statements and conclusions not completely supported by the data should be avoided. Claiming of priority on work that is ongoing should also be avoided.

Acknowledgment-Acknowledgment should be brief and made for specific scientific/technical assistance and financial support only.

References-The total number of References should normally be restricted to a maximum of 30.

References to literature cited should be numbered consecutively and placed at the end of the manuscript. In the text they should be indicated above the line (superior). As far as possible mentioning names of author(s) under references should be avoided in text. References in the text appear like [1, 2 ...], using square brace. References should be numbered consecutively in text.

Journal Articles:

- Ouyang, D., J. Bartholic and J. Selegan, Assessing Sediment Loading from Agricultural Croplands in the Great Lakes Basin. *J of Amer Scie.* 2005; 1(2): 14-21.
- Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. *N Engl J Med.* 2002;347:284-7.
- Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. *Brain Res.* 2002;935(1-2):40-6.
- *Organization as author*
- Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. *Hypertension.* 2002;40(5):679-86.
- *Both personal authors and an organization as author*
- Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar RJ; Alf-One Study Group. Sexual dysfunction

in 1,274 European men suffering from lower urinary tract symptoms. *J Urol*. 2003;169(6):2257-61.

- *No author given*
- 21st century heart solution may have a sting in the tail. *BMJ*. 2002;325(7357):184.
- *Article not in English*
- Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter. *Tidsskr Nor Laegeforen*. 2002;122(8):785-7.

Article published electronically ahead of the print version

- Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived precursor cells. *Blood*. 2002 Nov 15;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5.

Books and Other Monographs

Personal author(s)

- Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. *Medical microbiology*. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

Editor(s), compiler(s) as author

- Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. *Operative obstetrics*. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2002.

Author(s) and editor(s)

- Breedlove GK, Schorfheide AM. *Adolescent pregnancy*. 2nd ed. Wiecezorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.

Organization(s) as author

- Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. *Compendium of nursing research and practice development, 1999-2000*. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001.

Chapter in a book

- Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. *The genetic basis of human cancer*. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

Conference proceedings

- Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. *Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference*; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.

Conference paper

- Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. *Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming*; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

Scientific or technical report

Issued by funding/sponsoring agency:

- Yen GG (Oklahoma State University, School of Electrical and Computer Engineering, Stillwater, OK). *Health monitoring on vibration signatures. Final report*. Arlington (VA): Air Force Office of Scientific Research (US), Air Force Research Laboratory; 2002 Feb. Report No.: AFRLSRBLTR020123. Contract No.: F496209810049.

Issued by performing agency:

- Russell ML, Goth-Goldstein R, Apte MG, Fisk WJ. *Method for measuring the size distribution of airborne Rhinovirus*. Berkeley (CA): Lawrence Berkeley National Laboratory, Environmental Energy

Technologies Division; 2002 Jan. Report No.: LBNL49574. Contract No.: DEAC0376SF00098.
Sponsored by the Department of Energy.

Dissertation

- Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

Patent

- Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting device and positioning tool assembly. United States patent US 20020103498. 2002 Aug 1.

Other Published Material

Newspaper article

- Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: study sees drop in assault rate. The Washington Post. 2002 Aug 12;Sect. A:2 (col. 4).

Audiovisual material

- Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness for bioterrorism [videocassette]. Secaucus (NJ): Network for Continuing Medical Education; 2002.

Legal Material

Public law:

- Veterans Hearing Loss Compensation Act of 2002, Pub. L. No. 107-9, 115 Stat. 11 (May 24, 2001).

Unenacted bill:

- Healthy Children Learn Act, S. 1012, 107th Cong., 1st Sess. (2001).

Map

- Pratt B, Flick P, Vynne C, cartographers. Biodiversity hotspots [map]. Washington: Conservation International; 2000.

Dictionary and similar references

- Dorland' s illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2000. Filamin; p. 675.

Unpublished Material

In press

- Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A. In press 2002.

Electronic Material

Tables

Tables should be typed separately and numbered consecutively with Roman numerals (I, II, III, *etc*). They should bear brief title and column headings should also be short. Units of measurement should be abbreviated and placed below the headings. Statistical measurement variations such as SD and SE should be identified.

Illustrations

Three sets of illustrations (one set original and two copies) should be submitted, either as hard copies or electronically as TIFF file, numbered consecutively in Arabic numerals.

Line drawings should be made on good quality tracing paper. Letters, numbers and symbols should be clear in the figures and of sufficient size, so they can print without loss in clarity. Titles and explanation of symbols in the legends for illustrations, should be typed on separate pages.

Photographs should be unmounted and numbered consecutively. The title of the paper and authors name(s) should be *pencilled* on the back of the photographs. The pictures should be good quality prints on glossy

paper. All the illustrations must be protected by thick card board packing against damages during transit. All published material should be acknowledged and copyright material should be submitted along with the written permission of the copyright holder.

Abbreviations

Only standard abbreviations are to be used. *Scientific Style and Format*: The abbreviations should conform to the International System of Units (SI), *The SI for the Health Professions* (World Health Organization, Geneva) 1977. The title of the article should not contain abbreviations. The full term for which the abbreviation stands should be given after its first use in the text unless it is a standard units of measurement. The abbreviations should be used in the text, tables and illustrations without a full stop.

AUTHORS CONTRIBUTIONS- All authors are encouraged to specify their individual contributions at the bottom of the title page or on a separate page. The IJMT will not publish an item unless it has the signatures of all the authors.

UNDERTAKING BY AUTHOR(S)-It is necessary that all the authors give an undertaking (in the format specified by the journal) indicating their consent to be co-authors in the sequence indicated on the title page. Each author should give his or her names as well as the address and appointment current at the time the work was done, plus a current address for correspondence including telephone and fax numbers and email address. A senior author may sign the Undertaking by Authors for a junior author who has left the institution and whose whereabouts are not known and take the responsibility.

PROOFS AND REPRINTS-Proofs of accepted articles will be sent via e-mail as an Acrobat PDF file. Acrobat Reader will be required in order to read the PDF. This software can be downloaded from the website: <http://www.iamt.net.in>

This will enable the file to be opened, read on screen and printed out for any corrections to be added. To avoid delay in publication, corrected proofs should be emailed after scanning or faxed to the publisher within 5 days of receipt.

MNAUSCRIPTS SUBMISSION CHECK LIST-

1. Covering letter
2. Undertaking by Authors signed by all authors
3. Copyright Transfer Agreement Form signed by all authors
4. Three copies of manuscript with three sets of illustrations (one original & two copies)
5. Title page
 - Title of manuscript
 - Full name(s) and affiliations of author(s); institution(s) and city(ies) from which work originated
 - Name, address, telephone, fax numbers and e-mail address of the corresponding author.
 - Running title
6. Abstract in structured format along with key words (on a separate sheet)
7. Article
8. Acknowledgment
9. References

Tables (on separate sheets)

Smart Classroom Solutions

Interactive Board

Interactive Touch Screen Panel

Interactive Pad

Visualizer

Projector

ARS (Audience Response System)

Online Two Way IP Camera

Audio System

Podium

Biometric Lock/Attendance System

- CCTV / IP Surveillance Solution – Remote Viewing
- RFID / Biometric and FACE - Attendance Solution
- Intruder Alarm System
- Fire Alarm System
- Single & Multiple Video Door Phone System
- Smart Classroom Solutions
- EPABX Solution
- Smart Card Based Club Management Solution
- Customized Solutions

Digital Surveillance Solutions from Home to Enterprise

For live demo please visit
www.adonsystem.com

ADON System & Solutions Pvt. Ltd.
B - 14, 2nd Floor, DSIDC Complex
Patparganj Industrial Area, Delhi - 110092, India
Phone: +91 9811102991, 9212382223
Fax: 0120 4251366

MUSIC THERAPY

Complimentary and Alternate medicine (CAM)

**For more information email us on
consultancy@iamt.net.in
or fill online free consultancy form on
www.iamt.net.in**